

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2019
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет,
протокол № 4 від 26.03.2019 р.

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **26.03.2019 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635555>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 12-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	Присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, доц.

Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.

(Чеська Республіка)

Резнік О.М. канд. юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 4 dated March 26, 2019**

Signed for publication and distribution to the Internet **26.03.2019**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635555>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 12 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Vernadsky National Library of Ukraine Kharkiv National University of Internal Affairs

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Ass.Professor
Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult
(Czech Republic)
Oleg Reznik Ph.D. in Law, Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode
to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Вознюк А.А.	Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики	6
Гаркуша А.Г.	Деякі аспекти надання безоплатної правової допомоги в Україні.....	15
Завальна Ж.В.	Законодавча ідентифікація та її роль для суспільства	23
Зозуля О.І.	Критерії та принципи формування персонального складу комітетів Верховної Ради України.....	36
Лосич С.В., Рутвян К.О.	Складнощі застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб	45
Любашенко В.І.	Відкликання денонсації міжнародного договору.....	52
Марущак О.А.	Формування та становлення наукової категорії "функції держави"	59
Перепелиця С.І.	Дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування в кримінальному провадженні	70
Титко А.В.	Фаворитизм, непотизм, кронізм, клієнтелізм як форми конфлікту інтересів: quid pro quo.....	80
Тягло А.В.	О понимании истинного и ложного в англо-американском праве.....	91

CONTENT

Voznyuk A.A.	
Criminal Responsibility for Domestic Violence: Current Issues in Theory and Practice	6
Harkusha A.G.	
Some Aspects of Providing Free Legal Aid in Ukraine	15
Zavalna ZH.V.	
Legislative Identification and its Role for the Society	23
Zozulia O.I.	
Criteria and Principles for Formation of Personal Composition of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine	36
Losych S.V., Rutvian K.O.	
Difficulties of Applying Compulsory Medical Measures to Limited Sane Persons	45
Lyubashenko V.I.	
Revocation of Denunciation of an International Treaty	52
Marushchak O.A.	
The Formation and Establishment of the Scientific Category of "State Functions"	59
Perepelitsa S.I.	
Enforcement of Personal Rights During Interference into Private Communication in Criminal Proceedings.....	70
Tytko A.V.	
Favoritism, Nepotism, Cronism, Clientelism as a Form of Conflict of Interests: Quid Pro Quo	80
Tiaglo A.V.	
On Understanding of True and False in Anglo-American Law.....	91

УДК 343.288

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635559>**А.А. ВОЗНЮК,**

завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: vaa.999999@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3352-5626>

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

A.A. VOZNYUK,

Head, Research Laboratory on the problems of combating crime,
Educational and Scientific Institute No 1, National Academy of the Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: vaa.999999@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3352-5626>

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DOMESTIC VIOLENCE: CURRENT ISSUES IN THEORY AND PRACTICE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглядаються актуальні проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство (ст.126-1 КК України), його відмежування від інших злочинів, пов'язаних із домашнім насильством, а також відповідного адміністративного правопорушення (ст.173-2 КУпАП). Виділено окремі вади сучасної моделі криміналізації домашнього насильства у ст.126-1 КК України: 1) виникнення за результатами буквального тлумачення цієї кримінально-правової норми хибного враження про те, що усі випадки домашнього насильства охоплюються ст.126-1 КК України; 2) проблемами встановлення того факту, які випадки домашнього насильства слід кваліфікувати виключно за цією статтею, а які потребують додаткової кваліфікації за іншими статтями Особливої частини КК України; 3) труднощі у відмежуванні домашнього насильства як злочину від домашнього насильства як адміністративного правопорушення; 4) створення передумов для порушення принципу non bis in idem. Запропоновано шляхи розв'язання проблем, які існують у цій сфері. Вони включають: 1) виключення із КК України ст.126-1 або принаймні чітке визначення її диспозиції, насамперед, шляхом конкретизації змісту форм об'єктивної сторони цього злочину; 2) формулювання і закріплення у примітці до ст.ст.91-1 КК України визначення злочину, пов'язаного з домашнім насильством, як будь-якого суспільно небезпечного діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, що полягає у застосуванні фізичного, психічного, економічного або сексуального насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, а також вичерпного переліку таких злочинів; 3) заміни у КК України терміну "системно" на "систематично" з наданням його легального визначення в примітці до ст.78 КК України; 4) заміни у КК України терміну "психологічне насильство" на "психічне насильство".

Ключові слова: домашнє насильство; фізичне насильство; психологічне насильство; економічне насильство; Стамбульська конвенція

The article discusses topical problems of criminal responsibility for domestic violence (article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine), its delimitation from other crimes associated with domestic violence, as well as the corresponding administrative offence (art.173-2 of the CAO). Scientific novelty of received results consists in the formation of the directions of optimization of criminal law concerning combating domestic violence, in order to improve the effectiveness of their application. Highlighted some shortcomings of modern model of criminalizing domestic violence in art.126-1 of the Criminal Code of Ukraine: 1) the occurrence of the results of the literal interpretation of this criminal law false impression that all domestic violence cases covered by article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine; 2) the problems of establishing the fact of domestic violence should be qualified solely on this article, and which require additional qualification under other articles of the Special part of Criminal Code of Ukraine; 3) difficulties in delimitation of domestic violence as a crime of domestic violence as an administrative offence; 4) preconditions for violation of the non bis in idem principle. The results of the study proposed solutions to the problems that exist in this area. They include: 1) excluding CC article 126-1 or at least a clear definition of its disposition,

above all, by specifying the content of the forms of the objective side of this crime; 2) the formulation and consolidation in the note to article.91-1 of the Criminal Code defining the crime of domestic violence, as any socially dangerous act, stipulated by the Special part of Criminal Code of Ukraine, what is the use of physical, mental, economic or sexual violence against a spouse or former spouse or other person with whom the perpetrator is (was) in a family or intimate relationship, as well as a comprehensive list of such crimes; 3) replacement in the CC the term "systemically" to "systematically" to provide a legal definition in the note to art.78 of the Criminal Code of Ukraine; 4) replacement in the CC the term "psychological violence" to "mental violence".

Key words: *domestic violence; physical violence; psychological violence; economic violence; the Istanbul Convention*

Постановка проблеми

11.05.2011 р. у Стамбулі було відкрито для підписання Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція (англ. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; Istanbul Convention), яка на сьогодні є одним із найбільш прогресивних міжнародних інструментів протидії різним проявам домашнього насильства. На це неодноразово звертали увагу вчені, зокрема О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк підготували науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України, пов'язаних із реалізацією положень Стамбульської конвенції [1]. Заслужують на увагу й напрацювання іноземних дослідників цієї проблематики, зокрема Агнелло Ф. (Agnello F., 2014) та Оллууд Г. (Allwood G., 2016), які акцентували на гендерних аспектах домашнього насильства [2, 3]; Гранс Л. (Grans L., 2018), який розглянув особливості застосування Стамбульської конвенції до різних форм насильства [4]; Р. МакКвіка (McQuigg R., 2012, 2017) та Дж. Ронаха (Ronagh J., 2012), які аналізують переваги Конвенції та потенційні труднощі, які можуть перешкоджати її ефективності [5, 6].

Попри вагомість результатів проведених досліджень, залишається значна кількість невирішених, а в певних випадках таких, що взагалі не розроблялися, проблем, які потребують розв'язання з метою підвищення ефективності застосування кримінального законодавства в частині протидії домашньому насильству.

З метою реалізації положень Стамбульської конвенції 06.12.2017 р. в Україні внесено відповідні зміни до закону про кримінальну відповідальність [7], які набрали чинності 11.01.2019 р. Як результат – з'явилися нові законодавчі положення, зокрема, криміналізоване домашнє насильство шляхом доповнення статтею 126-1 Кримінального кодексу України (далі – КК).

Але станом на сьогодні у правозастосовних органів виникли проблеми з тлумаченням та подальшим застосуванням відповідної криміна-

льно-правової норми. Відтак актуальним є формулювання напрямів їх розв'язання та оптимізації процесу реалізації кримінально-правових норм, що стосуються домашнього насильства.

Звідси, метою статті є аналіз проблем кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст.126-1 КК України. Її наукова новизна полягає у формуванні напрямів оптимізації кримінально-правових норм, що стосуються протидії домашньому насильству, для підвищення ефективності їх застосування. Завданнями роботи є аналіз особливостей криміналізації домашнього насильства, визначення безпосереднього об'єкта цього злочину, вивчення проблем потерпілого від нього, розкриття проблемних питань його об'єктивної сторони, а також формулювання пропозицій щодо удосконалення механізму кримінально-правової протидії домашньому насильству.

Особливості криміналізації домашнього насильства

У законі про кримінальну відповідальність застосовано модель, яка передбачає окремий склад злочину – "Домашнє насильство" (ст.126-1 КК України) та окрему кваліфікуючу ознаку певних складів злочинів (ч.2 ст.152, ч.2 ст.153 КК України) – "вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах".

Окрім цього введено нову обставину, що обтяжує покарання – "вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах" (п.6-1 ч.1 ст.67 КК України).

Така модель хоча й позитивно спрямована, однак має низку вад.

По-перше, слід відмітити, що може скластися хибне враження, що усі випадки домашнього насильства охоплюються ст.126-1 КК України. Однак, насправді це не так, оскільки у законі про кримінальну відповідальність різні прояви домашнього насильства криміналізовані в окремих складах злочинів. До речі, Стамбульська конвенція й

не вимагала криміналізації домашнього насильства як окремого єдиного злочину. Навпаки, у її ст.33-41 зазначено про те, що Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для криміналізації різних форм домашнього насильства, зокрема: психічного насильства (ст.33), переслідування (ст.34), фізичного насильства (ст.35), сексуального насильства, у тому числі зґвалтування (ст.36), примусового шлюбу (ст.37), каліцтва жіночих геніталій (ст.38), примусового абортів та примусової стерилізації (ст.39), сексуального домагання (ст.40), пособництва або підбурювання та замаху (ст.41) [8].

По-друге, виникають проблеми, пов'язані з встановленням того факту, які випадки домашнього насильства слід кваліфікувати виключно за цією статтею, а які потребують додаткової кваліфікації за іншими статтями Особливої частини КК України.

По-третє, слід встановити й відмінність домашнього насильства як злочину від домашнього насильства як адміністративного правопорушення.

По-четверте, створюються передумови для порушення принципу non bis in idem.

Об'єкт домашнього насильства та його місце в системі Особливої частини КК України

Основним безпосереднім об'єктом домашнього насильства є суспільні відносини щодо кримінально-правової охорони фізичного та психологічного здоров'я одного з подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Додатковим факультативним об'єктом цього злочину можуть бути право власності, воля, честь і гідність особи, сімейні та близькі відносини тощо. Водночас аналіз диспозиції статті, зокрема, передбачених у ній суспільно небезпечних діянь, свідчить про те, що основний безпосередній об'єкт цього злочину не обмежується лише здоров'ям особи. Це дає підстави для дискусії щодо місця злочину, передбаченого ст.126-1 КК України, в системі Особливої частини КК України.

Проблеми визначення потерпілого від злочину, передбаченого ст.126-1 КК України

Потерпілим від злочину є один з подружжя чи колишнього подружжя або інша особа, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах.

Якщо із сімейними відносинами більш-менш все зрозуміло, оскільки вони врегульовуються Сімейним кодексом, то встановити наявність близьких відносин набагато складніше. М.І. Хав-

ронюк для з'ясування змісту цього терміну пропонує застосувати визначення близьких осіб у ст.1 Закону України "Про запобігання корупції" через його практичну досконалість [1, с.69-70]. Однак наскільки правильним є такий підхід? Його перевага полягає в тому, що поняття близьких осіб закріплено на рівні закону. Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року, близькі особи – це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта [9]. З цього визначення можна виділити таку категорію, як особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із відповідним суб'єктом. Очевидно, що усі три ознаки такої категорії близьких осіб є обов'язковими: 1) спільне проживання; 2) спільний побут; 3) взаємні права та обов'язки із відповідним суб'єктом. Однак таке визначення більше стосується родичів та членів сім'ї. Підтвердженням цього є той факт, що у п.1 ч.1 ст.3 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідним суб'єктом, відносять до близьких родичів та членів сім'ї [10].

Таким чином, визначення близьких осіб, представлене у ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року, не охоплює усіх осіб, з якими особа, яка вчинила злочин, перебуває у близьких відносинах. Наприклад, найближчі друзі суб'єкта, з якими в нього існує спільний побут у формі спільного відпочинку, харчування, спілкування тощо, окрім спільного проживання, не можуть бути віднесені до близьких осіб. З огляду на це тлумачення терміну "близькі відносини", запропоноване М.І. Хавронюком, принаймні виглядає обмеженим, хоча можливо й справедливим, та може призвести до труднощів у застосуванні відповідної норми на практиці.

Потерпілими від домашнього насильства може бути як чоловік¹, так і жінка, як дитина, так і дорослий.

Проблеми тлумачення об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст.126-1 КК України

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст.126-1 КК України, може полягати в таких формах: 1) систематичному вчиненні фізичного насильства; 2) систематичному вчиненні психологічного насильства; 3) систематичному вчиненні економічного насильства; 4) систематичному вчиненні різних видів такого насильства (фізичного і психологічного, психологічного і економічного тощо).

Аналіз диспозиції ст.126-1 КК України свідчить про те, що відповідна кримінально-правова норма породжує більше проблем, ніж вирішує, оскільки:

1) є не чітко визначена диспозиція, яку можна тлумачити по-різному;

2) ст.126-1 КК України не охоплює переважну більшість випадків домашнього насильства, яке криміналізоване в інших статтях закону про кримінальну відповідальність;

3) для визнання злочину домашнім насильством необхідно, щоб відповідні дії вчинялися систематично, що не дає можливість цій кримінально-правовій нормі ефективно виконувати функцію запобігання цим злочинам;

4) у разі кваліфікації злочину, передбаченого ст.126-1 КК України, за сукупністю існує висока вірогідність порушення принципу *non bis in idem*.

Буквальне тлумачення об'єктивної сторони цього злочину дає підстави віднести до нього будь-які прояви домашнього насильства фізичного, психологічного чи економічного характеру. Проте, слід врахувати, що зазначені різновиди насильства можуть охоплювати цілу низку різних видів суспільно небезпечних діянь, зокрема тих, які криміналізовані в інших складах злочинів.

Вище викладене, а також аналіз санкції ст.126-1 КК України, дають підстави для висновку про необхідність тлумачення зазначеної норми виключно обмежено, тобто нею охоплюються не усі, а лише окремі прояви домашнього насильства.

¹ Під час підготовки проекту Стамбульської конвенції неодноразово пропонувалося, щоб в тексті було вказано, що в Конвенції говориться про насильство чоловіків по відношенню до жінок, однак було підкреслено, що жінки також вчиняють форми насильства, що підпадають під дію Конвенції [4].

З метою з'ясування питання, які прояви такого насильства криміналізовано у ст.126-1 КК України, варто насамперед звернутися до ч.1 ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також положень Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 р.

Відповідно до ч.1 ст.173-2 КУпАП, вчинення домашнього насильства – це умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого [11]. Очевидно, що перелік цих форм домашнього насильства у диспозиції цієї норми сформульовано як невичерпний, а тому до таких форм можна віднести й інші діяння.

Визначення окремих різновидів (форм) домашнього насильства представлене у Законі України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 року, зокрема, як:

– *економічне насильство*, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру (п.4 ч.1 ст.1);

– *психологічне насильство*, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи (п.14 ч.1 ст.1);

– *фізичне насильство*, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень на-

сильницького характеру (п.17 ч.1 ст.1) [12].

Очевидно що ні положення ч.1 ст.173-2 КУ-пАП, ні положення п.4, 14, 17 ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 року не дають чіткого уявлення про те, які прояви фізичного, психологічного або економічного насильства охоплюються ст.126-1 КК України і не потребують кваліфікації за сукупністю злочинів?

У зв'язку з цим виникають питання – як бути практикам, як застосовувати зазначену норму? Очевидно що лише спираючись на позицію вчених у галузі кримінального права.

Можна погодитися з М.І. Хавронюком, що фізичне насильство означає, зокрема, ляпаса, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання [1, с.71]. Напевно, що вчений, пропонуючи такий коментар цього діяння, виходив з того, що самі по собі такі діяння не охоплюються іншими статтями. Однак не можна погодитися з його позицією відносно того, що заподіяння удару, побоїв, мордування, тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, незаконне позбавлення волі, заподіяння смерті, жорстоке поводження, інші подібні діяння насильницького характеру, якщо їх вчинено систематично, також є фізичним насильством в розумінні ст.126-1, але вони, зокрема, й тоді, коли їх вчинено не систематично, потребують додаткової кваліфікації за статтями 115, 120–122, 125, 126, 135, 136, 146, або іншими статтями Кримінального кодексу України – залежно від наслідків, які настали, чи інших обставин [1, с.71]. Адже за таких обставин одне й те ж саме діяння кваліфікується за двома різними статтями, тобто, має місце порушення принципу *non bis in idem*.

Схожі проблеми мають місце й під час тлумачення інших форм об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст.126-1 КК України.

У зв'язку з цим одним із варіантів вирішення проблеми може бути конкретизація форм об'єктивної сторони цього злочину. Наприклад, до фізичного насильства можна віднести лише ляпаса, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання. Як варіант, можливе й виключення цієї статті з КК України, про що вже зазначали фахівці Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України [13].

Важливо встановити, що означає і в чому полягає *системний характер* відповідного поводження у складі злочину, передбаченого ст.126-1 КК України. Адже до цього в Криміна-

льному кодексі України вживався термін "систематично" (наприклад, в ч.2 ст.78, ч.1 ст.120 КК України). Очевидно, що терміни, які застосовано в законі про кримінальну відповідальність, повинні бути формально визначеними, однозначними, чіткими й доцільними. Не треба вводити в КК України зайві терміни, що позначають тотожні поняття. Це переобтяжує закон про кримінальну відповідальність, захаращує його зайвими положеннями та вводить плутанину у тлумачення кримінально-правових положень.

Проблемним буде й тлумачення ознаки "системність", оскільки три й більше акти відповідної поведінки можуть мати місце як протягом одного чи декількох днів, так і більших відрізків часу.

Таким чином, очевидно, що в КК України термін "системно" слід замінити на "систематично" і надати його визначення в примітці до статті 78 КК України, де він вперше згадується.

З криміналізацією домашнього насильства у закон про кримінальну відповідальність вводиться новий термін "*психологічне насильство*". До цього у КК України вживався термін "психічне насильство". Виникає логічне запитання, чи існує необхідність в існуванні двох різних термінів, які фактично означають одне й те ж. У зв'язку з цим варто погодитися з А.А. Запорожець, за якою саме "психічне насильство" є юридично визначеним терміном, у той час, коли "психологічне насильство" більше містить у собі медичну складову. Така плутанина термінологічної лексики між різними науками може призводити до негативної правозастосовної практики. Тому цілком логічно має бути заміна терміну "психологічне насильство" на "психічне насильство" [14].

Домашнє насильство є злочином з матеріальним складом. Воно вважається закінченим, коли відповідні діяння призводять до таких *наслідків*: 1) фізичних або психологічних страждань потерпілої особи; 2) розладів її здоров'я; 3) втрати нею працездатності; 4) емоційної залежності; 5) погіршення якості життя потерпілої особи. Враховуючи такий наслідок, як погіршення якості життя – цей злочин фактично є формальним, оскільки будь-який різновид домашнього насильства призводить до погіршення якості життя. Аналогічне можна сказати й про фізичні або психологічні страждання потерпілої особи. Натомість розлади її здоров'я, втрату нею працездатності необхідно реально доводити.

"Домашнє насильство" і "злочин, пов'язаний із домашнім насильством"

У КК України слід розмежовувати поняття "домашнє насильство" і "злочин, пов'язаний із до-

машнім насильством". Перший варто тлумачити як злочин, передбачений ст.126-1 КК України. Під злочином, пов'язаним з домашнім насильством, окрім злочину, передбаченого ст.126-1 КК України, слід розуміти й інші злочини, які полягають в умисному вчиненні фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Їх можна класифікувати за видами насильства: 1) злочини, пов'язані з домашнім насильством фізичного характеру (наприклад, передбачені статтями 121, 122, 125, 126, 135, 136, 146, 115, 120 КК України); 2) злочини, пов'язані з домашнім насильством психічного характеру (наприклад, передбачені статтями 129, 134, 142, 143, 154, 300, 301, 303 КК України); 3) злочини, пов'язані з домашнім насильством економічного характеру (наприклад, передбачені статтями 150, 150-1, 164, 165, 166, 167, 304 КК України); 4) злочини, пов'язані з домашнім насильством сексуального характеру (статті 152, 153, 154 КК України) [15, с.113–114].

Злочин, пов'язаний з домашнім насильством, слід визначити як будь-яке суспільно небезпечне діяння, передбачене Особливою частиною КК України, що полягає у застосуванні фізичного, психічного, економічного або сексуального насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Вичерпний перелік таких злочинів можна закріпити у примітці до ст.ст.91-1 КК України.

Схожий підхід застосовано в КК Грузії. Однак тут взамін злочину, пов'язаного з домашнім насильством, застосовано термін "сімейний злочин". Відповідно до ст.11-1, сімейний злочин означає вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї злочину, передбаченого статтями 108, 109, 115, 117, 118, 120, 126, 137-141, 143, 144-144-3, 149-151, 160, 171, 253, 255, 255-1, 381-1 і 381-2 КК Грузії. У примітці до ст.11-1 КК Грузії зазначено, що для цілей цієї статті членами сім'ї визнаються: подружжя, матері, батьки, дідусі, бабусі, діти (пасинки, падчерики), прийомні діти, усиновителі, подружжя усиновителів, усиновлені, прийомні сім'ї (прийомні матері, прийомні батьки), опікуни, онуки, сестри, брати, батьки подружжя, зяті, невістки, колишнє подружжя, а також особи, які постійно ведуть або вели спільне сімейне господарство [16].

Слід зазначити, що грузинський підхід про-

понувалося застосувати ще на етапі розробки відповідної кримінально-правової норми², однак, на жаль така модель механізму протидії злочинам, пов'язаним з домашнім насильством, була відкинута.

Висновки

Таким чином, за результатами проведеного дослідження зазначимо наступне:

1. З метою удосконалення механізму кримінально-правової протидії домашньому насильству можна запропонувати такі пропозиції щодо оптимізації та підвищення ефективності відповідних кримінально-правових норм.

По-перше, варто виключити із КК України ст.126-1 або принаймні чітко визначити її диспозицію, насамперед конкретизувати зміст форм об'єктивної сторони цього злочину.

По-друге, необхідно сформулювати і закріпити в КК України визначення злочину, пов'язаного з домашнім насильством.

2. У КК України термін "системно" слід замінити на "систематично" і надати його легальне визначення в примітці до ст.78 КК України.

3. Термін "психологічне насильство" у КК України варто замінити на "психічне насильство".

4. У КК України необхідно розмежовувати поняття "домашнє насильство" і "злочин, пов'язаний із домашнім насильством". Перший варто тлумачити як злочин, передбачений ст.126-1 КК України. Натомість злочин, пов'язаний із домашнім насильством, пропонується визначити як

² "Стаття 91-1. Обмежувальні заходи щодо особи, яка вчинила сімейний злочин

В інтересах потерпілих від сімейних злочинів суд може застосувати до осіб, які вчинили такі злочини, один або декілька обмежувальних заходів, передбачених цією статтею.

Для цілей цієї статті та інших статей цього Кодексу під сімейним слід розуміти злочин, передбачений статтями 115-127, 126-1, 129, 134, 146, 147, 149-156, 181, 182, 301, 303, 304, 315, 323, 324 або 390-1 цього Кодексу, вчинений одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї. Для цілей попереднього речення цієї частини статті членами сім'ї визнаються: подружжя, матір, батько, дід, баба, прадід, прабаба, діти (пасинки, падчерики), прийомні діти, усиновителі, подружжя усиновителів, усиновлені, прийомні сім'ї (прийомні матері, прийомні батьки), опікуни, онуки, праонуки, сестри, брати, батьки іншого з подружжя, зяті, невістки, колишнє подружжя, а також жінка та чоловік, що проживають чи проживали однією сім'єю, але не перебувають чи не перебували у шлюбі між собою. Не визнається сімейним злочин, вчинений у зв'язку з державною, службовою, громадською чи професійною діяльністю потерпілого" [17].

будь-яке суспільно небезпечне діяння, передбачене Особливою частиною КК України, що полягає у застосуванні фізичного, психічного, економічного або сексуального насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Це поняття, а також вичерпний перелік таких злочинів можна закріпити у примітці до ст.ст.91-1 КК України.

Конфлікт інтересів

Відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с.
2. Agnello F. A new "gender" approach definition in international law: the convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. *Spanish Yearbook of International Law*. 2014. Vol. 18. P. 87–114. URL: http://www.sybil.es/documents/ARCHIVE/vol18/5_Agnello.pdf. DOI: <http://doi.org/10.1703/sybil.18.05>.
3. Allwood G. Gender-based violence against women in contemporary France: domestic violence and forced marriage policy since the Istanbul Convention. *Modern & Contemporary France*. 2016. No. 24 (4). P. 377–394. DOI: <http://doi.org/10.1080/09639489.2016.1203886>.
4. Grans L. The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence. *Human Rights Law Review*. 2018. Vol. 18. Issue 1. P. 133–155. DOI: <http://doi.org/10.1093/hrlr/ngx041>.
5. McQuigg, R. *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*. London : Routledge, 2017. 201 p. DOI: <http://doi.org/10.4324/9781315652436>.
6. Ronagh J., McQuigg R. What potential does the Council of Europe Convention on Violence against Women hold as regards domestic violence? *The International Journal of Human Rights*. 2012. No. 16 (7). P. 947–962. DOI: <http://doi.org/10.1080/13642987.2011.638288>.
7. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 № 2227–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19>.
8. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istanbul, 11.V.2011. URL: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e>.
9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073–X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
12. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>.
13. Зауваження Головного юридичного управління до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (реєстр. № 4952) від 10.03.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648.
14. Запорожець А. А. Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального законодавства України. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. № 1. С. 148–154.

Вираз вдячності

Автор висловлює щирі подяки організаторам та учасникам круглого столу "Міжвідомча співпраця для ефективного реагування системи кримінального правосуддя на домашнє насильство в сім'ї", організованого за ініціативою Консультативної місії ЄС Україні за співпраці з ГО "Ла Страда-Україна" 18.03.2019 р. в межах проєкту "Ефективне реагування поліції та інших суб'єктів системи кримінальної юстиції на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства" під час проведення якого піднято багато проблемних питань, що й спонукало до написання цієї статті.

15. Вознюк А. А. Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 1 березня 2019 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 111–114.
16. Уголовный кодекс Грузии: от 22.07.1999 № 2287-вс (по состоянию на 15 февр. 2017 г.). URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=173>.
17. Порівняльна таблиця Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами до другого читання від 20.03.2017 р. URI: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648.

REFERENCES

1. Dudorov, O. O., & Khavronyuk, M. I.; Khavronyuk M. I. (Red.). (2019). *Vidpovidal'nist' za domashnye nasyil'stvo i nasyil'stvo za oznakoyu stati (naukovo-praktychnyy komentar novel Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny)* [Responsibility for domestic violence and violence on the basis of gender (scientific and practical commentary on novelties of the Criminal Code of Ukraine)]. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
2. Agnello, F. (2014). A new "gender" approach definition in international law: the convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. *Spanish Yearbook of International Law*, (18), 87–114. Retrieved from: http://www.sybil.es/documents/ARCHIVE/vol18/5_Agnello.pdf. DOI: <http://doi.org/10.1703/sybil.18.05>.
3. Allwood, G. (2016). Gender-based violence against women in contemporary France: domestic violence and forced marriage policy since the Istanbul Convention. *Modern & Contemporary France*, 24(4), 377–394. DOI: <http://doi.org/10.1080/09639489.2016.1203886>.
4. Grans, L. (2018). The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence. *Human Rights Law Review*, 18(1), 133–155. DOI: <http://doi.org/10.1093/hrlr/ngx041>.
5. McQuigg, R. (2017). *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*. London: Routledge. DOI: <http://doi.org/10.4324/9781315652436>
6. Ronagh J., & McQuigg R. (2012). What potential does the Council of Europe Convention on Violence against Women hold as regards domestic violence? *The International Journal of Human Rights*, 16(7), 947–962. DOI: <http://doi.org/10.1080/13642987.2011.638288>.
7. *Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho ta Kryminal'noho protsesual'noho kodeksiv Ukrayiny z metoyu realizatsiyi polozhen' Konventsiyi Rady Yevropy pro zapobihannya nasyil'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyil'stvu ta borot'bu z tsymy yavyshchamy* [On Amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence]. *Zakon Ukrayiny* (06.12.2017 No 2227–8). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19> (in Ukr.).
8. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istanbul, 11.05.2011. Retrieved from: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e>.
9. *Pro zapobihannya koruptsiyi* [On Preventing Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
10. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal Procedural Code of Ukraine]. (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
11. *Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. (07.12.1984 No 8074–10). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (in Ukr.).
12. *Pro zapobihannya ta protydiy domashn'omu nasyil'stvu* [On Prevention and Combating Domestic Violence]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.2017 No 2229–8). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2229-19> (in Ukr.).
13. *Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho ta Kryminal'noho protsesual'noho kodeksiv Ukrayiny z metoyu realizatsiyi polozhen' Konventsiyi Rady Yevropy pro zapobihannya nasyil'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyil'stvu ta borot'bu z tsymy yavyshchamy* [On Amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence]. *Zauvazhennya Holovnoho yurydychnoho upravlinnya do proektu Zakonu Ukrayiny* (10.03.2017 reyestr. No 4952). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648 (in Ukr.).
14. Zaporozhets', A. A. (2018). *Kryminalizatsiya domashn'oho nasyil'stva – novela kryminal'noho*

- zakonodavstva Ukrainy [Criminalization of domestic violence - a story of the criminal legislation of Ukraine]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (1). 148–154.
15. Voznyuk, A. A. (2019). *Obmezhuval'ni zakhody, shcho zastosovuyut'sya do osib, yaki vchynyly domashnye nasyt'stvo* [Restrictive measures applied to persons who committed domestic violence]. Aktual'ni problemy kryminal'noho prava, protsesu, kryminalistyky ta operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti: tezy III Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (m. Khmel'nyts'kyy, 1 berezhnya 2019 roku). Khmel'nyts'kyy: Vyd-vo NADPSU (s. 111–114) (in Ukr.).
16. *Ugolovnyy kodeks Gruzii* [The Criminal Code of Georgia]. (22.07.1999 No 2287-vs). Retrieved from: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=173> (in Russ.).
17. *Porivnyal'na tablytsya Proektu Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrainy u zv'yazku z ratyfikatsiyeyu Konventsiyi Rady Yevropy pro zapobihannya nasyt'stvu stosovno zhinok i domashn'omu nasyt'stvu ta borot'bu z tsymy yavyshchamy do druhooho chytannya* [Comparative table of the Draft Law on Amendments to Certain Laws of Ukraine in connection with the ratification of the Council of Europe Convention on the Prevention and Combating of Violence Against Women and Domestic Violence to the Second Reading]. (20.03.2017). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 55 pp. 6–14.

Related identifiers:
[10.5281/zenodo.2635559](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.2635559)
http://forumprava.pp.ua/files/006-014-2019-2-FP-Voznyuk_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_3.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.03.2019

Accepted: 18.03.2019

Published: 26.03.2019

Cite as:
Вознюк, А. А. (2019). Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. Форум Права, 55(2). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635559>.

 Voznyuk, A. A. (2019). Kryminal'na vidpovidal'nist' za domashnye nasyt'stvo: aktual'ni pytannya teorii ta praktyky [Criminal Responsibility for Domestic Violence: Current Issues in Theory and Practice]. *Forum Prava*, 55(2). 6–14. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635559>.

УДК 343.14:343.135(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635553>

А.Г. ГАРКУША,

старший викладач кафедри кримінального процесу
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Дніпро, Україна; e-mail: alinagarkusha@i.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3299-8405>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

A.G. HARKUSHA,

Senior Lecturer, Chair of Criminal Procedure, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Dnipro, Ukraine; e-mail: alinagarkusha@i.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3299-8405>

SOME ASPECTS OF PROVIDING FREE LEGAL AID IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Досліджено механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу, підстави та державні гарантії щодо її надання. Визначено завдання Координаційного центру. Встановлено, що ефективність системи безоплатної правової допомоги відбувається шляхом створення взаємопов'язаних складових системи – первинної та вторинної безоплатної правової допомоги; забезпечення належного рівня та оптимального порядку оплати правової допомоги за рахунок державного бюджету; встановлення чітких критеріїв доступу осіб до безоплатної правової допомоги; створення ефективною моделі управління системою безоплатної правової допомоги та її фінансування. Зазначено, що правова допомога як ідея, як предмет правового регулювання, а також як вид професійної діяльності набуває реального значення і справжню соціальну цінність в умовах розбудови правової держави та триваючих євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: кримінальне провадження; адвокат; захисник; право на захист; рівність; безоплатність; доручення; підозрюваний

The study of the mechanism for the implementation of the right to free legal aid, the grounds and state guarantees for its provision is relevant since the main duty of any democratic state is to guarantee the rights and freedoms of man and citizen. The article gives an analysis of the results of the activity of free legal aid in Ukraine. The task of the Coordination Center is determined. It is established that the effectiveness of the system of free legal aid is through the creation of interconnected components of the system – primary and secondary free legal aid; ensuring the proper level and optimal order of payment of legal aid at the expense of the state budget; establishment of clear criteria for access of persons to free legal aid; creation of an effective model of management of the system of free legal aid and its financing. The purpose of the article is to identify the concept and essence of the institute, "legal aid", as well as to identify the problems that arise when providing legal aid free of charge and to suggest ways to resolve them. The objectives of the study are to review the existing definitions of the concept of "legal aid" through the prism of normative legal acts, as well as an analysis of the existing problem aspects of the implementation of the Law of Ukraine "On Free Legal Aid". The scientific novelty consists in proposing to supplement the list of grounds for the replacement of a lawyer, namely, the refusal of the appointed lawyer. The work found that free legal aid is an integral part of any system of justice. The principles of legal assistance in Ukraine include a number of international legal acts and norms of Ukrainian legislation. It is stated that the right to free legal aid is the possibility for citizens of Ukraine, foreigners, stateless persons, including refugees, guaranteed by the Constitution of Ukraine to receive full legal aid free of charge, as well as the possibility for a certain category of persons to receive free secondary legal aid. Creation of a holistic system of subjects for provision of primary and secondary free legal aid and ensuring its proper functioning is the main task of the state on the way to the realization of citizens' rights to legal assistance. It is noted that legal assistance as an idea as a subject of legal regulation, as well as a kind of professional activity, becomes real value and a true social value in the context of developing a rule of law and ongoing European integration processes. This topic has a prospect of research aimed at improving the provision of legal assistance in Ukraine.

Key words: availability of free secondary legal aid; free legal aid; defense counsel; right to protection; criminal proceedings

Постановка проблеми

У Конституції України [1] визначені не лише права і свободи громадян, але й механізми їх захисту. Серед них для України, як правової держави, вказане право людини на правову допомогу, яке є одним із основоположних конституційних прав кожної людини. Основною задачею сьогодення стало утворення системи державних органів, які би викликали довіру громадян, розуміння, що становлення європейської моделі справедливого правосуддя має місце бути в умовах сучасності.

Тому актуальним постає захист прав людини, підвищення правосвідомості та правопросвітництво як елемент спроможності соціально вразливих груп населення відстоювати свої права та законні інтереси. І саме прийняття Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 02.06.2011 року № 3460–VI [2] стало важливим кроком у забезпеченні реалізації закріпленого ст.59 Конституції України права кожного на правничу допомогу, Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні за Указом Президента України від 09.06.2006 р. № 509/2006 [3], а також міжнародних актів з питань захисту прав людини.

Слід зазначити, що деякі доктринальні розробки означеного наукового напрямку отримали розвиток у дослідженнях багатьох вчених, наприклад, В.С. Наливайка, О.В. Таращука та М.В. Стаматіної щодо поняття, сутності та значення надання безоплатної правової допомоги в Україні [4, 5]; Л.М. Москвич щодо ролі адвоката в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги та аналізі висновків міжнародних експертів проекту "Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" за сприянням Ради Європи та МЗС Данії [6] та ін.

Серед означених експертів, зокрема, фігурує А. Патерсон (Paterson Alan, 2012, 2008), який – в інтерпретації М.М. Комбі (Malcolm M. Combe, 2012) – робить "дотримуючись більш ранньої згадки ролі професії в полегшенні доступу до правової системи в цілому, наголос на доступ до правосуддя. Беручи вузьке уявлення про цей термін і, таким чином, обійшовши ширші потенційні вигоди від доступу до правосуддя за рахунок спрощення закону в цілому, він розглядає "доступ до недорогої юридичної допомоги, що фінансується державою", яку британська аудиторія знає як юридичну допомогу" [7–9]. Дослідження Доллі Чоудхурі (Dolly Choudhury, 2016) стосуються порівняльного аналізу забезпечення діяльності інституту безоплатної правової до-

помоги в Індії, Великобританії та Австралії [10]; Е. Джонсон (Johnson E., 2009) констатує наявність у національних системах країн ЄС моделі безоплатної правової допомоги "pro bono" (Франція, Німеччина, Угорщина, Уельс), контрактної моделі (Австрія, Англія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Франція), моделі "ex officio" (колишні соціалістичні країни Центральної та Східної Європи), змішаної моделі (Великобританія, Шотландія, Литва) [11]. Разом із тим, у вітчизняній юридичній практиці наявними є різночитання певних юридичних термінів із питань надання безоплатної правової допомоги та потреба удосконалення норм українського законодавства.

Звідси метою статті є аналіз співвідношення базових понять "правова допомога" та "правнича допомога", а також визначення деяких аспектів сутності інституту правової допомоги та його особливостей як елемента конституційного статусу людини і громадянина. Її новизна полягає в узгодженні термінологічних понять і розширенні переліку підстав для заміни адвоката, відносно якого це гарантована державою можливість для доступу осіб до правосуддя. Завданнями статті є проведення огляду існуючих визначень поняття "правова допомога" та "правнича допомога" крізь призму нормативно-правових актів і аналіз проблем реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Нормативно-правова колізія термінів "правова допомога" та "правнича допомога"

Створення інституції безоплатної правової допомоги було ініційовано Міністерством юстиції України задля реалізації ст.59 Конституції України та виконання міжнародних зобов'язань. Саме згідно Резолюціям № 1466 (2005) та № 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" [12, 13] наша держава мала удосконалити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги.

В цілому реалізація права громадян на безоплатну правову допомогу регулюється Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України (надалі – КПК України), Законом України "Про надання безоплатної правової допомоги" від 02.06.2011 р. № 3460–VI, в якому розкрито зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, визначено поняття безоплатної правової допомоги, підстави та порядок її надання [2] та іншими нормативно-правовими актами. Означений Закон регламентує порядок отримання та надання безоплатної правової допомоги, визначає коло суб'єктів, що можуть

надавати таку допомогу, що є величезним кроком до розбудови правової держави.

Зародження інституту безоплатної правової допомоги у відповідності до стандартів Ради Європи та практики Європейського Суду з прав людини ПАРЄ сьогодні розцінюється як один із основних інструментів покращення доступу до правосуддя.

Разом із цим, 02.06.2016 року Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" № 1401-VIII [14], у ст.59 Конституції України категорія "правова" змінена на "професійну правничу" в редакції "кожен має право на професійну правничу допомогу" (виділено нами. – Авт.), що викликало суперечки серед науковців і практиків.

Мабуть, тут слід послатися на ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05.01.2017 р. № 5076-VI [15], яким передбачено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання *правової допомоги*. Документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема, може бути договір про надання *правової допомоги*. Аналогічним чином термін "правова допомога" передбачений і в Законі України "Про безоплатну правову допомогу" та інших.

Отже, наявною є правова колізія, викликана неоднозначністю трактування цих термінів, і яка потребує на вирішення.

Зокрема, на веб-сайті Вікіпедії *правово́а (правнича, юридична) допомога* – "це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг" [16].

На нашу думку, заміна терміна "правова допомога" на "правнича допомога" переважно обумовлена стандартами української мови, які визначають, що прикметник, застосований для позначення відповідного виду допомоги, походить від іменника, що позначає саму професію особи, яка надає таку допомогу. Іменником для позначення особи, яка надає послуги у сфері права (у юридичній сфері), є слово "правник". Отже, саме особи, що належать до правничої професії, надають професійну правничу допомогу. Окрім того, терміни "правовий" – "правничий" – "правний" – "юридичний" є родовидовими синонімами.

Тим не менш, термінологія чинного законодавства, де вживається термін "правовий", найменше до словосполучення "правова допомо-

га", має бути негайно змінена на "правнича допомога".

Поняття, критерії та види правової допомоги

Не зважаючи на вказане, сьогодні ми, як і раніше, вимушені орієнтуватись на термін "правова допомога", закріплений в Законі України "Про безоплатну правову допомогу" від 02.06.2011 р. № 3460-VI, за яким "правова допомога – надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення" (п.3 ч.1 ст.1); "безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел" (п.1 ч.1 ст.1). Зновтаки, оскільки термін "правова допомога" є родовим, то, на нашу думку, в означеному Законі його треба у статті 1 за порядком поміняти місцями з терміном "безоплатна правова допомога", який тут виступає в якості видового.

Щодо цього, В.С. Наливайко та О.В. Тарашук уточнюють, що правова допомога – це насамперед правове поняття, закріплення якого в Основному Законі має на меті забезпечити єдність нормативного змісту правової допомоги в державі та мінімальний рівень її гарантій, незалежно від суб'єкта юридичної підтримки і предметної спеціалізації конкретних (галузевих) правовідносин, з якими пов'язане її надання [17, с.17].

Правова допомога не існує сама по собі, вона є впорядкованою системою суспільних відносин. Це визнає й М.В. Стаматіна, за якою сутність терміну "правова допомога" полягає в суспільних відносинах у сфері сприяння, підтримки, що регулюються як нормами права, так і норми моралі, нормами-звичаями, корпоративними нормами [5, с.136].

За Юридичним енциклопедичним словником А.Я. Сухарєва, правова допомога є видом договірних відносин між державами з питань співробітництва установ юстиції, щодо надання правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах [18, с.335].

На нашу думку, обов'язковими елементами надання правової допомоги слід вважати:

- допомогу, яка надається лише у випадках захисту від обвинувачення в кримінальних провадженнях тільки адвокатами;
- надається безоплатно на підставах чітко визначених законом та суб'єктами, передбаченими в законі.

Разом із тим, у ряді джерел зустрічаються такі трактування даної правової категорії, які акцентують увагу на її оплатності чи безоплатності.

Так, О.В. Невська з цього приводу слушно зауважує, що правова допомога – це будь-яка допомога правового характеру, яка надається *безоплатно* (виділено нами. – Авт.) на підставах, визначених законом, та суб'єктами, передбаченими у законі [19, с.39]. За критерієм оплатності (безоплатності) правова допомога відрізняється від правових послуг, які завжди надаються на платній основі згідно з положенням Цивільного кодексу України [20].

Отже, під час вирішення питання щодо оплатності чи безоплатності надання правової допомоги в тій чи іншій ситуації, слід звертатися до суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги (органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи та центри з надання безоплатної правової допомоги), які, в свою чергу, відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" уповноважені надати вичерпну відповідь та консультацію.

До речі, треба зауважити, що будь-які звернення до суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, які жодного відношення не мають щодо надання первинної правової допомоги, потребують розгляду згідно законодавства, що регулює загальний порядок звернення громадян. При цьому, слід зазначити, що право на безоплатну первинну правову допомогу, гарантовану Конституцією України, мають можливість, без будь-яких обмежень отримати: громадяни України, особи без громадянства, іноземці, а також біженці та особи, які потребують додаткового захисту.

На відміну від безоплатної первинної правової допомоги, можливість отримати певною категорією осіб безоплатну вторинну правову допомогу можна тільки в передбачених законом випадках.

Порядок і проблеми надання безоплатної правової допомоги

Дефініція "безоплатна правова допомога" є широким поняттям, що включає в себе два види допомоги: *первинну та вторинну*. Безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права й свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [2].

Її сутністю є надання консультацій та роз'яснень з різних правових питань, а також складання скарг, заяв, та інших документів, за виключенням документів процесуального характеру. Отримати цей вид допомоги має право кожен, хто звернувся – не лише громадяни України, але й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Наразі в Україні звернення про надання правових послуг подаються повнолітніми особами, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно з урахуванням їх компетенції. Що стосується звернення про надання будь-якого виду правових послуг відносно дітей (до досягнення ними 18-річного віку), то вони надсилаються або подаються їх законними представниками.

Зокрема, на законодавчому рівні закріплено строк розгляду заяв щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, саме у разі надання послух строк складає 30 днів, а у разі прохання щодо надання правової інформації становить 15 днів з дня отримання звернення [2].

Щодо безоплатної вторинної правової допомоги (надалі – БВПД), то це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Цей вид правової допомоги включає: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів процесуального характеру.

Зокрема, з січня 2013 року почали створюватися у всіх областях України регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, завданням яких є надання професійної правової допомоги особам під час затримань (адміністративних та кримінально-процесуальних). Громадяни нашої держави нарешті мають змогу отримати кваліфіковану юридичну допомогу.

Слід зазначити, що суб'єктами надання БВПД в Україні є: адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД на постійній основі за контрактом; центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору. Саме цей вид

діяльності фінансується за рахунок видатків Державного бюджету України.

Отже, у Законі зазначено чітко визначені юридичні та фізичні особи уповноважені законодавцем на надання БВПД.

В свою чергу, непоодинокі дискусії серед науковців і практиків точаться щодо віднесення до суб'єктів надання БВПД саме центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Проаналізувавши їх повноваження, можна дійти висновку, що на центри покладені більш організаційні функції, але жодним чином не функції захисту. Серед них можна виділити: видання доручення, для підтвердження повноважень захисника, прийняття рішення щодо надання або відмову у наданні безоплатної правової допомоги, складання процесуальних документів.

Отже, відстоюючи твердження, що основними суб'єктами надання БВПД є адвокати з тих міркувань, що тільки їм притаманна функція захисту. До речі, кримінально-процесуальним законодавством України, передбачено, що єдиним суб'єктом, який має право виступати в статусі захисника, є тільки адвокат, який має свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю та внесений в Єдиний реєстр адвокатів України.

Також необхідним є здійснення захисту в кримінально-процесуальному судочинстві. Стаття 20 КПК України передбачає право підозрюваному, обвинуваченому та підсудному отримати безоплатну правову допомогу безкоштовно. Але в разі відмови особи від адвоката, якого призначив центр з надання БВПД, чи має право ця ж особа ще в подальшому на отримання нового захисника і якщо так, то на кого покладається ця задача, на слідчого, який веде кримінальне провадження чи на центри?

Не з'ясованими є й якість послуг, які надає адвокат, який призначений центром, оскільки грошова винагорода є зовсім невисокою, то чи не буде такий захист формальним. Цієї ситуації, можна було би уникнути, запровадивши такий собі рейтинг якості надання адвокатами правової допомоги, який би впливав на грошове забезпечення.

Також, ще одним із ключових моментів на сьогодні залишається дискусія з приводу підстав для заміни адвоката.

Зокрема, Закон України "Про надання безоплатної правової допомоги" має вичерпний перелік підстав для заміни адвоката, а саме у разі: хвороби адвоката; неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору; недотримання адвокатом порядку надання без-

оплатної вторинної правової допомоги; виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

На наше переконання, перелік цих підстав необхідно розширити, а саме зазначити ще одну підставу, як відмова від призначеного адвоката. Відсутність такої підстави в зазначеній статті суперечить принципу верховенства права, а також не відповідає ст.59 Конституції України, яка закріплює право на безоплатну правову допомогу та на вільний вибір захисника своїх прав, та Закону України "Про безоплатну правову допомогу", відповідно до якого безоплатна правова допомога – це гарантована державою можливість для доступу осіб до правосуддя, а також ст.54 КПК України, в якій закріплено право на заміну захисника.

Слід зазначити, що видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги регулюється наказом Координаційного центру від 25.12.2014 року № 33 [21]. Відповідно до п.5 наказу, видання декількох доручень для підтвердження повноважень захисника в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наступних випадків: у разі виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної помилки), коли доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги уточнюється на підставі доповідної записки уповноваженої службової особи (чергового) центру; залучення захисника для здійснення захисту за призначенням підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого, який раніше відмовився від призначеного захисника; залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

Так, за п.5 наказу особа, якій було надано безоплатну вторинну правову допомогу, і яка добровільно відмовилася від такої допомоги має право знову отримати допомогу за рахунок держави, проте в Законі, що має вищу юридичну силу, це питання не врегульовано, що обумовлює необхідність усунення цієї прогалини.

Підлягає врегулюванню також питання щодо обсягу правових послуг, які має той чи інший суб'єкт права на безоплатну вторинну правову допомогу. Зокрема, з чого складається надання такої допомоги і де чітко визначена у законодавстві межа, стосовно якої є обмеження до надання безоплатних правових послуг.

Відповідно до ст.13 Закону, безоплатна вторинна правова допомога, як вид державної гарантії, включає такі види правових послуг:

– захист;

– здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

– складення документів процесуального характеру [2].

Так, протягом 2017 року центрами БВПД видано 67408 доручень адвокатам (для порівняння у 2013 році – 70654 доручень), у тому числі: 1957 – для надання БВПД особам, до яких застосовано кримінальне затримання; 5751 – особам, до яких застосовано арешт; 18021 – для надання БВПД особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину; 39002 – для здійснення захисту за призначенням; 2677 – для участі у проведеному окремих процесуальних дій [22, с.8].

3-поміж іншого, 17.02.2017 року під час роботи першої відкритої Колегії Мін'юсту, директор Координаційного центру з надання правової допомоги А. Вишневський за аналізом показників роботи БПД за 2016 рік доповів, що в перші ж місяці вчетверо більше людей змогли отримати правову допомогу. Взагалі утворення бюро правової допомоги було правильним та дуже своєчасним рішенням, що суттєво збільшило можливості наших громадян отримати безоплатну правову допомогу [23].

В цілому слід визнати, що право громадян на користування послугами адвоката та право на отримання кваліфікованої правової допомоги, як процесуальна гарантія станом на сьогодні перебувають у тісному зв'язку з правом на захист і правосуддя в цілому.

Висновки

1. Встановлена нормативно-правова колізія термінів "правова допомога" та "правнича до-

мога" неоднозначністю трактування цих термінів, і яка потребує на вирішення.

2. Потребує на зміну структурна конфігурація пунктів 1 і 3 частини 1 статті 1 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 02.06.2011 р. № 3460–VI щодо терміну "правова допомога" як родового, та терміну "безоплатна правова допомога", який виступає в якості видового.

3. Обов'язковими елементами надання правової допомоги слід вважати допомогу, яка надається лише у випадках захисту від обвинувачення в кримінальних провадженнях тільки адвокатами, а також безоплатно на підставах, чітко визначених законом та суб'єктами, передбаченими в законі.

4. Щодо діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги потребує перегляду склад їх функцій посиленням акценту саме на функції захисту; вирішення дискусії з приводу розширення підстав для заміни або відмови від призначеного адвоката в кримінально-процесуальному судочинстві.

Конфлікт інтересів

Під час підготовки до опублікування, комунікації з редакцією та виходу статті до друку відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

Вираз вдячності

Автор висловлює щирю подяку завідувачу кафедри кримінального процесу ДДУВС, доктору юридичних наук, доценту Дарагану В.В. за підтримку й за слушні поради та зауваження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460–VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
3. Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: Указ Президента України від 09.06.2006 р. № 509/2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509/2006>.
4. Наливайко В. С., Тарашук О. В. Поняття та значення правової допомоги в Україні. *Юриспруденція: теорія і практика*. 2009. № 2 (52). С. 17–23.
5. Стаматіна М. В. Поняття та сутність безоплатної правової допомоги Україні. *Право і безпека*. 2012. № 3 (45). С. 135–139.
6. Москвич Л. М. Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні. *Форум права*. 2017. № 1. С. 124–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_23.
7. Alan Paterson. *Lawyers and the Public Good: Democracy in Action? (The Hamlyn Lectures)*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 218 pp.
8. Paterson A. Professional competence peer review and quality assurance in England and Wales and in Scotland. *Alberta Law Review*. 2008. Vol. 45. № 5. PP. 151–168.
9. Malcolm M. Combe. (2012). Alan Paterson: Lawyers and the public good: democracy in action? *Edinburgh Law Review*, Volume 16 Issue 3, Page 466–468. DOI: <https://doi.org/10.3366/elr.2012.0131>.

10. Dolly Choudhury. Concept of Free Legal Aid- a Comparative Analysis Free Legal Aid in India, United Kingdom and Australia. *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*: 2016. Volume 3. Issue 3. URL: http://ijlls.in/wp-content/uploads/2016/07/cpl1_FINL.pdf.
11. Johnson E. Key Features of Twenty National legal Aid Programmers Delivering Effective legal Aid Services Across Diverse Communities? ILAC Conference Wellington? 1-3 April 2009. P. 119–138.
12. Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною: Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 05.10.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_611.
13. Функціонування демократичних інституцій в Україні: Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи від 04.10.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_a19.
14. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>.
15. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
16. Правова допомога. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Правова_допомога.
17. Наливайко В. С., Тарашчук О. В. Поняття та значення правової допомоги в Україні. *Юриспруденція: теорія і практика*. 2009. № 2 (52). С. 17–23.
18. Юридический энциклопедический словарь / ред. А. Я. Сухарев. М.: Сов. энцикл., 1987. 598 с.
19. Невская О. В. Что такое квалифицированная юридическая помощь? *Адвокат*. 2004. № 11. С. 39.
20. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435–IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 46.
21. Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги: наказ Координаційного центру від 25.12.2014 № 33. URL: <http://legalaid.gov.ua/ua/zakonodavstvo/orhanizatsiino-rozporiadchidokumenty>.
22. Система безоплатної правової допомоги у цифрах: основні статистичні показники роботи системи протягом 2017 року. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2018. № 3. С. 8–9.
23. Рада Європи надала оцінку системі безоплатної правової допомоги в Україні: висновки та рекомендації. URL: <https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/137-veresen-2016/1836-rada-yevropy-nadala-otsinku-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini-vysnovky-ta-rekomendatsii>.

REDERENCES

1. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (in Ukr).
2. *Pro bezoplatnu pravovu dopomohu* [About free legal aid]. *Zakon Ukrayiny* (02.06.2011 No 3460–6). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17> (in Ukr).
3. *Pro Kontseptsiyu formuvannya systemy bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy v Ukrayini* [About the Concept of Creation of a Free Legal Aid System in Ukraine]. *Ukaz Prezydenta Ukrayiny* (09.06.2006 No 509/2006). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509/2006> (in Ukr).
4. Nalyvayko, V. S., & Tarashchuk, O. V. (2009). Ponyattya ta znachennya pravovoyi dopomohy v Ukrayini [The Concept and Importance of Legal Aid in Ukraine]. *Yurysprudentsiya: teoriya i praktyky*, 2(52). 17–23 (in Ukr).
5. Stamatina, M. V. (2012). Ponyattya ta sutnist' bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy Ukrayini [The concept and essence of free legal aid to Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, 3(45). 135–139 (in Ukr).
6. Moskvych, L. M. (2017). Rol' advokatury v systemi administruvannya bezoplatnoyi vtorynnoyi pravovoyi dopomohy v Ukrayini [The role of advocacy in the system of administration of free secondary legal aid in Ukraine]. *Forum prava*, (1). 124–127. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_23 (in Ukr).
7. Paterson, Alan. (2012). *Lawyers and the Public Good: Democracy in Action? (The Hamlyn Lectures)*, Cambridge: Cambridge University Press.
8. Paterson, A. (2008). Professional competence peer review and quality assurance in England and Wales and in Scotland. *Alberta Law Revier*, 45(5). 151–168.
9. Malcolm M. Combe. (2012). Alan Paterson: Lawyers and the public good: democracy in action? *Edinburgh Law Review*, Volume 16 Issue 3, Page 466–468. DOI: <https://doi.org/10.3366/elr.2012.0131>.
10. Dolly Choudhury. Concept of Free Legal Aid- a Comparative Analysis Free Legal Aid in India, United Kingdom and Australia. *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*: 2016. Volume 3. Issue 3. Retrieved from: http://ijlls.in/wp-content/uploads/2016/07/cpl1_FINL.pdf.
11. Johnson E. Key Features of Twenty National legal Aid Programmers Delivering Effective legal Aid Services Across Diverse Communities? ILAC Conference Wellington? 1-3 April 2009. P. 119–138.
12. *Pro vykonannya obov'yazkiv ta zobov'yazan' Ukrayinoyu* [On the fulfillment of Ukraine's obligations and commitments]. *Rezolyutsiya 1466 (2005) Parlament-s'koyi Asambleyi Rady Yevropy*. (05.10.2005). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_611 (in Ukr).

13. *Funktsionuvannya demokratychnykh instytutsiy v Ukraini* [Functioning of Democratic Institutions in Ukraine]. Rezolyutsiya 1755 (2010) Parlament-s'koyi Asambleyi Rady Yevropy (04.10.2010). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_a19 (in Ukr).
14. *Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrainy (shchodo pravosuddya)* [On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)]. *Zakon Ukrainy* (02.06.2016 No 1401–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19> (in Ukr).
15. *Pro advokaturu ta advokats'ku diyal'nist'* [On Advocacy and Advocacy]. *Zakon Ukrainy* (05.07.2012 No 5076–6). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (in Ukr).
16. *Pravova dopomoha* [Legal aid]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Правова_допомога (in Ukr).
17. Nalyvayko, V. S., & Tarashchuk, O. V. (2009). Ponyattya ta znachennya pravovoyi dopomohy v Ukraini [The Concept and Importance of Legal Aid in Ukraine]. *Yurysprudentsiya: teoriya i praktyka*, 2(52). 17–23 (in Ukr).
18. Sukharev, A. YA. (1987). *Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Legal encyclopedic dictionary]. Moskva: Sov. entsykl. (in Russ.).
19. Nevskaya, O. V. (2004). Chto takoye kvalifitsirovannaya yuridicheskaya pomoshch'? [What is qualified legal assistance?]. *Advokat*, (11). 39 (in Russ.).
20. Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (11). 46 (in Ukr).
21. *Pytannya vydannya doruchen' tsentramy z nadannya bezoplatnoyi vtorynnoyi pravovoyi dopomohy* [Issue of issue of instructions to centers for the provision of free secondary legal aid]. *Nakaz Koordynatsiynoho tsentru* (25.12.2014 No 33). Retrieved from: <http://legalaid.gov.ua/ua/zakonodavstvo/orhanizatsiino-rozporiadchidokumenty> (in Ukr).
22. *Systema bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy u tsyfrakh: osnovni statystychni pokaznyky roboty systemy protyhom 2017 roku* [System of free legal aid in figures: main statistical indicators of the system's operation in 2017]. *Byuleten' Ministerstva yustyttsiyi Ukrainy*, 2018. (3). 8–9 (in Ukr).
23. *Rada Yevropy nadala otsinku systemi bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy v Ukraini: vysnovky ta rekomendatsiyi* [The Council of Europe assessed the system of legal aid in Ukraine: conclusions and recommendations]. Retrieved from: <https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/137-veresen-2016/1836-rada-yevropy-nadala-otsinku-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukraini-vysnovky-ta-rekomendatsii> (in Ukr).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 55 pp. 15–22.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2635553

http://forumprava.pp.ua/files/015-022-2019-2-FP-Harkusha_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_4.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.03.2019

Accepted: 25.03.2019

Published: 26.03.2019

Cite as:

 Гаркуша, А. Г. (2019). Деякі аспекти надання безоплатної правової допомоги в Україні. *Форум Права*, 55(2). 15–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635553>.

 Harkusha, A. G. (2019). Deyaki aspekty nadannya bezoplatnoyi pravovoyi dopomohy v Ukraini [Some Aspects of Providing Free Legal Aid in Ukraine]. *Форум Права*, 55(2). 15–22. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635553>.

УДК 34.023

DOI <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635557>**Ж.В. ЗАВАЛЬНА,**

професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: zavalna@karazin.ua;ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6511-2482>**ЗАКОНОДАВЧА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ
ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА****ZH.V. ZAVALNA,**

Professor, Chair of Civil Law, V.N. Karazin Kharkiv National University,

Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: zavalna@karazin.ua;ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6511-2482>**LEGISLATIVE IDENTIFICATION AND ITS ROLE FOR THE SOCIETY**

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Представлено результати аналізу законодавчих актів та історичних документів щодо встановлення залежності між фіксацією в нормах законодавства ідентифікаційних маркерів для суб'єктів "чужих" для радянської держави періоду 1917–1940 років та формування недовіри в суспільстві на території УРСР. Аналіз норм навіть окремих законодавчих актів того історичного періоду показує, що ідентифікаційні ознаки осіб встановлювались для виокремлення "небезпечних елементів" і були легітимним способом знищення населення. Історичні архівні документи відображають безпосереднє виконання норм законодавства підтверджуючи висловлену позицію. Показано, що в результаті постійного застосування тодішньою владою законодавчих маркерів ідентифікації осіб за різними критеріями віросповідання, походження, власності, партійності тощо в суспільстві тогочасної УРСР встановлюється стійка тотальна недовіра як на державному інституційному рівні, так і на приватному індивідуальному рівні.

Ключові слова: ідентифікація; законодавча ідентифікація; маркери ідентифікації; довіра; суспільство недовіри

This article attempts to define the interconnection between legislative provisions and their influence upon the level of trust/mistrust in the society in the historical period of 1917–1940 on the territory of the then USSR. All social sciences define trust as the base for building and existing interaction in society. The creation and existence of interaction in the legal area is not an exception. Trust is a subjective-objective factor to establish legal relations in any state. When establishing its law and order on a certain territory, each power aspires to keep it for as long a period as possible and, if possible, to spend the least for that purpose. Lack of trust towards the Soviet power manifested itself in the form of periodical food riots and other types of social and political instability on the territory of the then USSR, the Soviet power overcoming it using extra financial, human, and time and territory resources. Using a historical example as its basis, this article has a goal to prove the influence of legislative identification upon the creation of trust/mistrust and, consequently, stability/instability of law and order in the state. Depending on legislative identification that could be positive or negative, certain privileged or, on the contrary, restrictive legal frameworks were established to regulate the life of both individuals and entire social strata. Legislative identification was carried out based on identifying markers, including the following: origin, confession of faith, nationality, belonging/failure to belong to political parties or certain strata, possession of the property. Depending on persons' belonging to the above-mentioned categories, the provisions of Soviet law established specific restrictions of their rights and interests as well as prohibited these persons to perform certain types of activity. Prolonged use of negative legislative identification caused disappointment of people and created a stable mistrust towards the Soviet power and its representatives. Mistrust in the society got deeper when, using the same legislative identification markers, the Soviet power established on the legislative level different means of physical influence upon people in the following forms: restriction of food volumes, taking away of grains and harness, nationalization of property, forced resettlement of people without any indemnification for lost property or material aid to arrange living in a new place, etc. This article is written using historical method, comparative analysis and theoretical synthesis of norms of the Soviet legislation and the acts of the communist party. The analysis of individual legislative provisions allows determining a common tendency to categorize certain persons and social groups according to specific identifying features (markers) described in legislative provisions to find a legal possibility of restricting their rights all the way down

to their physical liquidation. Analysis of historical archives confirms negative results of the use of legislative identification in the USSR. In particular, legislative identification resulted in a forced famine among Ukrainian peasants, the deportation of certain national minorities, administrative expulsion of the intelligentsia, the prohibition of faith, use of death penalty for the tiniest violation of legislative provisions.

Key words: *identification; legislative identification; identification markers; trust; social distrust*

Постановка проблеми

Сьогодні все частіше на різних рівнях ставиться питання, чому в сучасній Україні при наявності начебто непоганої законодавчої бази, зусиль громадськості, наявного стані свободи та інших позитивних демократичних зрушень у суспільстві не отримуємо позитивних результатів у своєму житті. Політики та суспільні діячі закликають до єднання народу з владою, до довіри владі. Такі заклики є сутнісно правильними та глибокими, але фактично в суспільстві не тільки відчувається і транслюється (як окремими особами, так і цілими суспільними інституціями) всій державній владі, взагалі, та правоохоронній, судовій, управлінській системі, зокрема, загальна недовіра.

З нашої точки зору, як один із варіантів розгляду та виправлення ситуації є вивчення коріння, походження сучасної недовіри. Це потребує залучення історичних засад у дослідженні правової системи і законодавчих джерел часів становлення та укріплення радянської влади в Україні (в період 1917–1940 років.). А також вивчення впливу на українське суспільство, що здійснювався через законодавчі джерела.

Недовіра як стан суспільства стала результатом постійно повторюваних жорстоких акцій, спрямованих на психічний злам чи на фізичне винищення мільйонів людей. Недовіра є результатом розриву між заявленими позитивними напрямками в одних законодавчих актах і фактичною нищівною політикою більшовицької партії – ВКП(б)У, відображеною в партійних документах. Виділення "своїх" окремих людей та груп в суспільстві виявляє нерівноправність у відносинах влади та її негативне відношення до осіб та груп із ознаками, які вважались негативними. Нерівноправність, несправедливість почуття втрати правди чи її існування у цілому народу, породжує екзистенційну тривогу, яка не може бути нічим компенсована [1, с.21].

Наслідком такої політики було встановлення стійкого відчуження між владою і соціальними групами, які були базовими в суспільстві – селянами, інтелігенцією, духовництвом, міщанством, а також протиставляння їх пролетаріату, солдатам, членам партії. Фактично таким чином відбулося встановлення та затвердження сис-

теми "свій-чужий", яка організовувалась на основі та на виконання законодавчих та партійних актів більшовиків, а пізніше радянської держави.

Тематиці стану довіри в суспільстві були присвячені праці зарубіжних науковців філософів, істориків, соціологів, психологів ще із кінця 70-х років ХХ століття. Так, німецький соціолог Ніклас Луман (Luhmann N., 1979) розглядав довіру як феномен соціальної реальності. Надаючи описову характеристику підстав виникнення та обґрунтовуючи необхідність наявності в політичній сфері самої довіри, він не виділяє її об'єкт, тому за дужками залишається відповідь на питання, що саме її викликає у суспільстві [2].

Пізніше, американський філософ Френсіс Фукуяма (Fukuyama F., 1996) приділив доволі велику увагу довірі як соціальному та політичному феномену. Досліджуючи природу влади та політичного порядку, автор наголошує, що влада передається тим, хто є близькими за релігійними ознаками, кровним спорідненням, оскільки сила влади ґрунтується на солідарності та довірі [3].

Британська філософ Онора О'Ніл (O'Neil O., 2002) наголошувала, що довіра в суспільстві повинна мати позитивну підставу і для цього необхідно, щоб у суспільстві був певний контроль [4]. Це положення доволі яскраво корелюється з радянською спадщиною держави України, коли громадяни УРСР абсолютно безпідставно намагались довіряти комуністичному режиму та його керівникам.

Соціальні психологи Патрік Ватієр (Watier P., 2004) та Івана Маркова (Markova I., 2004) говорять про сталінський терор не тільки як про сукупність історичних фактів, що свідчать про обмеження свободи слова, свободи пересування, безпідставних арештів та обвинувачень, але розглядають їх як соціально-правове явище, що стало підставою для формування тотальної недовіри в комуністичному (за термінологією авторів) суспільстві. В даному випадку довіра/недовіра розглядається авторами у взаємозв'язку з демократичним розвитком держав та їх правових систем [5].

На пострадянському просторі довіру вивчають окремо як феномен психології, соціології, публічного управління, в більшості своїй не по-

в'язуючи її із такими соціальними регуляторами, як право чи законодавство. Так само, вітчизняна юриспруденція на сьогоднішній день не має достатньої кількості наукових праць, в якій би аналізувався взаємозв'язок стану суспільства і стану законодавства, оскільки сучасна українська юриспруденція при розгляді проблем законодавчого регулювання суспільних відносин не бере до уваги такий соціально-психологічний фактор як довіра.

Тому метою статті є підвищення рівня правотворчої діяльності за рахунок врахування наявності в сучасній Україні історично сформованого суспільства недовіри. Її новизна полягає у виявленні впливів норм діючого законодавства на стан довіри у суспільстві на території українських земель в історичний проміжок часу 1917–1940 років. Завданнями статті є визначити та характеризувати ознаки ідентифікації особи чи групи (1), віднайти маркери ідентифікації в правових актах (2), виділити типи маркерів ідентифікації (3), довести, що виділ окремих осіб, а також поділ суспільства на групи за визначеними ідентифікаційними маркерами у вказаний історичний період може вважатися одним із факторів, що породжує недовіру в суспільстві, яка існує в сучасній державі Україна (4).

Методологія дослідження

Для найкращої ілюстрації концептуальних припущень щодо наявності взаємозв'язку маркерів ідентифікації та їх впливу на формування довіри/недовіри в суспільстві при застосуванні законодавчих норм, в яких вони зазначені, був застосований історичний метод, метод порівняльного аналізу та теоретичного синтезу.

Виявлення маркерів ідентифікації в законодавчих актах досліджуваного періоду передбачає використання історичного методу дослідження. В ході дослідження аналізувались партійні документи ВКП(б)У 1917–1940-х років ХХ століття. З точки зору теорії права документи ВКП(б)У не є джерелом законодавства. Але в даному випадку необхідно враховувати тотальний вплив керівництва партії і те, що партійні резолюції та доповіді більшовицьких з'їздів були не тільки ідеологічним підґрунтям, але й обов'язковими вказівками, на яких базувалось прийняття законодавчих актів.

Також в історичному аспекті вивчались норми Конституції УРСР 1919, 1929, 1937 років на предмет виявлення маркерів ідентифікації осіб щодо окремої ознаки, через яку особи чи групи осіб розмежовувались за принципом "свій-чужий" [6–8]. Крім того, норми інших законодав-

чих та підзаконних актів досліджувались на предмет суперечності загальним принципам, декларованим для всього радянського народу, які торкалися декларованих прав і свобод для осіб із певними ознаками, позитивними для радянської влади та заборон, обмежень і санкцій – для інших, які таких ознак не мали. За суттю, це принцип пролетарської чи революційної доцільності, на основі якого законодавчими нормами визначались "вороги революції", "вороги народу", і знищувались мільйони невинних людей. Сучасні соціологічні дослідження виявляють такі впливи в суспільствах, які мали досвід таких неадекватних ідеологій.

Ознаки ідентифікації особи чи групи

Ідентифікація особи чи групи здійснюється постійно як самими особами чи групами, так і іншими ідентифікуючими суб'єктами. Таким іншим є держава, яка ідентифікує осіб чи групи для допуску/недопуску їх до участі в певних правовідносинах чи правових інститутах.

Дослідження питання про поняття, стан і механізм дії довіри в суспільстві сам по собі є трансцендентальним, оскільки не може бути фізично, об'єктивно вимірний та оцінений. Тому ми можемо тільки із врахуванням історичного досвіду та особливостей політичної побудови суспільства, соціальних явищ та впливів того часу надати свої висновки про фактори та впливи, що існували на час 1917–1940 років на території України та зробити висновки, що спадкоємці тих поколінь людей, на яких вплинули соціальні події, в подальшому визначили покоління із соціальною травмою. При цьому потрібно враховувати, що ми, як представники сучасної юридичної науки, формуватимемо скоріше уявлення з ідеологічним ухилом, оскільки "жити в суспільстві та бути від нього вільним неможливо". Так само зміни в правовій наці, історичних дослідження, зміни та потрясіння в політичному та соціальному житті країни останніх років, які пережили автори даного дослідження, хоча й підсвідомо не прямо, матимуть своє відображення на даному дослідженні. Так, можна говорити та стверджувати, що дане дослідження є вираженням уявлень, які побудовані на ідеологічних засадах та з ідеологією людини, яка прагне обґрунтування побудови національної держави із соціально стабільною системою співжиття в основі якої лежить довіра в системі "особа-держава".

Про адекватність чи неможливість визначитись напевно з поняттям, сутністю, механізмом здійснюваних нею впливів є проблемою, що стоїть на порядку денному будь-якої науки та

науковців, що беруться до вивчення теми, що пов'язанні тим чи іншим чином із довірою. Всі, хто вивчає довіру, підступаючись до цієї тематики, раптом приходять до розуміння, що описати чи визначити сутність довіри достеменно – неможливо. Враховуючи навіть досвід науковців філософів, соціологів, політологів, психологів попередніх поколінь, дане явище, чи ознака, чи фактор, чи умова, не є визначним чи сталим поняттям чи категорією. З усього багатоманіття наукових методів та підходів візьмемо ті, що використовують для своїх досліджень соціологія (спостереження, аналіз соціальних змін в соціальних групах в ретроспективі) та психологія (спостереження).

Довіра є елементом соціального середовища, основою для встановлення відносин, існування нормального психічного функціонування індивіда, побудови стабільної політичної системи, тобто пронизує собою всі інститути та явища суспільства та держави, але є невлвовимою субстанцією. Довіра – це психологічний стан суспільства та осіб в ньому, який не можна виміряти та об'єктивно поррахувати. Довіра невидима, але вона має потужний вплив на різноманітні сфери життя, а також на державні та суспільні інститути. Про довіру можна говорити, що вона є перемінною, від якої залежить стабільне існування суспільства та держави. Раніше ми досліджували довіру як складову сталого безконфліктного існування всього суспільства. Також вказували на взаємозв'язок довіри та формування і застосування регуляторів впливу на поведінку як окремих осіб в соціумі, так і окремих груп та цілих соціальних прошарків. Але не відслідковувались на конкретних нормах законодавства ті маркери, які саме впливають на рівень довіри чи недовіри.

Довіра є невід'ємною частиною соціального життя в тому сенсі, що люди пізнають себе, один одного, довколишнього соціального середовища. Довіра лежить в основі наших повсякденних рішень та планів на майбутнє. Людині простіше довіряти тим, хто схожий на неї або одного з нею походження. Взаємодія із людьми іншої релігійної етнічної соціальної належності вимагає більшої уваги, обережності у прийнятті рішень довіряти чи недовіряти їм [9, с.66]. Для прийняття рішення про довіру чи недовіру людині, перш за все, необхідно визначитись із тим, хто є "свій", а хто "чужий". В даному випадку у людини включається механізм відбору певних маркерів, сукупність яких дасть можливість визначити близькість актора (людини, яка аналізує

та приймає рішення) та кореспондента (людини, яку аналізують), іншими словами, здійснюється процес ідентифікації.

Ідентифікація у соціумі зазвичай при прийнятті простих побутових рішень проходить із найменшими затратами за звичайними параметрами, якими, наприклад, можуть бути зовнішній вигляд, хода, погляд, мова – тобто звичайні параметри зовнішності та поведінки, які в подальшому при прийнятті подібних рішень слугують нам своєрідними маркерами. В даному випадку взаємодія може бути побудована на випадково наданій довірі, і при одноразових взаємодіях акти надання довіри можуть не повторюватись.

При прийнятті рішень, які мають для особи певну економічну, соціальну, політичну вагу, поставлені особою в пріоритет, тобто потребують більшої уваги, ніж побутові, особа крім названих маркерів може застосовувати також додаткові, серед яких: відгуки близьких та знайомих, якість продукції чи послуг, вартість результату такого рішення, фінансові та організаційні ризики тощо. Хоча сам аналіз може бути проведений неправильно чи результат такого аналізу може бути оцінений особою не адекватно (в нашому випадку це не відіграє ролі), особа по відібраним параметрам приймає рішення вступати у взаємодію чи відхилити пропозицію, так само вирішує, які будуть вид та форма цієї взаємодії, на скільки тривалою, на яких умовах та інше.

Тобто, коли мова йде про ідентифікацію у побудові відносин у соціумі, особа застосовує ті норми, за якими визначаються параметри ідентифікації, що перейшли до неї від: батьків при вихованні (настанова матері "не водись із поганою компанією"); з власного досвіду (поведінка друзів в обставинах, що потребують складного морального вибору); із звичаїв своєї соціальної групи (обирати подружжя з одного соціального класу чи з однією релігією); застосування примусових заходів авторитетом, державою (застосування у вигляді санкції публічного розстрілу за корупційні правопорушення в КНДР) тощо. В даному випадку закріплення таких маркерів відбувається в пам'яті народу, етносу, соціальної групи, особи у формі різного роду знаків, що закріплюються в усній та письмений творчості як народу, так і окремих авторів – представників такого народу, груп; пам'ятниках архітектури, мистецтва, топоніміки; проведенні певних дійств, реконструкції відповідних подій.

При невиконанні встановлених вимог для ідентифікації зростає недовіра до чужих. Особа і/або група закриваються та продовжують існу-

вання, підтримуючи довіру тільки до своїх у середині групи, при цьому, підтримуючи рівень довіри/недовіри на певному мінімальному, встановленому самою особою/групою, рівні. Таким чином, очікуючи якісних, у більшості випадків, накопляючи кількісну перевагу в суспільстві, встановлюють свої правила поведінки, яким підпорядковується дана група.

Правова чи законодавча ідентифікація?
Окремим видом ідентифікації можна вважати закріплення самих маркерів у нормах не тільки і не стільки соціальних, скільки в правових нормах діючого права та законодавства. Через такого роду ідентифікацію відбувалась і відбувається ідентифікація осіб, які, встановлюючи та легітимуючи владу, формували власну підтримку із власних команд з однієї сторони. А з іншої – формували середовище, в якому легко визначались параметри "свого", і ті, хто сприймали такі норми, вважались своїми, могли сподіватись на покращення рівня життя для себе і своїх родин, але, як свідчить історія, у кращому випадку залишались живими.

Для переведення вирішення питання в системі "свій-чужий" радянська влада доводила такі рішення до автоматизму, виводячи такі параметри у маркери – ми би їх назвали маркерами недовіри: непролетарське походження (селяни, кулаки, інтелігенція); майже всі інтелектуальні професійні заняття (професори, юристи, вищий офіцерський склад, духовенство); наявність своєї думки, відмінної від курсу комуністичної партії (опозиціонери, пізніше дисиденти); безпартійність (ті, хто не є професійними революціонерами, ті хто не були членами партії чи кандидатами на вступ до партії). Маркери закріплюються у писаних нормах, і таким чином, встановлюється доведений до автоматизму на основі норм законодавства механізм.

Суб'єктивна і об'єктивна можливість ідентифікуватись у суспільстві та просторі відображається у нормативних актах у вигляді суб'єктивних та об'єктивних прав, правових встановлень, нормативних вимог та зобов'язань. Правова ідентифікація здійснюється за різними ознаками, які встановлюються у стандартах, якими є норми суспільних регуляторів. Ідентифікація може відбуватись відносно звичаєвих норм, встановлених у кожній соціальній групі, а також норм, встановлених державою або іншим авторитетом. Візьмемо варіант ідентифікації особи державою (політичною владою), коли в нормах законодавства встановлені параметри, які є необхідними для виконання, щоб держава визна-

ла конкретну особу чи соціальну групу такими, яким можна довіряти – "своїми". Таку ідентифікацію та ідентифікаційні маркери можна назвати позитивними. І навпаки, відсутність таких позитивних маркерів чи наявність маркерів, які влада сприймає як ознаки "чужих", є негативними маркерами ідентифікації.

В подальшому, поняття *законодавчої ідентифікації* використовується як в позитивному значенні, так і в негативному. Тобто, особа чи група, яка відповідає зазначеним в нормах законодавства позитивним параметрам, наділяється загальною правосуб'єктністю із можливістю здійснювати політичні, економічні, соціальні права та інтереси. Негативна ідентифікація також здійснюється з принципу відсутності позитивних ідентифікуючих ознак або за наявності у особи чи групи прямо вказаних негативних параметрів. У такому випадку в законодавстві декларується загальна правосуб'єктність із обов'язковим встановленням в законодавстві заборон та обмежень у політичній, економічній та соціальній сферах.

Відразу зауважимо, що поза межами нашого розгляду залишається питання справедливості та розумності й законодавчої ідентифікації. Але сприймемо законодавство як частину права і будемо говорити про правову ідентифікацію як встановлення відповідності тих чи інших параметрів особи чи соціальних груп до норм законодавства.

Таким чином, довіра встановлюється, проходячи декілька стадій: встановлення державою параметрів ідентифікації особи чи соціальних груп; сприйняттям даних параметрів особами чи соціальними групами; співвіднесення "приміряння" особою чи групою на себе встановлених параметрів; визнання державою фактичних ознак особи відповідними до встановлених параметрів. Після завершення всіх стадій особа чи група є законодавчо ідентифікованою, і до неї застосовуються пільгові норми, якщо особа ідентифікована позитивно або норми обмеження чи санкції у випадку негативної ідентифікації.

Маркери в законодавчих актах

В усіх законодавчих актах встановлюється коло суб'єктів, на яких буде поширюватись дія даного акту. Вказівка на конкретну ознаку й буде тим маркером, за яким даний суб'єкт вирізняється серед інших.

При позитивній ідентифікації особи чи групи, у суб'єкта, який встановлював норми ідентифікації, виникає формальна довіра, тобто включення в соціальне та державне життя – визна-

ня "своїм". І навпаки, при виявленні негативних параметрів, у держави за формальними параметрами виникає недовіра. Така особа чи група вважалась "чужими", обмежувались у правах чи виключалися з суспільного життя, навіть через фізичне знищення.

В законодавстві ідентифікація здійснюється за декількома ознаками, які можна визначити як маркери ідентифікації.

Як правило, на законодавчому рівні вказувались маркери позитивної ідентифікації осіб чи соціальних груп, які вказувались в узагальненому вигляді. Для радянської влади позитивно ідентифікувались такі соціальні верстви, як пролетаріат та бідніше селянство, як могли об'єднуватись розмитим поняттям "трудящі". Негативні маркери на законодавчому рівні, як правило, встановлювались у вигляді окреслення загальних принципів та обмежень, а на підзаконному – зазначались конкретні ідентифікаційні маркери, аж до переліку конкретних ознак. По ходу викладу матеріалу ми будемо ілюструвати на конкретних нормах законодавства вказаного історичного періоду, конкретні маркери ідентифікації осіб, які відмежовували осіб, що могли бути формально віднесені до "своїх" і наділені довірою від "сумнівних елементів", які мали бути виділені та знищені.

Типи маркерів ідентифікації

Маркери ідентифікації можуть виділяти осіб за декількома в сукупності чи за однією з наступних ознак: за належністю до соціальних груп; за національністю; за належністю до соціальної верстви; за територією; за власністю.

За належністю до соціальних груп. Так, Основним законом УСРР 1919 року був декларований загальний принцип рівності політичних прав незалежно від приналежності до соціальної приналежності. Але дане положення протирічило загальним положенням цього ж законодавчого акту, якими встановлювалась пріоритетність не тільки в політичних, соціальних чи економічних правах, але й взагалі у можливості фізичного існування окремих осіб та соціальних груп. Так, відповідно до статті 1 Конституції УСРР 1919 року, закріплювалась диктатура пролетаріату й біднішого селянства, завданням яких була перемога "...над їх віковими гнобителями й експлуататорами капіталістами й поміщиками" шляхом "...систематичного подавлення всіх контрреволюційних намірів з боку заможних клас" [8].

У 1929 році на конституційному рівні в Українській соціалістичній радянській республіці, "...керуючись інтересами трудящих", окремі

особи та окремі групи були позбавлені "...прав, що вони ними користуються на шкоду інтересам соціалістичної революції" [6]. Селяни, які мали власність, міщани, духовенство, дворяни, офіцери, інтелігенція однозначно не підпадали під поняття пролетаріату або бідного селянства, тому з самого початку ідентифікувались негативно із відповідними наслідками для свого індивідуального існування та для групи в цілому. Результатом ідентифікації окремих осіб та окремих груп, які завдають шкоди соціалістичній революції, в нормативних актах того часу біли призначені селяни, які не виконали хлібозаготівлю, оскільки воліли залишитись живими [10].

Також яскравим прикладом негативної ідентифікації та встановлення негативних наслідків є застосування адміністративної висилки до інтелігенції [11], так званий "філософський пароплав" [12]. Так само, приклад негативної ідентифікації зафіксований статтею 21 Конституції 1919 року, відповідно до положень якої прямо позбавлялись виборчого права і права бути обраним наступні особи, хоч би вони й входили в одну з вищезазначених категорій: особи, що користуються найманою працею з корисною метою; особи, які живуть на нетрудові прибутки, а саме прибутки з підприємства, з маєтків і т.п.; приватні торговці, комерційні посередники; ченці і духовні настоятелі церков і релігійних культів" [8].

Віднесення за *соціальним станом* (верствою), походженням, національною ознакою, віросповіданням, членством в партіях, громадських організаціях застосовувалось радянською владою досить активно для виокремлення окремих осіб та груп, які потенційно не сприймали політику та ідеологію лівого напрямку. Визнавались "своїми" тільки особи пролетарського походження та співчуваючі. Інші особи, не маючи "правильного" походження, могли викликати до себе відносну довіру вступом в партію ВКП(б)У. В листі ЦК РКП(б) "Про чистку партії" вказувалось на те, що "найбільшої довіри у праві організації та перевірки лав партії..." заслуговують саме ті члени партії, які перебували в партії, "...ще за часів царизму", і тому саме вони мають очолювати комісії із очищення [13, с.442].

Перебування у лавах ВКП(б)У також було певним критерієм для ідентифікації зі "своїми". В партійних документах, при вступі в партію зазначається про необхідність здійснення особливої перевірки тих, хто перейшов із інших "мілкобужуазних партій", є "вихідцям із буржуазної інтелігенції та напівінтелегенції" та інших "...соціально чужих прошарків". Метою виявлення "сумнівних

елементів" було вираження недовіри у вигляді виключення із партії аж до фізичного знищення – в партійних документах як джерелах революційного права це називалось бути "нещадними", "ретельно відсіяти кулацько-власницькі та міщанські елементи" [13]. Тобто, групова ідентифікація проходила за критеріями належності до партії, а також соціальним класам. Всі, хто не належав до пролетаріату чи біднішого селянства, чи не перебували у лавах ВКП(б)У, вважались "чужими" чи "напівчужими" і не заслуговували довіри, чи до них висловлювалась нижчий рівень довіри, ніж до пролетарів. Але ознака партійності, власне як і всі інші ідентифікаційні маркери, що виставлялись радянською владою, не була постійною чи довічною гарантією не тільки благополуччя, вибору місця проживання, але й фізичного існування [14].

Національність як один із основних маркерів законодавчої ідентифікації "чужих", широко використовувався більшовиками в часи боротьби із контрреволюцією, і пізніше для укріплення радянської влади. Конституція УСРР 1919 року у статті 3 закріплює законну основу для знищення "...національного гніту та національної ворожнечі..." [8], заявляючи таким чином, що ознака національності є чи ненайголовнішим негативним ідентифікатором для "чужого". Норми Конституції УСРР 1929 року підтверджують таку думку, встановлюючи необхідність "...забезпечувати всіма засобами розвиток пролетарськими шляхами української національної культури й культури національних меншостей і рішуче боротись із націоналістичними забобонами..." [6]. Конституція УСРР 1937 року декларує "...визволення українського народу від національного гніту царизму та російської імперіалістичної буржуазії і розгрому націоналістичної контрреволюції..." [7].

Саме на основі конституційних положень здійснювалась постійне, невпинне, поступове виключення осіб носіїв національних ознак не тільки із політичного, соціального, економічного, але взагалі із фізичного життя. Системна політика радянських структур була спрямована на притлумлення в українцеві українського – національного почуття, національної гідності, національної гордості, самоповаги. Результатом довготривалої політики всієї радянської системи, яка виформовувала в українців комплекс неповноцінності й меншовартості, стало відречення великої кількості українців від рідної мови та національної самоідентифікації на доказ їх "лояльності" до радянської влади [15, с.63].

Радянська влада, розсіюючи українців (вели-

ка частина соціальної групи за національною ознакою), руйнувала групову ідентифікацію. Великі групи розбивались на малі (чорні дошки) і знищувались фізично. Сім'ї селян, позбавлені територіальної ідентичності (відбирали землі, хати, перманент), фізично переставали існувати. Встановлення на правовому рівні ідентифікації національної групи як "чужий", означало відібрання можливості позитивної правової ідентифікації, оскільки законодавча ідентифікація встановлювала обмеження для даної соціальної групи.

Територіальна ідентифікація. В усіх трьох Конституціях УСРР (1919, 1929, 1937 років) відбувається ідентифікація осіб за територією – громадянин УСРР та іноземці. Декларується рівність громадян УСРР в "...правах не залежно від їх національності і раси, в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя..." і спеціально обумовлюється заборона на законодавчому рівні якого би то не було прямого чи опосередкованого "...обмеження прав або, навпаки, встановлення прямих чи посередніх переваг громадян залежно від їх расової і національної приналежності, а так само всяка проповідь расової або національної винятковості..." [7]. Насправді дане положення втілювалось у фактичній забороні обирати місце проживання, якщо громадянин був селянином.

Відповідно до Постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про запровадження єдиної паспортної системи в УСРР і обов'язкового запису паспортів" від 31.12.1932 року селянство не сприймалось як революційна сила і вважалось особняками, ставлячи його на останнє місце в революційній справі. Більшовицька, а пізніше радянська влада, використовували селянство економічно – вводили податки та інші економічні навантаження. В протилежність цьому пролетарі мали харчові пайки, грошовий еквівалент заробітної плати, а не трудодні. Таке економічне та політичне примушення створило несприйняття встановлених державою норм, в яких вказувалась ідентифікація за місцем проживання – сільський житель.

Належність до певної території обумовлює вид діяльності, цілеспрямованість всього існування як окремої особи, так і всієї соціальної групи, можна говорити навіть про сенс буття. Ототожнення себе із землею, означало відповідальність за стан землі, і викликало дбайливе ставлення, до рідного, до свого і в ментальному, і в економічному сенсі. Тому разом з ідентифікації за територією вплітається ідентифікація наявності у особи права приватної власності

на землю, хату, худобу всього того майна, яке пов'язувало її із землею та сільськогосподарською діяльністю. Паралельно можна говорити про законодавчу ідентифікацію за об'єктами права власності.

Ідентифікація за об'єктами власності. Стаття 3 Конституції УСРР 1919 року проголошувала знищення існуючого економічного устрою, яке виявлялося в скасуванні приватної власності на землю та на всі інші засоби виробництва [8]. З 1929 року, так само на конституційному рівні, вводилась тотальна соціалістична державна власність на всю "...землю, надри, ліси і води, а також фабрики, заводи, банки, залізничий, водний та повітряний транспорт і засоби зв'язку..." [6]. Конституцією 1937 року було остаточно затверджено "...соціалістична система господарства і соціалістична власність на знаряддя та засоби виробництва...", "...скасування приватної власності на знаряддя та засоби виробництва...", а "...Земля, яку займають колгоспи, закріплюється за ними в безплатне і безстрокове користування, тобто навечно" [7].

Безпосередньо в житті, в ході правозастосування положень законодавства об'єкти власності відігравали вирішальну роль у визначенні ролей "свій-чужий". На виконання положень законодавства здійснювалося передання всього майна в колгоспи, де час сівби, здійснення інших сільськогосподарських робіт відбувалися за наказами чиновників, які навмисно чи по незнанню збивали ритм сільськогосподарських робіт, що призводило до неврожаїв.

Зокрема, у 1928 році під час поїздок по країні новий керівник партії заявив, що у найближчі 3–4 роки партія намірилась провести "суцільну колективізацію", що означало тотальний контроль за визначенням культур та строків посівів, які визначали партійні чиновники [16]. Крім того, згортаючи політику НЕП, більшовицька партія своїми документами передбачала прямий обмін продуктами між містом і селом. Такий обмін був передбачений контрактними договорами між державою та кооперативами чи окремими господарствами, які передбачали зобов'язання селян постачати певну кількість продовольства чи продукції [17]. Держава мала виконувати зустрічне постачання промтоварами в межах наявних товарних фондів. Але оскільки таких фондів катастрофічно не вистачало, держава виплачувала знецінені рублі. Тобто, договірні зобов'язання по факту перетворились в реквізицію [17].

З кулаками контрактні договори не укладались – таким дворам доводились жорсткі за-

вдання. На основі експертної оцінки, яку проводили сільради із бідняцькою частиною села ("громадськість"), здійснювалось накладення таких твердих завдань. Тиск чиновників та бідняцької частини населення села, на яку, до речі, не поширювався договір контрактації, розчленовували село, відносили і поселяло ворожнечу та антагоністичні настрої не тільки в середині села, але й щодо влади.

Прийняття нормативних актів, які забезпечували соціалістичну власність та економічну основу соціалістичної республіки, на місцях втілювалось відібранням зерна, перманенту, худоби, результатом чого ставали включення цілих сіл в "чорні дошки". Розуміння селянами неможливості фізичного виживання в заданих умовах призводило до прямого виразу недовіри – висловлення словесного невдоволення, та фізичної протидії – крадіжок продуктів, та "голодних" бунтів [18].

Й. Сталін на об'єднаному пленумі ЦК ВКП(б) 1929 року, доводячи переваги хлібозаготівлі вказував, що країні легше таким чином отримувати продовольче забезпечення, і, крім того, хлібні залишки відбирались у кулаків силами бідняків-середняків, мобілізуючи їх проти куркулів та здійснюючи просвітництво та виховуючи багатомільйонну політичну армію на селі. В наміченому курсі більшовицької партії та верхівки радянської влади прослідковувались дві позиції, які можна характеризувати з точки зору рівня довіри та її підтримки, чи, в даному випадку, цинічного небажання враховувати довіру населення, зокрема, заможних українських селян [16, с.88–89].

Перша позиція відокремлення країни від селянства показувала стурбованість щодо рівня забезпечення продовольства всієї представників усіх інших верств населення, але не селян. Розуміючи, що селяни будуть відстоювати свою власність, була надана вказівка "...за дезорганізацію хлібозаготівель віддавати таких під суд не сповільнюючи суди процесуальними подробицями" – до тих, хто відмовлявся здавати залишки, Й. Сталін особисто вказував на необхідність "...застосовувати виключні міри та конфісковувати залишки" [16, с.4]. При цьому відокремлення однієї верстви від іншої, носіїв селянських традицій та нормативів переслідувалось аж до фізичного знищення.

За другою позицією, відібрання зерна відбувалось у одних селян і перерозподілялось іншим на умовах та нормах, які встановлювались чиновниками. Перерозподіляючи хліб "...між бідними верствами населення за державними

цінами...", радянська влада доводила ситуацію до соціальної нестабільності, яка нерідко призводила до соціальних протестів, групових виступів [19]. Таким чином розривались зв'язки між односельчанами, які відбирали останній хліб у своїх сусідів, кумів, родичів. Як результат, відбулось падіння рівня довіри до представників влади як на рівні окремих сіл, так і на рівні держави. Особливо різко знизили рівень довіри прийняття чергових нормативних актів, що легітимували винищувальні заходи у вигляді штрафів за невиконання планових завдань із здавання хліба, та у вигляді конфіскації всього майна та депортацію у віддалені райони країни. Щодо навмисного розподілу між селянами, то четвертина від стягнутих штрафів надходила до фондів кооперування та колективізації бідноти [20, с.658].

Ідентифікація за маркером власності стала найстійкішим у законодавчих актах і протрималась аж до початку 90 років ХХ століття. Як свідчать історичні матеріали, селяни, що повертались із висилок, вимагали у влади повернути своє майно. Для переривання незручної для радянської влади практики, такі селяни, як правило, знищувались фізично.

Ідентифікаційне маркування осіб та суспільства як фактор породження недовіри в суспільстві

Нормативні установлення партійних і законодавчих документів та їх безпосереднє виконання може вважатися впливом, що породжувало недовіру в суспільстві.

Цілеспрямоване винищення окремих верств населення із ознаками, які владою вважались негативними (багате селянство, духовенство, інтелегенція), породжувало зневагу, відразу до окремих представників влади і до влади в цілому. Вони ідентифікувались як "чужі" і встановилась стійка недовіра. Чужими ставали в недавньому близькі родичі, сусіди, односельчани, колеги. Економічний та соціальний напрямок були найбільш ефективними. З економічної точки зору, несправедливий перерозподіл зерна, накладення обов'язкових планових завдань, звільнення інших від таких завдань підбурювали бідні верстви населення до несправедливого та легкого збагачення. З соціальної точки зору біднота, яка не користувалась громадською підтримкою в минулому, набула політичної ваги за рахунок включення у різного роду органи "громадськості". В даному випадку більшовики дуже тонко скористались природною людською жадобою до швидкого та легкого збагачення, оскільки власники майна, як правило, дуже швидко опинялись де-

портованими у найвіддаленіші частини країни [15].

Сутність розкулачування як фактору формування недовіри полягала не просто у несправедливому, хоча й улегітимованому способі позбавлення власності, скільки у відриві від власної землі, місця проживання, культури, природних умов. Висилка – це розірвання ідентифікаційних зв'язків у культурному та соціальному плані [21]. Розрив соціальних зв'язків, як мета висилки, досягався відсутністю звичайного кола ще з малечку знайомих – сусідів, мельника, священика та ін. Розміщення в чуже середовище направлене на знищення індивідуальної та групової ідентифікації, що призводило до стійкої недовіри у населення.

Недовіра до суб'єктів та до середовища породжує втрату самоідентифікації зі своїм родом, соціальною групою, ідентифікації себе через власність, через територію, через тривале перебування у тій чи іншій соціальній групі. Ідентифікація – це процес відмежування за певними параметрами окремих суб'єктів та соціальних груп у системі "свій-чужий". Параметрів ідентифікації як на рівні групи, так і на індивідуальному рівні нараховується велика кількість. Серед найбільш вагомих та застосовуваних, які ми також взяли за основу дослідження довіри в соціумі, є: національність, походження, релігійні/ідеологічні культури, наявність власності, прив'язка до певної території. Наявність чи відсутність таких параметрів дають сигнал іншим особам (групам) ознаки "своїх" – довіряти, або "чужих" – не довіряти. Сукупність таких практик у соціальному співжитті є соціальними маркерами, і самі по собі, і аналіз кожного з них окремо, не може відповісти на питання наявності довіри між людьми, в групах й у суспільстві в цілому.

Але вводячи законодавством певні обмеження: у застосуванні мови корінного населення в друкованих та інших ЗМІ, школах, ВНЗ; можливості бути членом певної політичної партії залежно від походження; здійсненні легітимізації шлюбу чи інших фактів соціального життя за релігійним обрядом; застосуванні кримінальної відповідальності у вигляді заслання чи висилки, тощо, стають маркерами юридичної ідентифікації, і не тільки тому, що такі параметри та обмеження зазначені в нормах законодавства, але в більшій мірі тому, що сукупність таких маркерів тієї чи іншої конфігурації визначає юридичний статус особи як "свого" для певного політичного режиму та влади чи навпаки, "чужого". "Свій" викликає довіру, оскільки його маркери співпадають із стандартними, зазначеними в

законодавстві, що означає офіційну довіру із включенням в політичне життя, допуском до керівних посад, забезпеченням матеріального благополуччя від правлячого режиму.

Та особа, яка не має позитивних маркерів соціальної ідентифікації, не може пройти позитивну законодавчу ідентифікацію, але проходить під стандарти негативної – їй не можна довіряти. "Чужий" може мати два шляхи: перший – виправитись, відмовившись від справляння релігійних культів тощо, і бути обмежено включеним у соціальну взаємодію; другий – бути викресленим із офіційної соціальної взаємодії, навіть тому, що виправити, наприклад, походження, неможливо.

Висновки

1. Аналіз норм законодавчих актів та партійних документів свідчить про пряму лінійне, різке розмежування на "своїх" та "чужих", застосовуючи на рівні юридичної техніки виключні юридичні конструкції (застосування санкцій без розслідування та суду, застосування виключних мір та конфіскація продуктових залишків), семантичному – слова з негативним змістом, що позначають суб'єктів (буржуазний елемент, кулаки, кулацько-власницькі, міщанські та сумнівні елементи) та їх діяльність (шкідлива, підривна, дезорганізація тощо).

2. Встановлення маркерів ідентифікації в законодавстві мало значення для радянської влади щодо здійснення позитивної законодавчої ідентифікації, в розумінні надання додаткових прав, пільг, свобод тощо, та негативної законодавчої ідентифікації як підґрунтя для радянського режиму, порушувати принцип рівності та застосовувати до осіб всякого роду обмеження та заборони (позбавлення права власності, обмеження права пересування, порушення права на правосуддя, порушення права на життя тощо). Негативна законодавча ідентифікація може вважатись підґрунтям тих подій 1917–1940 років, які сформували недовіру українського суспільства до більшовицької влади та створеної ними радянської тоталітарної держави.

3. Створюючи такі соціальні, політичні, культурні умови, які є незрозумілими і незвичними для окремих осіб чи цілих соціальних груп, примушуючи в імперативному порядку, під пресом

підпорядковуватись "чужим" нав'язаним нормам законодавства, владні режими здійснюють злам психіки на індивідуальному та груповому рівні. Підпорядковуючись нормам, які не є зрозумілими, нав'язаними чужими, покоління за поколіннями передає послідовно один одному викривлені основи соціальної взаємодії. Таке викривлення, накладаючись із часом одне на одне, перестає довіряти соціуму, своїй групі і врешті-решт, собі.

4. В сучасній державі Україна, наявними є відчуття вихолощення основ взаємодії, наростання внутрішньої незрозумілої тривоги за себе і за майбутнє покоління, перепади соціальних настроїв – як ознак суспільства недовіри, основи якого було закладено в минулому столітті. Наразі необхідним є врахування всіх історичних та соціальних факторів, які впливають на побудову відносин у суспільстві в тій чи іншій сфері при здійсненні правотворчої та правозастосовної діяльності.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті є повністю оригінальним, виконаний автором самостійно. Автор заявляє, що дотримується норм законодавства про інтелектуальну власність, і не порушує чи не зачіпає будь-чиє авторське право, і ні з ким не має конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Написанню статті в організаційному плані сприяли доктори юридичних наук – декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Євгенівна Кагановська та завідувача кафедрою цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ірина Валентинівна Венедіктова. Корисними та продуктивними стали критика та зауваження щодо наукових акцентів у викладенні матеріалу доктора юридичних наук Старинського Миколи Володимировича. Висловлюю глибоку подяку за бачення можливості та необхідності практичного застосування висловлених в статті теоретичних положень старшому колезі, адвокату Конореву Володимирі Олексійовичу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. Москва, 2010. 336 с.
2. Luhmann N. Trust and Power. Chichester: Wiley, 1979.
3. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Penguin Books, 1996.
4. O'Neil O. A Question of Trust. Cambridge. Cambridge University Press, 2002.
5. Watier P., Markova I. Trust as a psychosocial feeling: socialization and totalitarianism // Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe. Oxford, Oxford University Press for the British Academy, 2004.

6. Конституція Української соціалістичної радянської республіки: Постанова XI Всеукраїнського з'їзду рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів від 15 травня 1929 р. // Оголошено у "Вістях ВУЦВК" № 143 від 23.06.1929 р. URL: <http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html> (дата звернення 15.02.2019).
7. Конституція Української Радянської соціалістичної республіки: Постанова Надзвичайного XIV Українського з'їзду Рад "Про затвердження Конституції (Основного закону) Української радянської соціалістичної республіки": від 30.01.1937 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001 (дата звернення 15.02.2019).
8. Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки: від 10.03.1919 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19> (дата звернення: 15.02.2019).
9. Хоскінг Дж. Доверие: История. / пер с англ. П. С. Бавина, Е. С. Володиной. Л. Ю. Пантиной, А. Ю. Петрова. Москва, 2016. 296 с.
10. Голодомор 1932-1933 років на Сумщині / упор.: Покидченко Л. А. Державний архів Сумської області; Сумська облдержадміністрація; Сумська облрада. Суми, 2006. 356 с. Док. 60 URL: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1932-12> (дата звернення 18.02.2019).
11. Об утверждении списка высылаемых из России интеллигентов: Постановление Политбюро ЦК РКП(б) 10.08.1922 г. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/post_vus.php (дата звернення: 15.02.2019).
12. Репресії в Україні (1917–1990 рр.): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / авт.-упор. Є. К. Бабич, В. В. Патока; авт. вступ. статті С. І. Білокінь. Київ, 2007. 519 с.
13. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) : в 16 т. / под общ. ред. А. Г. Егорова, К. М. Боголюбова. Москва: Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК КПСС. 1983–1990. Т. 2, 1983. 606 с.
14. Витяг з протоколу № 27 засідання бюро Кадіївського міськпарткому КП(б)У від 31.12.1932 р. Державний архів Луганської області, ф. П-185, оп. 1, спр. 1083, арк. 190, 196, 197. Документ № 63. URL: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-063> (дата звернення 17.02.2019).
15. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ, 1998. 276 с.
16. Сталин И.В. Сочинения в 16 т. Москва: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949. Т. 11. URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t11/cont_11.htm (дата звернення 09.03.2019)
17. Об основных итогах и очередных задачах в области контрактиции зерновых посевов: Постановление ЦК ВКПб 26.08.1929 г / Савельев М., Поскребышев А. Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам (1919-1931 г.) Москва-Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. 890 с.
18. Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / кер. кол. упоряд. р. Я. Пиріг. Київ, 1990. 605 с. Док 117, 119. URL: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-119> (дата звернення 18.02.2019).
19. Кондрашин В. В. Современная российско-украинская историография голода 1932–1933 в СССР. Москва, 2011. 468 с. (История сталинизма).
20. О расширении прав местных советов по содействию выполнению общегосударственных задач и планов: Постановление ВУЦИК СНК УССР от 03.07.1929 г. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1919 № 11. Киев, 1919. 580 с.
21. Голодомор в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.). Спогади, документи, дослідження / упор.: Л. Г. Білоусова, О. М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Малінова, Г. М. Паніван, В. В. Харковенко. Державний архів Одеської області. Одеса, 2005. 152 с. Док. № 33. URL: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Odesa-1932-33.php#nom-43> (дата звернення 18.02.2019).

REFERENCES

1. Dubrovskiy, D. I. (2010). *Obman. Filsofsko-psikhologicheskiiy analiz* [Cheating Philosophical and psychological analysis]. Moskva (in Russ.).
2. Luhmann, N. (1979). *Trust and Power*. Chichester: Wiley.
3. Fukuyama, F. (1996). *Trust: The Sosial Virtues and the Creation of Prosperity*. London: Penguin Books,
4. O'Neil, O. (2002). *A Question of Trast*. Cambridge. Cambridge University Press
5. Watier, P., & Markova, I. (2004). *Trust as a psychosocial feeling: socialization and totalitarianism. Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe*. Oxford, Oxford University Press for the British Academy.

6. *Konstytutsiya Ukrayins'koyi sotsyalistychnoyi radyans'koyi respubliky* [The Constitution of the Ukrainian Socialist Soviet Republic]. Postanova 11 Vseukrayins'koho z'yizdu rad robotnychykh, selyans'kykh i chervonoarmiys'kykh deputativ (15.05.1929). In: "Visti VUTSVK" (23.06.1929 No 143). Retrieved from: <http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html> (in Ukr.).
7. *Konstytutsiya Ukrayins'koyi Radyans'koyi sotsyalistychnoyi respubliky* [The Constitution of the Ukrainian Soviet Socialist Republic]. Postanova Nadzvychaynoho 14 Ukrayins'koho z'yizdu Rad "Pro zatverdzhennya Konstytutsiyi (Osnovnoho zakonu) Ukrayins'koyi radyans'koyi sotsyalistychnoyi respubliky" (30.01.1937). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001 (in Ukr.).
8. *Konstytutsiya Ukrayins'koyi Sotsyalistychnoyi Radyans'koyi Respubliki* [The Constitution of the Ukrainian Socialist Soviet Republic]. (10.03.1919). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001316-19> (in Ukr.).
9. Khosking, Dzh. (2016). *Doveriye: Istoriya* [Trust: History]. Moskva (in Russ.).
10. Pokydychenko, L. A. (2006). *Holodomor 1932–1933 rokiv na Sumshchyni* [Holodomor of 1932-1933 in Sumy Region]. Derzhavnyy arkhiv Sums'koyi oblasti; Sums'ka oblderzhadministratsiya; Sums'ka obrlada. Sumy. Dok. 60. Retrieved from: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1932-12> (in Ukr.).
11. *Ob utverzhdenii spiska vysylayemykh iz Rossii intelligentov* [On approval of the list of intellectuals expelled from Russia]. Postanovleniye Politbyuro TSK RKP(b) (10.08.1922). Retrieved from: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/post_vus.php (in Russ.).
12. Babych, YE. K., & Patoka, V. V. (2007). *Represiyi v Ukrayini (1917–1990 rr.): Naukovo-dopomizhnyy bibliohrafichnyy pokazhchyk* [Repressions in Ukraine (1917-1990): Scientific and Subsidiary Bibliographic Index]. Kyiv (in Ukr.).
13. Yegorov, A. G., & Bogolyubov, K. M. (Reds.). (1983). *Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuzu v rezolyutsiyakh i resheniyakh s"yezdov, konferentsiy i Plenumov TSK (1898–1988): v 16 t.* [The Communist Party of the Soviet Union in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenary meetings of the Central Committee (1898–1988): in 16 t.]. Moskva: In-t marksizma-leninizma pri TSK KPSS. 1983–1990. T. 2 (in Russ.).
14. *Vytyah z protokolu № 27 zasedannya byuro Kadiyevs'koho mis'kpartkomu KP(b)U* [Excerpt from the minutes of the 27th sitting of the Bureau of the Kadiyeva City Party of the CP(b)U]. (31.12.1932). Derzhavnyy arkhiv Luhans'koyi oblasti, f. P-185, op. 1, spr. 1083, ark. 190, 196, 197. Dokument No 63. Retrieved from: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-063> (in Ukr.).
15. Dzyuba, I. (1998). *Internatsionalizm chy rusyfikatsiya?* [Internationalism or Russification?]. Kyiv (in Ukr.).
16. Stalin, I. V. (1949). *Sochineniya v 16 t.* [Works in 16 t.]. Moskva: OGIZ; Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury. T. 11. Retrieved from: http://grachev62.narod.ru/stalin/t11/cont_11.htm (in Russ.).
17. *Ob osnovnykh itogakh i ocherednykh zadachakh v oblasti kontraktatsii zernovykh posevov* [On the main results and the next tasks in the field of contracting grain crops]. Postanovleniye TSK VKPb (26.08.1929). In: Savel'yev, M., & Poskrebyshev, A. (1931). *Direktivy VKP(b) po khozyaystvennym voprosam (1919–1931 g.)*. Moskva-Leningrad: Gosudarstvennoye sotsial'no-ekonomicheskoye izdatel'stvo (in Russ.).
18. Pyrih, YA. (1990). *Holod 1932–1933 rokiv na Ukrayini: ochyma istoriykiv, movoyu dokumentiv* [The famine of 1932-1933 in Ukraine: the eyes of historians, in the language of documents]. Kyiv. Dok. 117, 119. Retrieved from: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrih-1932.php#nom-119> (in Ukr.).
19. Kondrashin, V. V. (2011). *Sovremennaya rossiysko-ukrainskaya istoriografiya goloda 1932–1933 v SSSR* [Modern Russian-Ukrainian historiography of the famine of 1932–1933 in the USSR]. Moskva, (Istoriya stalinizma). (in Russ.).
20. *O rasshirenii prav mestnykh sovetov po sodeystviyu vypolneniyu obshchegosudarstvennykh zadach i planov* [On the expansion of the rights of local councils to promote the implementation of national tasks and plans]. Postanovleniye VUTSIK SNK USSR (03.07.1929). In: Sobraniye uzakoneniy i rasporyazheniy raboche-krest'yanskago pravitel'stva Ukrainy za 1919 No 11. Kyiv (in Russ.).
21. Bilousova, H. K., Baranovs'ka, O. M., Volkova, T. YE., Malinova, H. L., Panivan, H. M., & Kharkovenko, V. V. (2005). *Holodomor v Ukrayini: Odes'ka oblast' (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 rr.). Spohady, dokumenty, doslidzhennya* [Holodomor in Ukraine: Odessa Oblast (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947). Memoirs, documents, research]. Derzhavnyy arkhiv Odes'koyi oblasti. Odesa. Dok. No 33. Retrieved from: <http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Odesa-1932-33.php#nom-43> (in Ukr.).

Published in:
Форум права: 55 pp. 23–35.

Related identifiers:
10.5281/zenodo.2635557
http://forumprava.pp.ua/files/023-035-2019-2-FP-Zavalna_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_5.pdf

License (for files):
Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.03.2019
Accepted: 22.03.2019
Published: 26.03.2019

Cite as:

Завальна, Ж. В. (2019). Законодавча ідентифікація та її роль для суспільства. *Форум Права*, 55(2). 23–35. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635557>.

Zavalna, ZH. V. (2019). Zakonodavcha identyfikatsiya ta yiyi rol' dlya suspil'stva [Legislative Identification and its Role for the Society]. *Forum Prava*, 55(2). 23–35. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635557>.

УДК 342.536(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3248914>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

CRITERIA AND PRINCIPLES FOR FORMATION OF PERSONAL COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Виконано аналіз теоретичних основ та конституційно-правового регулювання формування персонального складу комітетів Верховної Ради України. Також визначено його основні критерії, принципи, порядок та наслідки. Встановлено, що поточні критерії та принципи формування складу комітетів Верховної Ради України є в цілому недосконалими, наприклад, не гарантуються місця у комітетах позафракційним народним депутатам України, не враховується рівень компетентності та бажання парламентарів при їх розподілі в комітети. У свою чергу, законодавчо визначений принцип пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і груп на практиці часто не дотримується. Обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення конституційно-правових засад організації та діяльності комітетів Верховної Ради України. Для забезпечення політичної структуризації та професіоналізму персонального складу комітетів Верховної Ради України він має визначатись на основі узгодженого поєднання принципу пропорційного представництва фракцій і груп з максимальним врахуванням рівня компетентності та бажання народних депутатів України щодо членства в окремих комітетах. Доведено, що ефективна реалізація цього підходу залежить не тільки від законодавчого закріплення додаткових вимог до складу комітетів Верховної Ради України, але і від відповідальності, правової свідомості та політичної культури депутатського корпусу.

Ключові слова: пропорційне представництво; фракції та групи; компетентність; народні депутати України; формування; персональний склад; комітети; Верховна Рада України

The analysis of the theoretical basis and constitutional-legal regulation of formation the personal composition of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine is made. Also, it was determined by its main criteria, principles, procedure, and consequences. The current criteria and principles for the formation of the composition of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine are generally imperfect, for example, without providing guarantees seats in committees for non-factional MPs of Ukraine, and not taking into account the level of competence and desire of parliamentarians during their distribution into committees. In turn, legally defined principle of proportional representation in the committees of deputy factions and groups in practice it is often abandoned. The priority directions of improvement the constitutional-legal basis of organization and activities of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine are substantiated. To ensure political structuring and professionalism of the personal composition of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, it should be determined on the basis of a concerted combination of the principle of proportional representation of parliamentary factions and groups (and possibly non-factional parliamentarians) with maximum consideration of the level of competence (specialty, professional experience) and the desire of people's deputies of Ukraine regarding membership in certain committees. Effective implementation of this approach in parliamentary practice depends not only on the extensive legislative consolidation of additional requirements for the composition of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine but also to a greater extent on the responsibility, legal consciousness and political culture of the deputy corps. The observance of the specified criteria for the formation of the personal composition of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine should be ensured first and foremost by the deputy

factions and groups itself, as well as by the specialized Committee on the Regulations and Organization of Work of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Key words: *proportional representation; factions and groups; competence; people's deputies of Ukraine; formation; personal composition; committees; Verkhovna Rada of Ukraine*

Постановка проблеми

Засади формування персонального складу комітетів Верховної Ради України становлять один із стрижневих елементів їх конституційно-правового статусу. Застосування того чи іншого підходу до формування складу парламентських комітетів безпосередньо визначає ефективність їх діяльності й реальну спроможність напрацювати для парламенту "життєздатні" проекти консенсусних рішень. Разом із тим, сучасні критерії та принципи формування персонального складу комітетів Верховної Ради України загалом є недосконалими, наприклад, не передбачаючи гарантій місць у комітетах для позафракційних народних депутатів України, а також не враховуючи рівень компетентності та бажання парламентарів при їх розподілі у комітети. У свою чергу законодавчо визначений принцип пропорційного представництва у комітетах фракцій і груп на практиці нерідко недотримується. А відтак, в контексті удосконалення конституційно-правового статусу та діяльності комітетів Верховної Ради України й вбачаються актуальними питання критеріїв і принципів формування їх персонального складу.

Зазначимо, що окремі питання комплектування персонального складу комітетів Верховної Ради України вже розглядалися у науковій літературі. Зокрема, О.Ю. Бруслик та І.В. Мукомела досліджують правила і порядок створення комітетів Верховної Ради України, у тому числі вимоги до їх кількісного та якісного складу; Р.І. Матейчук розглядає особливості та окремі проблеми створення парламентських комітетів в Україні; О.Г. Кушніренко і Т.М. Слїнько було охарактеризовано нормативно-правові засади утворення й формування персонального складу комітетів Верховної Ради України та шляхи підвищення ефективності їх організації та діяльності. У той же час, їх дослідження стосуються переважно лише деяких проблем формування персонального складу парламентських комітетів, комплексно не характеризуючи сучасні правові засади, різні застосовувані підходи та критерії, а також процедурні особливості розподілу між парламентарями місць у комітетах Верховної Ради України.

Узагальнені особливості формування персонального складу комітетів (комісій) парламе-

нтів зарубіжних країн висвітлювались такими науковцями, як Джон Гріффіт (John Griffith, 1991) щодо світового досвіду правового та процесуального регулювання й практики організації роботи парламенту, у тому числі й комітетів (комісій) як його основних робочих органів [1]; І. Маттсон (I. Mattson, 1995) і К. Стром (K. Strøm, 1995) стосовно формування персонального складу комітетів (комісій) парламентів у країнах Західної Європи, що дозволяє виявляти спільні і відмінні риси з парламентською практикою в Україні [2]; Гілмар Роммеведт (Hilmar Rommetvedt, 2007) щодо ефективності та особливостей структурно-посадової організації парламентських комітетів у Норвегії [3] та інші.

Зазначені дослідження загалом розкривають особливості критеріїв і принципів формування складу парламентських комітетів у зарубіжних країнах, що дозволяє визначити перспективи їх використання в Україні, оцінити з позицій зарубіжного досвіду переваги та недоліки сучасних підходів до комплектування комітетів Верховної Ради України. Водночас у наукових роботах даних вчених не вироблено універсального підходу до формування складу парламентських комітетів у різних країнах, що має враховувати не тільки світовий досвід, а й національні особливості парламентаризму.

Саме тому метою роботи є аналіз теоретичних положень і конституційно-правового регулювання формування персонального складу комітетів Верховної Ради України, визначення його основних критеріїв, принципів, порядку та наслідків, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правових засад організації та діяльності парламентських комітетів. Її новизна полягає у авторському баченні належних критеріїв та принципів формування персонального складу комітетів Верховної Ради України на основі узагальнення переваг і недоліків існуючих вимог до його формування. Завданнями статті є аналіз і характеристика принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп у складі парламентських комітетів, основних засад формування їх персонального складу, а також компетентності та інших критеріїв формування складу комітетів Верховної Ради України.

Принцип пропорційного представництва депутатських фракцій і груп у складі парламентських комітетів

Передусім, відмітимо, що законодавство порізно визначає поняття "персональний склад комітету". Зокрема, якщо за ст.84 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [4] він ототожнюється лише з членами комітету, то згідно ст.6 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5] до складу комітету вже включаються усі його керівники та члени. Останній підхід вбачається більш виваженим і містким.

В організації парламентських комітетів одночасно з питанням кількості їх членів не менша увага має приділятися якості такого персонального складу, що зумовлює необхідність дотримання двох ключових вимог до членів комітету – повноважне представництво відповідних депутатських фракцій і груп та достатня компетентність. Саме від цих обставин багато у чому залежить спроможність комітетів Верховної Ради України не лише ретельно та фахово розглядати увесь масив різноманітних питань, віднесених до їх відання, але й напрацьовувати проекти консенсусних, компромісних рішень, що очікувано знайдуть підтримку у парламенті. На відміну від кількості членів комітетів вищевказані якісні характеристики їх персонального складу не опосередковано, а безпосередньо впливають на ефективність функціонування даних робочих органів парламенту. З огляду на це актуалізується чітке законодавче формулювання конкретних принципів, критеріїв та порядку визначення персонального складу комітетів Верховної Ради України.

Відзначимо, що висунення депутатськими фракціями і групами своїх представників до комітетів здійснюється на основі квот розподілу посад членів комітетів, які визначаються пропорційно від кількісного складу фракцій (груп) до фактичної чисельності парламентарів (ч.4 ст.81 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [4]). Тут слід одразу вказати деяку невідповідність означеним положенням застарілої норми ч.2 ст.6 профільного Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5], що передбачає внесення пропозицій до складу комітетів лише депутатськими фракціями, але не групами. Разом із тим, враховуючи наявність у Верховній Раді України восьмого скликання двох депутатських груп, що за складом дорівнюють деяким фракціям, вбачаємо цілком виправданим гарантування їх квот у

складі парламентських комітетів. Визначення зазначених квот за співвідношенням кількісного складу фракцій (груп) саме до фактичної, а не конституційної чисельності народних депутатів України з урахуванням триваючої неможливості обрання на тимчасово окупованій території кількох десятків парламентарів дозволяє більш точно відобразити у складі комітетів реальну "вагу" парламентських політичних сил. Також не узгоджується з вищевказаними законодавчими положеннями й формулювання ч.1 ст.14 Закону України від 17.11.1992 р. № 2790–XII, за якою парламент має забезпечувати "пропорційне обрання" народних депутатів України до складу комітетів [6], під чим вочевидь мається на увазі їх "обрання на засадах пропорційного представництва депутатських фракцій і груп у складі комітетів".

Застосування принципу визначення квот депутатських фракцій (груп) за співвідношенням їх чисельного складу до загальної кількості парламентарів може не забезпечувати представленість невеликих фракцій (груп) у невеликих комітетах. Вважаємо, що у такому випадку кожній депутатській фракції (групі) має гарантуватися право направити одного свого члена до складу кожного комітету, що сприятиме повноцінній роботі усіх (навіть нечисленних) фракцій і груп за всіма напрямками парламентської діяльності, врахуванню у роботі комітетів позицій різних фракцій і груп. При цьому, наприклад, Постановою Верховної Ради України від 13.12.2012 р. № 6–VII [7] прямо передбачалось представлення у складі кожного комітету парламенту сьомого скликання щонайменш однієї особи від кожної фракції (але чомусь не групи). У науковій літературі також визнається необхідність встановлення додаткових гарантій представництва у комітетах невеликих фракцій і груп в якості їх повноправних членів або спостерігачів [8, 9]. Чинне ж законодавство передбачає направлення до складу кожного комітету щонайменш одного представника лише тими фракціями, кількість членів яких не менша, ніж кількість комітетів Верховної Ради України (ч.2 ст.6 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5]). Саме справедливе представництво депутатських фракцій (*i груп* – 0.3) у комітетах на думку Б.І. Ольховського [10, с.18] становить основний засіб забезпечення "контрольованої боротьби між різними фракціями" та представлення у комітетах усіх позицій і поглядів.

Так само, до речі, суперечливим постає розподіл квот у складі парламентських комітетів

лише між депутатськими фракціями та групами без урахування позафракційних народних депутатів України, питома вага яких у Верховній Раді України восьмого скликання складає близько 14–15 відсотків, а їх загальна кількість у тричі більша чисельності деяких фракцій і груп. Безперечно, що членство окремих позафракційних парламентарів у комітетах має суто особистий характер і не забезпечує представництва в них інтересів і позицій усього загалу позафракційних народних депутатів України. Разом із тим, гарантування їм певної кількості місць у комітетах забезпечить плюралізм поглядів в роботі комітетів, представленість у них інтересів виборців й позафракційних народних депутатів України та максимально точно відтворення у складі комітетів складу усього парламенту. Як позитивний приклад тут слід вказати передбачене ст.2.2.8 нині вже не чинного Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 129/94-ВР [11] утворення мандатної комісії парламенту на засадах пропорційного представництва не тільки різних партій, але й від безпартійних. У законопроекті від 20.11.1998 р. за реєстровим № 2254 також звертається увага на необхідність розподілу місць у комітетах між позафракційними парламентарями, хоча конкретні гарантії з даного питання й не передбачались. З огляду на це має дістати законодавчого врегулювання порядок внесення та попереднього розгляду кандидатур позафракційних народних депутатів України до складу комітетів.

Досить цікаво є пропозиція Б.І. Ольховсько-го щодо забезпечення позапартійності комітетів Верховної Ради України в рамках підвищення ефективності їх діяльності [10, с.18]. Як зазначає Р.І. Матейчук, розподіл персонального складу комітетів за партійною ознакою фактично зумовлює жорстке протистояння між коаліційними та опозиційними політичними силами у комітетах, що у підсумку послаблює їх [8, с.13]. Однак, попри поверхневу привабливість такого підходу (пов'язану із зменшенням залежності членів комітетів від їх фракцій або груп) маємо зауважити практичну неможливість його реалізації в умовах чіткого структурування парламенту на депутатські фракції та групи. До того ж продуктивність роботи комітетів опосередкована саме приналежністю їх членів до парламентських фракцій і груп, що дозволяє реально узгоджувати відповідні рішення саме на рівні комітетів, здебільшого лише формально затверджуючи їх на засіданнях Верховної Ради України. Представники депутатських фракцій і

груп у парламентських комітетах репрезентують та просувають інтереси й ініціативи своїх політичних сил. В іншому ж випадку навіть найбільш професійно підготовлені позапартійними комітетами проекти рішень вірогідно не будуть ухвалені через брак політичної підтримки. Як слушно відзначає К.В. Манжук [12, с.26], присутність у комітетах представників різних фракцій забезпечує зупинку ще у комітетах найсуперечливіших законопроектів, всебічність оцінок законопроекту, а також його більшу життєздатність внаслідок тривалого розгляду з різних позицій. У свою чергу, М.В. Развадовська [13, с.113] прямо пов'язує ефективність роботи комітетів із точним відображенням у кожному з них поділу парламенту на "партійні угруповання".

Наразі принцип пропорційного представлення у складі комітетів депутатських фракцій і груп залежно від їх питомої ваги у складі парламенту законодавчо визначається лише у загальних рисах, залишаючи неврегульованим єдиний метод і прозорий порядок обчислення відповідних квот (за методами д'Онדה (Victor D'Hondt), Друпа (H.R. Droop), Сент-Лагю (Jean-André Sainte-Laguë), Хейра (T. Hayer) чи ін.), у тому числі правила поділу залишку. Як на нас, нерозділені по квоті місця у комітеті мають надаватися тому суб'єкту, що має найбільші залишки. Оптимальним при пропорційному розподілі місць у парламентських комітетах між депутатськими фракціями і групами вбачається застосування методу Сент-Лагю або простішого методу Хейра, що дозволяють досить об'єктивно розподілити місця у комітетах, не надаючи переваг великим депутатським фракціям (групам).

У даному контексті як позитив слід вказати передбачене законопроектом від 05.02.2018 р. за реєстровим № 7550 [14] застосування при розподілі між фракціями (групами) місць у комітетах методу д'Онדה з деталізованим розкриттям його змісту. З одного боку, такий підхід дійсно міг би сприяти прозорості, ефективності та оперативності пропорційного розподілу місць у комітетах. З іншого боку, застосування методу д'Онדה за законопроектом від 05.02.2018 р. за реєстровим № 7550 не позбавлене низки прогалин і суперечностей. Зокрема, йдеться про наявність дублюючих норм, неврахування депутатських груп при розподілі місць у комітетах, складність окремого узгодженого визначення квот фракцій (груп) на відповідні керівні посади та посади членів комітетів, неврахування різної політичної ваги посад у різних комітетах, виключення будь-яких домовленостей між фракціями

(групами) з цього приводу та ін. Також слід відзначити невирішеність правил застосування методу д'Ондта у разі невнесення фракцією пропозиції на відповідну посаду чи виключення народного депутата України з цієї фракції, обрання до комітетів позафракційних парламентарів, черговості комітетів для внесення пропозицій до їх складу. Викладене виявляє потребу комплексного й виваженого підходу до розгорнутого врегулювання усіх процедурних аспектів пропорційного розподілу місць у комітетах.

У науковій літературі до засад формування персонального складу комітетів Верховної Ради України пропонується відносити й заборону встановлення у комітеті чисельної переваги представників однієї фракції (групи) [12, с.26]. Такий захід дійсно може сприяти більшому плюралізму в роботі парламентських комітетів, зумовлюючи необхідність пошуку ними консенсусних, компромісних рішень. Разом із тим, вищевикладене передбачає суттєве відхилення від принципу пропорційного представництва у комітетах депутатських фракцій і груп, надаючи навіть невеликим з них значну необґрунтовану перевагу та навіть можливість блокування роботи комітетів Верховної Ради України. Відображення у комітетах реального складу парламенту є умовою успішного схвалення ним підготовлених комітетами проектів рішень, тому, як на нас, вбачається цілком логічним встановлення у комітетах відповідно до квотного розподілу місць чисельної переваги певної фракції (групи) чи їх коаліції. У такий спосіб забезпечується можливість ефективного ведення роботи у комітетах парламентською більшістю. Крім того, як відзначає Ю.В. Тороп [15, с.32], пропорційне представництво фракцій у комітетах зумовлює дотримання принципу політичного балансу, збереження за меншістю (опозицією) функцій стримування та контролю.

Як слушно констатують О.Ю. Бруслик і І.В. Мукомела, в Україні процес визначення складу парламентських комітетів є занадто заполітизованим, конфліктогенним і часто стає предметом політичних торгів, що негативно позначається на відносинах між парламентськими політичними силами [16, с.15, 39]. Тому досить складним питанням в умовах різної політичної "престижності" комітетів є реальне дотримання встановлених квот у парламентській практиці, прийнятність і наслідки відхилення від них. Так, наприклад, у Верховній Раді України восьмого скликання [17] у складі Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин найбільша

фракція (135 депутатів) одержала з 30 можливих одразу 18 місць, хоча за різними методами обчислення її квота у даному комітеті мала би скласти 9–10 місць. У Комітеті з питань національної безпеки і оборони інша фракція (80 депутатів) одержала з 17 можливих 7 місць, хоча її квота мала би скласти 3–4 місця. Також у Комітеті з питань науки і освіти (7 членів) [17] всупереч вищезгаданій ч.2 ст.6 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5] немає жодного представника однієї з депутатських фракцій, чисельність членів якої (38 осіб) більша, ніж кількість комітетів. Подібні суперечності розподілу місць виявляються щодо різних депутатських фракцій (груп) й в інших парламентських комітетах. Вважаємо, що у разі недотримання квотного принципу формування складу комітетів Верховної Ради України зацікавленим фракціям (групам) має додатково гарантуватись неупереджений перерозподіл місць у комітетах.

Досить цікавим був передбачений ст.4.4.3 вже не чинного Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 129/94-ВР [11] механізм погодження депутатськими фракціями (групами) можливих відхилень від розрахованих квот членства їх представників у тодішніх постійних комісіях парламенту. Законодавче закріплення подібних правил відхилення від принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (груп) у комітетах може певною мірою сприяти упорядкуванню та поверненню у правове поле вже фактично існуючих випадків порушення даного принципу, а також забезпеченню дотримання прав невеликих депутатських фракцій та груп, хоча у той же час це навпаки може фактично легалізувати та стимулювати таке явище як "продаж" місць у комітетах Верховної Ради України.

Основні засади формування персонального складу комітетів Верховної Ради України

Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5], ч.1, 2 ст.84 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [4] персональний склад комітетів парламенту нового скликання обирається ним одночасно за списками відкритим поіменним голосуванням без обговорення. Відкритий, колегіальний загальнопарламентський спосіб затвердження складу комітетів є найбільш прозорим і демократичним, ніж його затвердження, наприклад, рішенням Глави Верховної Ради України чи Погоджувальної ради депутатських фракцій. Одночасність обрання членів одразу

усіх парламентських комітетів відповідає принципу пропорційного розподілу місць у комітетах між депутатськими фракціями (групами) і забезпечує початок повноцінної роботи системи комітетів, а отже й Верховної Ради України в цілому за усіма напрямками її діяльності. Водночас, як на нас, заборона обговорення перед затвердженням складу комітетів, хоча і дещо пришвидшує процес їх формування, не сприяє відкритості та демократичності, також перешкоджаючи своєчасному усуненню порушень квот фракцій (груп) у складі комітетів. Конструктивним було би й чітке зазначення у списку персонального складу парламентських комітетів, що пропонується на затвердження, квот пропорційного представництва кожної депутатської фракції (групи) у кожному комітеті як це свого часу передбачалось ст.4.4.5 попереднього Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 129/94-ВР [11].

Однією з вихідних засад формування персонального складу парламентських комітетів є можливість входження народного депутата України лише до одного комітету (ч.3 ст.81 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [4]). З одного боку, вказане забезпечує повну зосередженість парламентарів на нерідко досить великій за обсягом роботі в одному комітеті Верховної Ради України, що загалом має сприяти ефективності його діяльності. З іншого ж боку, для забезпечення залучення до роботи всіх парламентських комітетів невеликих депутатських фракцій і груп може бути корисним членство їх представників одразу у декількох комітетах, запобігаючи тим самим "монополізації" окремих комітетів великими фракціями (групами). Іншими перевагами цього виступає розширення зв'язків між різними комітетами та забезпечення компетентності парламентарів у більш ніж одній сфері повноважень Верховної Ради України. Водночас дозвіл входження народних депутатів України до складу двох чи більше комітетів може мати наслідком ще більшій відхилення від принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, надмірне збільшення кількості членів окремих комітетів, порівняно меншу продуктивність роботи народного депутата України одразу у декількох комітетах, а також створення можливостей для зловживань при формуванні їх складу. Відтак, враховуючи можливі істотні ризики та достатню кількість парламентарів для комплектування усіх комітетів Верховної Ради України, наразі не вбачається пріоритетним запровадження член-

ства народних депутатів України у більш ніж одному комітеті.

Також відповідно до ч.6 ст.6 профільного Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [5] до складу комітетів (у тому числі на керівні посади) не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України та його заступники. В цілому слід погодитись із даним принципом, зважаючи на необхідність зосередження означених посадових осіб на часо- і працемісткому керівництві та організації роботи усього парламенту, а не на роботі в одному його комітеті. До того ж, у разі членства керівництва Верховної Ради України у комітетах не можна було би виключати його неформальний вплив на керівництво та членів визначеного комітету, конфлікт інтересів і недостатню неупередженість Голови Верховної Ради України та його заступників при розгляді на пленарних засіданнях законопроектів, підготовлених їх комітетом, тощо.

Компетентність та інші критерії формування персонального складу парламентських комітетів

Що стосується такого критерію формування персонального складу комітетів Верховної Ради України як достатня компетентність їх членів, то наразі чинне законодавство прямо не передбачає жодних вимог до кваліфікації (теоретичної підготовки) чи практичного досвіду членів парламентських комітетів. При цьому, раніше ст.4.2.3 Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 129/94-ВР [11] прямо передбачалося урахування фахової підготовки народних депутатів України при формуванні тодішніх постійних комісій парламенту. Загалом важко не погодитись із доцільністю пріоритетного включення до складу комітетів народних депутатів України, які є фахівцями за напрямками діяльності відповідного комітету. Це загалом сприяє більшій оперативності, ретельності й ґрунтовності підготовки та попереднього розгляду питань (зокрема опрацювання законопроектів) у комітетах Верховної Ради України. Адже особиста компетентність кожного члена комітету у своїй сукупності визначає цілісний професійний потенціал усього комітету. З іншого ж боку, критерій компетентності не може бути надто жорстким, встановлювати чіткі безумовні вимоги до освіти, фахової підготовки чи професійного досвіду кандидата у члени комітету, оскільки, враховуючи багатоаспектність компетенції парламенту, у складі депутатських фракцій і груп може не бути достатньої кількості фахівців за профілем діяльності кожного комітету. Все ж

таки первинною є представницька сутність депутатського мандата, одержання якого не вимагає обов'язкової наявності вищої освіти чи професійного досвіду.

На необхідність врахування при комплектуванні парламентських комітетів фаху та практичного досвіду народних депутатів України вже наголошували О.Г. Кушніренко і Т.М. Слінько [18, с.40], К.В. Манжул [12, с.25], З.О. Погорєлова [19, с.57] та інші. При цьому Ю.Г. Барабаш [20, с.90, 97], Б.І. Ольховський [10, с.13] констатують, що начебто вже сьогодні освіта і досвід роботи народного депутата України враховуються при визначенні персонального складу комітетів, хоча у дійсності це має здебільшого несистемний, епізодичний характер. На думку О.М. Порубенського ефективно комплектування комітетів кадрами потребує "залучення до роботи здібних, обізнаних молодих професіоналів" [21, с.76]. З цього приводу маємо відмітити недостатню конкретність таких властивостей як "здібність" і "обізнаність", втім так само як не зовсім коректною є теза про "молодих професіоналів" при незрозумілій їх перевазі перед іншими фахівцями та необхідності розподілу по комітетам усіх обраних народних депутатів України.

Вважаємо, що вимога до достатньої компетентності членів парламентських комітетів повинна мати більше засадничий, концептуальний характер, ніж конкретно-юридичне значення, гнучко застосовуючись як додаткова до принципу пропорційного представництва у комітетах депутатських фракцій і груп. Зауважимо, що компетентність членів парламентських комітетів є динамічною категорією, внаслідок чого важливим постає постійне підвищення рівня кваліфікації членів комітетів, розширення їх знань і професійних навичок, здобуття ними досвіду у відповідній сфері.

Слід звернути увагу й на деякі інші критерії, які також доцільно враховувати при визначенні персонального складу парламентських комітетів. Зокрема йдеться про наявність у народного депутата України досвіду роботи у комітетах Верховної Ради України попередніх скликань, якісні показники такої роботи, особистий суспільно-політичний авторитет, морально-ділові якості тощо. Попри законодавчу неурегульованість важливе значення повинна мати й наявність бажання (вмотивованості, зацікавленості) народного депутата України щодо роботи в тому чи іншому парламентському комітеті. До ре-

чі, врахування згоди кандидатів на посади членів постійних комісій парламенту свого часу передбачалось ст.4.4.3 Регламенту Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 129/94-ВР [11]. Водночас при формуванні складу комітетів особисте бажання парламентаря не має відігравати провідну роль, наслідком чого може бути некомпетентність більшості комітетів, значна диспропорція у їх складі та кадрова перенасиченість найбільш "престижних" комітетів.

Висновки

1. Для забезпечення політичного структурування та професійності персонального складу комітетів Верховної Ради України він має визначатись на основі узгодженого поєднання принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп (а можливо й позафракційних парламентарів) з максимальним урахуванням рівня компетентності (фаху, професійного досвіду) та бажання народних депутатів України щодо членства у певних комітетах.

2. Ефективне впровадження даного підходу у парламентську практику залежить не тільки від розгорнутого законодавчого закріплення додаткових вимог до формування складу комітетів Верховної Ради України, але й більшою мірою від відповідальності, правової свідомості та політичної культури депутатського корпусу.

3. Дотримання означених критеріїв формування персонального складу парламентських комітетів має забезпечуватись насамперед як самими депутатськими фракціями та групами, так і профільним Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Пропорційний принцип формування та кількісні межі персонального складу комітетів мають поширюватись і на її тимчасові спеціальні комісії, статус яких багато у чому прирівнюється до парламентських комітетів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено безоплатно відповідно до науково-дослідної роботи "Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верховної Ради України" з номером державної реєстрації 0119U101021. Воно було підтримано громадською організацією "Центр українсько-європейського наукового співробітництва".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Griffith J. A. G. Parliament: Functions, Practice and Procedure. London: Sweet & Maxwell, 1991. 538 p.
2. Mattson I., Strøm K. Parliamentary committees // Parliaments and majority rule in Western Europe / editor Herbert Döring. New York: St. Martin's Press, 1995. P. 249–307.
3. Hilmar Rommetvedt. Norwegian parliamentary committees: Performance, structural change and external relations. *The Journal of Legislative Studies*. 2007. Volume 4. Issue 1. P. 60–84. DOI: 10.1080/13572339808420539.
4. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861–VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 12. Ст. 565.
5. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 19. Ст. 134.
6. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 № 2790–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 3. Ст. 17.
7. Про перелік і кількісний склад комітетів Верховної Ради України сьомого скликання: Постанова Верховної Ради України від 13.12.2012 № 6–VII. *Офіційний вісник України*. 2012. № 97. Ст. 3904.
8. Матейчук Р. І. Порядок створення парламентських комітетів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2018. Вип. 32. С. 12–15.
9. Заславський О., Соколова М., Жерибор О. Функції, склад і види парламентських комітетів та їх роль у співпраці з урядом: світові практики. *Часопис "Парламент"*. 2017. Вип. 3. С. 9–34.
10. Ольховський Б. І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів. *Проблеми законності*. 2004. Вип. 66. С. 12–20.
11. Регламент Верховної Ради України: від 27.07.1994 № 129/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 35. Ст. 338.
12. Манжул К. В. Роль комітетів Верховної Ради України в законодавчій процедурі. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2004. № 10. С. 23–34.
13. Развадовська М. В. Внутрішньоуправлінська діяльність Верховної Ради України (організаційно-правові засади): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2005. 217 с.
14. Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта: Проект Закону України від 05.02.2018, реєстр. № 7550. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63414&pf35401=446100>.
15. Тороп Ю. В. Роль парламентских комитетов в законодательном процессе: на примере федеративных государств Западной Европы. *Правоведение*. 2006. № 6. С. 29–35.
16. Бруслик О. Ю., Мукомела І. В. Комітети Верховної Ради України: час реформ. Харків: Юрай, 2017. 108 с.
17. Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 23–VIII. *Офіційний вісник України*. 2014. № 99. Ст. 2867.
18. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Комітети Верховної Ради України і проблеми підвищення ефективності їх діяльності. *Проблеми законності*. 2000. Вип. 42. С. 36–41.
19. Погорелова З. О. Щодо організації і порядку діяльності комітетів Верховної Ради України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2014. Спецвипуск. С. 55–59.
20. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 205 с.
21. Порубенський О. М. Окремі питання організації комітетів у структурі парламенту: зарубіжний досвід та Україна. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 1. С. 72–77.

REFERENCES

1. Griffith, J. A. G. (1991). Parliament: Functions, Practice and Procedure. London: Sweet & Maxwell.
2. Mattson, I., & Strøm, K. (1995). Parliamentary committees. In: Herbert Döring (editor). Parliaments and majority rule in Western Europe. New York: St. Martin's Press, P. 249–307.
3. Rommetvedt, Hilmar. (2007). Norwegian parliamentary committees: Performance, structural change and external relations. *The Journal of Legislative Studies*, 4(1). 60–84. DOI: 10.1080/13572339808420539.
4. Pro Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [About the Rules of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (10.02.2010 No 1861–6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (12). 565 (in Ukr.).
5. Pro komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (04.04.1995 No 116/95–VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (19). 134 (in Ukr.).
6. Pro status narodnoho deputata Ukrayiny [On the Status of People's Deputy of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (17.11.1992 No 2790–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1993. (3). 17 (in Ukr.).
7. Pro perelik i kil'kisnyy sklad komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny s'omoho sklykannya [On the List and Quantitative Composition of the Verkhovna Rada of Ukraine of the Seventh Convocation]. *Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny* (13.12.2012 No 6–7). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (97). 3904 (in Ukr.).

8. Mateychuk, R. I. (2018). Poryadok stvorenniya parlament-s'kykh komitetiv [Procedure for the establishment of parliamentary committees]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (32). 12–15 (in Ukr.).
9. Zaslavs'kyi, O., Sokolova, M., & Zherybor, O. (2017). Funktsiyyi, sklad i vydy parlaments'kykh komitetiv ta yikh rol' u spivpratsi z uryadom: svitovi praktyky [Functions, composition and types of parliamentary committees and their role in cooperation with the government: world practices]. *Chasopys "Parlament"*, (3). 9–34 (in Ukr.).
10. Ol'khovs'kyi, B. I. (2004). Rol' komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy v rozrobtsi zakonoproektiv [The Role of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine in Drafting Bills]. *Problemy zakonnosti*, (66). 12–20 (in Ukr.).
11. Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrainy [Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (27.07.1994 No 129/94-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (35). 338 (in Ukr.).
12. Manzhul, K. V. (2004). Rol' komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy v zakonodavchii protseduri [The Role of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine in the Legislative Procedure]. *Byuleten' Ministerstva yustyttsiyyi Ukrainy*, (10). 23–34 (in Ukr.).
13. Razvadovs'ka, M. V. (2005). *Vnutrishn'oupravlins'ka diyal'nist' Verkhovnoyi Rady Ukrainy (orhanizatsiynopravovi zasady)* [Internal management activity of the Verkhovna Rada of Ukraine (organizational and legal basis)]. Candidate's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
14. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrainy shchodo rozpodilu posad u komitetakh Verkhovnoyi Rady Ukrainy za pryntsyptom d'Onda* [On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Distribution of Positions in the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine on the principle of d'Ondt]. Proekt Zakonu Ukrainy (05.02.2018, reyestrovyy No 7550). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63414&pf35401=446100> (in Ukr.).
15. Torop, YU. V. (2006). Rol' parlamentskikh komitetov v zakonodatel'nom protsesse: na primere federativnykh gosudarstv Zapadnoy Yevropy [The role of parliamentary committees in the legislative process: the example of federal states of Western Europe]. *Pravovedeniye*, (6). 29–35 (in Russ.).
16. Bruslyk, O. YU., & Mukomela, I. V. (2017). *Komitety Verkhovnoyi Rady Ukrainy: chas reform* [Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine: the time of reforms]. Kharkiv: Yuray (in Ukr.).
17. Pro obrannya holiv, pershykh zastupnykiv, zastupnykiv holiv, sekretariv, chleniv komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy vos'moho sklykannya [On the election of the heads, first deputies, deputy chairmen, secretaries, members of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine of the eighth convocation]. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrainy (04.12.2014 No 23–8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (99). 2867 (in Ukr.).
18. Kushnirenko, O. H., & Slin'ko, T. M. (2000). Komitety Verkhovnoyi Rady Ukrainy i problemy pidvyshchennya efektyvnosti yikh diyal'nosti [Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine and problems of increasing the efficiency of their activities]. *Problemy zakonnosti*, (42). 36–41 (in Ukr.).
19. Pohoryelova, Z. O. (2014). Shchodo orhanizatsiyyi i poryadku diyal'nosti komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy [Regarding the organization and functioning of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsional'noho universytetu. Seriya Pravo*, (Spetsvypusk). 55–59 (in Ukr.).
20. Barabash, YU. H. (2004). *Parlaments'kyi kontrol' v Ukraini: problemy teorii ta praktyky* [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice]. Candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
21. Porubens'kyi, O. M. (2007). Okremi pytannya orhanizatsiyyi komitetiv u strukturi parlamentu: zarubizhnyy dosvid ta Ukraina [Separate issues of the organization of committees in the parliamentary structure: foreign experience and Ukraine]. *Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava*, (1). 72–77 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 55 pp. 36–44.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3248914

http://forumprava.pp.ua/files/036-044-2019-2-FP-Zozulia_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_6.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 28.02.2019

Accepted: 14.03.2019

Published: 26.03.2019

Cite as:
Зозуля, О. І. (2019). Критерії та принципи формування персонального складу комітетів Верховної Ради України. Форум Права, 55(2). 36–44. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3248914>.

 Zozulia, O. I. (2019). Kryteriyi ta pryntsypy formuvannya personal'noho skladu komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy [Criteria and Principles for Formation of Personal Composition of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Forum Prava*, 55(2). 36–44. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3248914>.

УДК 343.969.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635561>

С.В. ЛОСИЧ,

начальник відділу організації наукової роботи
Донецького юридичного інституту МВС України,
кандидат юридичних наук, старший дослідник,
м. Кривий Ріг, Україна; e-mail: lsv300lsv@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8192-785X>

К.О. РУТВЯН,

студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: kristina.rutwyan@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4662-9950>

СКЛАДНОЩІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДО ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ

S.V. LOSYCH,

Head, Chair of Scientific work, Donetsk Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
Ph.D. in Law, Senior Researcher, Kryvyi Rih, Ukraine;
e-mail: lsv300lsv@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8192-785X>

K.O. RUTVIAN,

Student, Yaroslav Mudryi National Law University,
Prosecutor's Office and Criminal Justice Institute,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: kristina.rutwyan@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4662-9950>

DIFFICULTIES OF APPLYING COMPULSORY MEDICAL MEASURES TO LIMITED SANE PERSONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Проаналізовано суть суперечності щодо поняття "обмежена осудність", досліджено різні позиції науковців та міжнародний досвід щодо застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб та щодо можливих варіантів заміни примусових заходів медичного характеру на інші стягнення (у разі запровадження інституту добровільності проходження лікування для обмежено осудних осіб). Зазначено, що через відсутність на сьогодні чітких критеріїв встановлення обмеженої осудності українські суди переважно йдуть шляхом врахування обмеженої осудності як пом'якшуючої обставини. Зроблено спробу дослідити законність та доцільність застосування до обмежено осудних осіб примусових заходів медичного характеру, оскільки підхід до призначення покарання обмежено осудним особам, який сьогодні застосовується, включає в себе можливість і ув'язнення, і застосування примусових заходів медичного характеру, явно свідчить про подвійний тиск на дану категорію осіб. Подано пропозиції щодо можливих змін до ст.20 та ст.93 Кримінального кодексу України з метою удосконалення законодавства.

Ключові слова: обмежена осудність; осудність; неосудність; примусові заходи медичного характеру

The article analyzes the essence of the controversy regarding the category of "limited sanity", it also emphasizes that there is still no clear definition of the criteria for limited sanity, and its setting is a difficult matter, which in practice leads to the avoidance of these legal categories. Researches the opinions of scientists and international experience in the introduction of this category are studied. It is noted that in practice this article is avoided, since the criteria for its establishment are rather blurred and ambiguous, and the affiliation of Ukrainian psychiatrists to two different scientific schools, which are opposite in content, further complicates the implementation of the Institute of limited sanity. The article emphasizes the fact that Ukrainian courts are mostly guided by limited sanity as a mitigating circumstance. An attempt has been made to study the

issue of the legality and feasibility of the use of coercive measures of a medical nature by persons of limited sanity in terms of the Law of Ukraine "On Psychiatric Aid", the Constitution of Ukraine, international legal acts, which establish the general principles of provision of psychiatric care. As the current approach to punishment is limited to the perpetrators, which includes the possibility of imprisonment and the possibility of applying compulsory measures of a medical nature is fairly believed to create double pressure on this category of persons. The proposals of different scholars concerning possible alternatives for the replacement of compulsory measures of a medical nature with other penalties are analyzed, in the case of the introduction of a voluntary institution for the treatment of patients with limited sanity, in particular the prosecution of administrative evasion from compulsory measures of a medical nature or the replacement of compulsory medical measures on corrective or compulsory work. As a result of the study, possible changes to Art.20 and Art.93 of the Criminal Code of Ukraine in order to improve the legislation, namely: the possibility of providing psychiatric help to those who are severely punished by volunteering, taking into account the features of mental disorders that do not affect the sanity, and consent to the treatment to be taken into account as a mitigating circumstance in the appointment by a court of punishment.

Key words: *limited sanity; sanity; insanity; compulsory medical measures*

Постановка проблеми

Запровадження інституту обмеженої осудності не є новиною сьогодення, оскільки він був уведений із прийняттям Кримінального кодексу України (далі – КК України) у 2001 р., однак безліч проблемних питань, що виникли з його появою, так і не є вирішеними. Зокрема, на нашу думку, є досить суперечливим застосування примусових заходів медичного характеру. Враховуючи той факт, що чіткого визначення критеріїв обмеженої осудності досі немає, а її встановлення є справою важкою, на практиці спостерігається уникання цих правових категорій, доказом того є мінімальна кількість вироків, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, в яких посилаються на цю норму.

Проблема застосування обмеженої осудності було предметом дослідження, наприклад, М. Коржанського, який стосовно обмеженої осудності зазначав, що осудність, як вагітність, або вона є, або її немає, особа жіночої статі не може бути "трішки" вагітною [1, с.234]. Не заперечує "існування" обмеженої осудності В. Лень, але він наголошує, що дана правова категорія є мертвою та такою, що викликає внутрішнє несприйняття в правоохоронних, судових органах через відсутність алгоритму встановлення [2, с.87]. О. Зайцев намагається розкрити сутність обмеженої осудності та виокремити ті самі критерії, на необхідності встановлення яких наполягають інші науковці, однак він пропонує виключити зі ст.20 КК України положення про можливість примусових заходів медичного характеру. При цьому все одно залишається спірним питання, як лікувати осіб, які потенційно є суспільно небезпечними та більш схильні до вчинення протиправних діянь [3, с.44]. При цьому актуальною залишається така проблема лікування осіб, що мають певні психічні аномалії та вчинили протиправне діяння. Зокрема, щодо

стану охорони здоров'я осіб, що мають психічні відхилення, на досудовій, судовій та стадії відбування покарання, заслуговує на увагу праця Кідюк Кім (KiDeuk Kim, 2015), Міріам Бекер-Коен (Miriam Becker-Cohen, 2015) та Марія Серакос (Maria Serakos, 2015), де розглядається вартість та доцільність лікування осіб із психічними відхиленнями [4]. В програмах лікування правопорушників із психічними відхиленнями на прикладі Нової Зеландії Дж. Скіпворт (J. Skipworth, 2002) та В. Хамберстоун (V. Humberstone, 2002) наголошують на відставанні судової психіатрії від загальної психіатрії [5].

Тому метою статті є обґрунтування правових засад примусового застосування заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб, психічні аномалії яких не вплинули на їхню осудність таким чином, щоб звільнити їх від кримінальної відповідальності. Її новизна полягає в пропозиції усунення подвійного тиску на особу, яка визнана обмежено осудною, шляхом запровадження добровільного лікування в закладах психіатричної допомоги, а також внесення до КК України таких норм, які мають заохочувати особу до проходження даного лікування, а не встановлювати примус. Завданням статті є визначення сутності поняття "обмежена осудність", впливу визнання особи обмежено осудною при призначенні покарання, а також законності та доцільності застосування примусових заходів медичного характеру до даної категорії осіб.

Обмежена осудність та ставлення до неї на міжнародному рівні

Щодо визначення обмеженої осудності, то це – вид осудності, юридична характеристика психічного стану особи, що передбачає здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під час вчинення злочину, яка істотно обмежена через наявність у винного психічного розладу [6, с.96].

До інституту обмеженої осудності спостерігається досить неоднозначне ставлення: незважаючи на те, що він існує в доктрині кримінального права вже майже 18 років, деякі науковці продовжують наполягати на тому, що його запровадження було недоцільним. На міжнародній кримінально-правовій арені теж усе досить неоднозначно: так, наприклад, цей інститут узагалі не визнають, і, відповідно, його немає в кримінальних законах таких країн, як Аргентина, Болгарія, Голландія, Іспанія, Китай, Молдова, Норвегія, Румунія, США (більшість штатів), Узбекистан, Естонія. У кримінальному праві країн – колишніх колоній Британії – норм про обмежену осудність також немає. А вітчизняні науковці поділилися на два табори: одні вважають це поняття необхідним та пропонують удосконалити його, інші ж наполягають на виключенні статті про обмежену осудність із КК України [2, с.84].

Суперечності викликані саме відсутністю чітких критеріїв обмеженої осудності. Над проблемою розробки меж, критеріїв, параметрів обмеженої осудності з 1993 р. працюють фахівці Українського науково-дослідного інституту загальної і судової психіатрії та наркоманії МОЗ України (м. Київ), але й на сьогодні вагомим позитивних результатів ними не досягнуто [2, с.85]. До того ж, складною справою є діагностика психічних розладів, оскільки остаточний діагноз залежить не лише від кваліфікації експертів-психіатрів, а навіть від школи й уявлень лікаря. А те, що переважна більшість судових психіатрів в Україні представляють дві наукові школи – московську та ленінградську, які в цілому є протилежними за змістом і заперечують одна одну, це також не допомагає науковцям психіатрії у розв'язанні зазначеної проблеми [7].

Труднощі, пов'язані з винесенням вироків обмежено осудним особам, є не лише проблемою української судової системи. Аналіз справ, як зазначає Полін М. Приор (Pauline M. Prior, 2007), що надходять до Європейського суду з прав людини, в яких фігурують особи з психічними відхиленнями, свідчить про труднощі, пов'язані з забезпеченням належної допомоги даним особам, постають проблеми невизначеності вироків, використання затримання для профілактичних цілей, а також неоднозначність застосування лікування [8].

Обмежена осудність – це завжди пом'якшуюча обставина?

Більшість науковці вважають, що суд, розглядаючи кримінальне провадження, зобов'язаний враховувати будь-які обставини, у тому

числі й наявність психічного розладу та його вплив на особу під час вчинення нею кримінального правопорушення, поряд із іншими обставинами провадження [9]. У радянські часи вважалося, що не можна всіх осіб із психічними аномаліями визнавати менш відповідальними за свої вчинки. Одним із них варто призначати більш м'яке покарання, іншим – більш суворе [10]. Д.Р. Лунц та Р.І. Міхеєв узагалі заперечували проти беззастережного пом'якшення покарання таким особам [11, 12].

На сьогоднішній день більшість науковців вважають, що категорія обмеженої осудності має бути обставиною, що пом'якшує відповідальність, або ж може бути й не прийнята до уваги судом при призначенні покарання.

На думку О.І. Грінчука, немає необхідності виносити суворі вирoki для даної категорії осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності вперше, тому що подібні відхилення психіки дозволяють припустити, що, по-перше, дана особа в більшості випадків не є ініціатором вчинення злочину, а стає живим знаряддям злочину в руках більш інтелектуально розвинених і досвідчених злочинців, по-друге, тривале утримання в місцях позбавлення волі навряд чи буде сприяти стійкому позитивному впливу заходів виховного характеру, а також може викликати погіршення психічного стану даних осіб, що може призвести до повторності вчинення злочинів [13, с.533].

З одного боку, сп'яніння, душевна невірноваженість тощо мають так багато ступенів і відтінків, що межі обмеженої осудності видаються надто слабо окресленими; з іншого – далеко не завжди в подібних станах можна знайти підстави для зменшення покарання. Моральне притуплення, психічна невірноваженість, психічне виродження можуть виявлятися в таких кривавих лиходійствах, що навіть найбільш крайні прихильники антрополого-психіатричних поглядів на злочинність не зважуються рекомендувати в таких випадках поблажливості, а пропонують до них більш або менш суворі заходи охорони [14].

Примусові заходи медичного характеру – це подвійний тиск чи все ж позитивний момент для обмежено осудної особи? Шляхи заміни примусових заходів медичного характеру

Виходячи з норм, закріплених ч.2 ст.20 та ст.93 КК України, закон надає можливість суду застосувати до особи, визнаної обмежено осудною, примусові заходи медичного характеру (далі – ПЗМХ) поряд із притягненням до кримінальної відповідальності. Це свідчить про подвійний

державний вплив на злочинця, що викликає сумнів у своїй обґрунтованості. Прагнучи пов'язати положення ч.2 ст.20 КК України про можливість застосування до обмежено осудних осіб ПЗМХ і положення ст.ст.92–95 КК України, котрі регламентують порядок їх призначення і виконання, Пленум Верховного Суду України у Постанові про судову практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування від 03.06.2005 року № 7 відійшов від з'ясування обґрунтованості застосування вказаних примусових заходів до зазначеної категорії злочинців [15, с.181].

Натомість, В. Марчак наполягає, що необхідність поєднання покарання і лікування осіб із психічними аномаліями, які вчинили злочин, із позицій кримінального права – аргумент на користь обмеженої осудності, а не проти неї. На його думку, ПЗМХ застосовуються, з одного боку, з метою лікування цих осіб для покращення їх психічного стану, за якого вони перестають становити суспільну небезпечність. З іншого боку, ці заходи спрямовані на запобігання вчиненню цими особами нових кримінальних правопорушень [16, с.99].

Більш радикальну думку у своїх працях розвивають В. Клименко і Т. Приходько, наголошуючи, що положення про поняття, мету, застосування, продовження, змінення чи припинення примусового лікування до засуджених, які визнані обмежено осудними, доцільно викласти у ст.95¹ КК України. У ній слід передбачити можливість як амбулаторного лікування, так і поміщення хворого до відповідного лікувального закладу. При цьому, на їхню думку, поміщення хворого до лікувального закладу можливе й у випадку ухвалення від амбулаторного лікування. До того ж вони пропонують замінити у ч.2 ст.20 КК України слова "примусові заходи медичного характеру" на "примусове лікування", а зі ст.93 виключити п.2 [17, с.145]. Але чи є такі заходами аргументом на користь особи, що визнана обмежено осудною та чи захищає тоді цих осіб Конституція? Адже, як зазначає Вільям Х. Рейд (William H. Reid, 2006), лише лікування в закладах психіатричної допомоги може потребувати ще більше часу, аніж ці особи були б ув'язненими [18].

Такі радикальні зміни можуть викликати ще більше суперечностей, оскільки за таких умов яскраво спостерігається обмеження принципу добровільності психіатричного лікування. До того ж, введення вище вказаних змін до законодавства може бути визнаним таким, що суперечить Конституції України, зокрема ст.29, за якою

кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, а згідно ст.64 "конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України". У цих положеннях видно високий рівень демократичності та конституціоналізму, що притаманний Основному закону, оскільки випадків, коли права і свободи можуть бути обмежені, обмаль (зокрема, ст.64 зазначає лише воєнний та надзвичайний стан). Натомість, у ч.3 ст.55 Конституції Російської Федерації закріплено дещо інший підхід, згідно з яким права й свободи громадянина можуть бути обмежені федеральним законом у тій мірі, у якій це необхідно з метою захисту конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, безпеки інших осіб. Таке формулювання, по-перше, допускає обмеження прав на рівні закону, а, по-друге, у підставах обмеження прав конкретно вказує на захист інтересів та безпеки інших осіб, які можуть бути порушені, оскільки люди, що мають певні психічні аномалії, більш схильні до вчинення злочинних діянь. Отож, на нашу думку, введення таких серйозних обмежень і заходів недопустиме в нашій кримінально-правовій доктрині навіть з точки зору Конституції.

Ми наполягаємо на позиції, що положення про ПЗМХ є досить суперечними, зокрема щодо Закону України "Про психіатричну допомогу" від 22.02.2000 р., у ст.13 якого зазначається, що особа, яка досягла 14 років, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Єдине речення в зазначеній статті, що допускало госпіталізацію недієздатної особи за рішенням органу опіки й піклування за заявою законного представника зазначеної особи, було визнано неконституційним Рішенням Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень шостого речення ч.1 ст.13 Закону України "Про психіатричну допомогу".

С.М. Шишков також наголошує на істотній прогалині в законодавстві, яка полягає в проблемі відмови засудженого обмежено осудного від примусового заходу медичного характеру, що, на його думку, може спричинити серйозні порушення прав громадян, появу безпрецедентних форм психіатричних зловживань, відповідальність за які в результаті буде покладено на психіатрів [19].

О.В. Зайцев взагалі наполягає на тому, що введення ПЗМХ щодо обмежено осудних осіб є порушенням прав людини, які закріплені на міжнародно-правовому рівні. Так, у ч.1 ст.3 Хартії основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 р. "кожна людина має право на фізичну недоторканність і недоторканність психіки". Гавайська декларація II, схвалена 10.07.1983 р. Генеральною асамблеєю Всесвітньої психіатричної асоціації, також зазначає, що "ніяке лікування не повинно здійснюватися проти волі пацієнта". Відповідно до "Положень і поглядів Всесвітньої психіатричної асоціації про права і юридичний захист психічно хворих", прийнятих Генеральною асамблеєю Всесвітньою психіатричною асоціацією на VIII Всесвітньому конгресі з психіатрії 17.10.1989 р., "примусове втручання є грубим порушенням прав людини й основних свобод пацієнта... Госпіталізація або лікування не повинно проводитися проти волі пацієнта, якщо тільки пацієнт не страждає серйозним психічним захворюванням" [15, с.193].

Не все так однозначно на думку О. Зайцевої, яка вважає, що аргументи щодо невідповідності нормам міжнародного права застосування амбулаторного примусового лікування до осудних правопорушників є досить сумнівними. Ці норми дійсно забороняють примусове лікування осіб, що мають свідому вольову поведінку, зокрема осіб обмежено осудних, з не медичними цілями, однак ПЗМХ мають на меті, звісно ж, лікування. Задля усунення суперечностей та введення точності в законодавство вона пропонує доповнити процесуальний кодекс статтею, яка хоч і передбачатиме відповідальність за ухилення від виконання примусового заходу медичного характеру, за порушення якої встановити адміністративну відповідальність, однак все ж таким чином законодавець визнає можливість ухилитися від ПЗМХ [20, с.54].

Поділяє цю думку й А.В. Кисляков, який пропонує у випадку злісного ухилення особою від виконання примусового заходу медичного характеру надати право суду за поданням органу, котрий виконує покарання, замінити не відбуту частину покарання, яке не пов'язане з позбавленням волі, виправними роботами або обов'язковими роботами [21].

І хоча зазначені позиції, на нашу думку, є надто радикальними, до того ж у разі введення адміністративної відповідальності за відмову від виконання ПЗМХ або ж можливості їх заміни на виправні або обов'язкові роботи ми спостерігатимемо знову ж таки подвійний тиск на особу, про який писав О.В. Зайцев. Однак можливість

відмови від ПЗМХ, яка є основною ідеєю багатьох авторів, зокрема й зазначених вище, нам також імпонує, оскільки більшість психічних розладів, які становлять медичний критерій обмеженої осудності, практично не піддаються або погано піддаються терапевтичному впливу, і шанси на їх лікування з'являються лише тоді, коли пацієнт дійсно бажає лікуватися й вірить в ефективність запропонованої йому терапії [22]. Про необхідність підходу до категорії "обмеженої осудності" не лише з формальної точки зору права, а з точки зору психіатрії, розглядаючи певне психічне відхилення з точки зору його сутності та особливостей його перебігу та лікування говорять у своїй праці Інго Кеїліц (Ingo Keilitz, 1992) та Рональд Рош (Ronald Roesch, 1992), зазначаючи, що формальний підхід корисний для формування правової доктрини, але для застосування її на практиці часом треба копнути глибше [23].

Висновки

Враховуючи природу лікування психічних розладів, що не впливають на осудність, зокрема той факт, що їх лікування є важким і в більшості випадків ефективним лише за умови бажання і сприяння лікуванню пацієнта, а також враховуючи те, що застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які визнані обмежено осудними, є таким, що порушує їхні права, закріплені Конституцією України, міжнародно-правовими принципами психіатричної допомоги, пропонуємо можливість лікування зробити добровільною, згода на яку буде визнаватися пом'якшуючою обставиною при призначенні судом покарання. Зокрема, ст.20 КК України викласти у новій редакції: ч.1 ст.20 лишити без змін, ч.2 скоротити: "Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання", ч.3 пропонуємо доповнити: "Особі, що визнана обмежено осудною, може бути запропоновано психіатричну допомогу. У разі згоди особи на проходження лікування, така обставина враховується як додатково пом'якшуюча". Відповідно, пропонуємо внести й зміни до ст.93 КК України, а саме: виключити п.2.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою та не отримало жодного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальне право і законодавство України: Частина загальна: курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. К., 2001. 375 с.
2. Лень В. Питання обмеженої осудності. *Вісник прокуратури*. 2009. № 3. С. 82–87.
3. Зайцев О. В. Науково-практичний коментар до ст.20 "Обмежена осудність" Кримінального кодексу України. *Вісник Верховного суду України*. 2009. № 4 (104). С. 41–44.
4. KiDeuk Kim, Miriam Becker-Cohen, Maria Serakos. The processing and treatment of mentally ill person in the criminal justice system, Urban institute. 2015. March. 58 p.
5. Skipworth J., Humberstone V. Community forensic psychiatry: restoring some sanity to forensic psychiatric rehabilitation. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2002 (412). June. P. 47–53. PMID: 12072127.
6. Назимко Є. С., Лосич С. В., Данилевська Ю. О. та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи. Київ: ВД "Дакор", 2018. 386 с.
7. Лень В. В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008. 180 с.
8. Pauline M. Prior. Mentally disordered offenders and the European Court of Human Rights. *International Journal of Law and Psychiatry*. 2007. November–December. P. 546–557.
9. Приходько Т. М. Проблеми зменшеної осудності у кримінальному праві. Одеса: Маяк, 1998. 56 с.
10. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. Москва: Наука, 1982. 287 с.
11. Лунц Д. Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии: монография. Москва: Медицина, 1966. 236 с.
12. Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. 300 с.
13. Грічук О. І. Проблеми призначення і виконання покарання для осіб з обмеженою осудністю. *Актуальні проблеми політики*. 2001. № 10–11. С. 529–535.
14. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. Москва, 1987. 460 с.
15. Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України: монографія / Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т підготовки слідчих кадрів для служби безпеки України. Харків: Майдан, 2007. 240 с.
16. Марчак В. Дискусійні питання призначення покарання особам, визнаним судом обмежено осудними. *Слово національної школи суддів України*. 2015. № 3. С. 94–102.
17. Клименко В., Приходько Т. Проблема вдосконалення законодавства про примусове лікування обмежено осудних осіб. *Підприємництво, господарство і право*. 2011. № 5. С. 142–145.
18. William H. Reid. Sanity evaluations and criminal responsibility. University of Texas Health Science Center. *Applied Psychology in Criminal Justice*. 2006. № 2(3). P. 115–146
19. Шишков С. Н. О принудительном лечении осужденных с психическими аномалиями. *Российская юстиция*. 1998. № 4. С. 49–52.
20. Зайцева О. Порядок лечения ограниченно вменяемых осужденных требует дополнительной регламентации. *Российская юстиция*. 2003. № 5. С. 54–55.
21. Кисляков А. В. Уголовная ответственность и исполнение наказания в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2004. 32 с.
22. Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф. Судебная психиатрия: учебник для вузов. Москва: Изд-во "Норма", 2001. 376 с.
23. Ingo Keilitz and Ronald Roesch. Improving justice and mental health systems interactions. *Law and Human Behavior*. 1992. February. P. 5–26.

REFERENCES

1. Korzhans'kyu, M. Y. (Red.). (2001). *Kryminal'ne pravo i zakonodavstvo Ukrayiny: Chastyna zahal'na: kurs lektsiy* [Criminal law and legislation of Ukraine: Part of the general: course of lectures]. Kyiv (in Ukr.).
2. Len', V. (2009). Pytannya obmezhenoyi osudnosti [The issue of limited sanity]. *Visnyk prokuratury*, (3). 82–87 (in Ukr.).
3. Zaytsev, O. V. (2009). Naukovo-praktychnyy komentar do st.20 "Obmezheni osudnist'" Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny [Scientific and practical commentary on Article 20 "Limited sanity" of the Criminal Code of Ukraine]. *Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny*, 4(104). 41–44 (in Ukr.).
4. Kim, KiDeuk, Becker-Cohen, Miriam, & Serakos, Maria. (2015). The processing and treatment of mentally ill person in the criminal justice system, Urban institute. March. 58 p.
5. Skipworth, J., & Humberstone, V. (2002). Community forensic psychiatry: restoring some sanity to forensic psychiatric rehabilitation. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, (412). June. 47–53. PMID: 12072127.

6. Nazymko, YE. S., Losych, S. V., & Danylevs'ka, YU. O. et al.; Beschastnyy, V. M., & Dzhuzha, O. M. (Eds.). (2018). *Kryminal'ne pravo Ukrayiny: Zahal'na chastyna: pidruchnyk* [Criminal Law of Ukraine: General Part: Textbook]. Kyiv: VD "Dakor" (in Ukr.).
7. Len', V. V. (2008). *Osudnist' u kryminal'nomu pravi i zakonodavstvi: monohrafiya* [Jurisdiction in criminal law and legislation: monograph]. Dnipropetrovs'k: Lira LTD (in Ukr.).
8. Prior, Pauline M. (2007). Mentally disordered offenders and the European Court of Human Rights. *International Journal of Law and Psychiatry*, November–December. 546–557.
9. Prykhod'ko, T. M. (1998). *Problemy zmenshenoyi osudnosti u kryminal'nomu pravi* [Problems of reduced sanity in criminal law]. Odesa: Mayak (in Ukr.).
10. Kudryavtsev, V. N. (1982). *Pravovoye povedeniye: norma i patologiya* [Legal behavior: norm and pathology]. Moskva: Nauka (in Russ.).
11. Lunts, D. R. (1966). *Problema nevmenyayemosti v teorii i praktike sudebnoy psikhiiatrii: monografiya* [The problem of insanity in the theory and practice of forensic psychiatry: a monograph]. Moskva: Meditsina (in Russ.).
12. Mikheyev, R. I. (1983). *Problemy vmenyayemosti i nevmenyayemosti v sovetskom ugovnom prave* [Problems of sanity and insanity in the Soviet criminal law]. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevost. un-ta (in Russ.).
13. Hrichuk, O. I. (2001). Problemy pryznachennya i vykonannya pokarannya dlya osib z obmezhenoyu osudnistyu [Problems of the appointment and execution of punishment for persons with limited legal capacity]. *Aktual'ni problemy polityky*, (10–11). 529–535 (in Ukr.).
14. Antonyan, YU. M., & Borodin, S. V. (1987). *Prestupnost' i psikhicheskiye anomalii* [Crime and mental abnormalities]. Moskva (in Russ.).
15. Zaytsev, O. V. (2007). *Obmezheni osudnist' u kryminal'nomu pravi Ukrayiny: monohrafiya* [Limited condemnation in the criminal law of Ukraine: monograph]. Kharkiv: Maydan (in Ukr.).
16. Marchak, V. (2015). Dyskusiyi pytannya pryznachennya pokarannya osobam, vyznanym sudom obmezheni osudnymy [Discussion issues for imposing punishment on individuals convicted by a court is limited]. *Slovo natsional'noyi shkoly sudiv Ukrayiny*, (3). 94–102 (in Ukr.).
17. Klymenko, V., & Prykhod'ko, T. (2011). Problema vdoskonalennya zakonodavstva pro prymusove likuvannya obmezheni osudnykh osib [The problem of improving the legislation on compulsory treatment of severely confiscated individuals]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5). 142–145 (in Ukr.).
18. Reid, William H. (2006). Sanity evaluations and criminal responsibility. University of Texas Health Science Center. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 2(3). 115–146.
19. Shishkov, S. N. (1998). O prinuditel'nom lechenii osuzhdennykh s psikhicheskimi anomaliyami [On compulsory treatment of convicts with mental anomalies]. *Rossiyskaya yustitsiya*, (4). 49–52 (in Russ.).
20. Zaytseva, O. (2003). Poryadok lecheniya ogranichenno vmenyayemykh osuzhdennykh trebuyet dopolnitel'noy reglamentatsii [The order of treatment of imputed convicts requires additional regulation]. *Rossiyskaya yustitsiya*, (5). 54–55 (in Russ.).
21. Kislyakov, A. V. (2004). *Ugolovnaya otvetstvennost' i ispolneniye nakazaniya v otnoshenii lits, stradayushchikh psikhicheskimi rasstroystvami, ne isklyuchayushchimi vmenyayemosti* [Criminal liability and enforcement of punishment for persons suffering from mental disorders, not excluding sanity]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Ryazan' (in Russ.).
22. Zharikov, N. M., Morozov, G. V., & Khritinin, D. F. (2001). *Sudebnaya psikhiiatriya: uchebnyk dlya vuzov* [Forensic Psychiatry: a textbook for universities]. Moskva: Izd-vo "Norma" (in Russ.).
23. Keilitz, Ingo, & Roesch, Ronald. (1992). Improving justice and mental health systems interactions. *Law and Human Behavior*. February. 5–26.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 55 pp. 45–51.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2635561
http://forumprava.pp.ua/files/045-051-2019-2-FP-Losych,Rutvian_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_7.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.02.2019
Accepted: 18.03.2019
Published: 26.03.2019
Cite as:

Лосич, С. В., Рутвян, К. О. (2019). Складнощі застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб. Форум Права, 55(2). 45–51. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635561>.

Losych, S. V., & Rutvian, K. O. (2019). Skladnoshchi zastosuvannya prymusovykh zakhodiv medychnoho kharakteru do obmezheni osudnykh osib [Difficulties of Applying Compulsory Medical Measures to Limited Sane Persons]. *Forum Prava*, 55(2). 45–51. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635561>.

УДК 341.233:327.8

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635563>

В.І. ЛЮБАШЕНКО,

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Міжнародного гуманітарного університету, кандидат юридичних наук,
м. Одеса, Україна; e-mail: viacheslav.liubashenko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2185-4542>

ВІДКЛИКАННЯ ДЕНОНСАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

V.I. LYUBASHENKO,

Ass. Professor, Chair of International and Comparative Law,
International Humanitarian University, Ph.D. in Law,
Odessa, Ukraine; e-mail: viacheslav.liubashenko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2185-4542>

REVOCATION OF DENUNCIATION OF AN INTERNATIONAL TREATY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Аналізуються можливості відкликання денонсації, зокрема, у випадку виконання умов, які зумовили намір держави денонсувати договір. Обґрунтовується, що визнання права на відкликання повідомлення про денонсацію до набрання ним чинності відповідає цілі встановлення терміну для заявлення денонсації та слугує стабільності договірних зобов'язань. Особливим випадком відкликання денонсації є умовна денонсація, яка є правомірним інструментом примусу до певної поведінки контрагентів договору. Такий підхід відповідає договірній практиці держав та рішенням, прийнятому у Віденській конвенції про право міжнародних договорів. Можна стверджувати, що положення, яке отримало закріплення у Віденській конвенції, стало кодифікацією звичаєвих правил щодо відкликання денонсації в разі двосторонніх договорів; у свою чергу, в разі багатостороннього договору – воно встановлює правила, що становлять прогресивний розвиток міжнародного права.

Ключові слова: денонсація; умовна денонсація; відкликання денонсації; міжнародний договір; Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

Denunciation is one of the main and the most frequently used in practice ways of terminating a treaty or participation of a State in a treaty. The use of this method is associated with many legal issues of a considerable importance. One of the more specific practical issues of termination of an international treaty is the moment of entry into force of the notice of denunciation and a possibility of its revocation. The article analyzes the possibility of revocation of denunciation, in particular, in the case of the fulfillment of conditions that determined the intention of a State to denounce a treaty. The author emphasizes that the recognition of the right to revoke a notice of denunciation prior to its entry into force corresponds to the purpose of setting a deadline for declaring a denunciation and serves the stability of treaty obligations. A special case of revocation of denunciation is conditional one, which is a legitimate tool for coercion towards a certain conduct of treaty parties. Recognition of the right to withdraw a notice of denunciation until it enters into force shall be consistent with the purpose of setting the time limit for declaring the denunciation and serves the stability of treaty obligations. The right to withdraw a denunciation closely connected (or even derives from it) to the right to conditional denunciation. Such denunciation takes place when a State, within a note concerning denunciation, provides for revocation of its decision certain requirements to be fulfilled by the other party or parties to a treaty or when it notifies other States, after denunciation, the special conditions for revoking the denunciation. The conditional denunciation is a legitimate instrument of coercion for certain behavior of treaty parties. Often, it leads to desirable results, particularly when participation in the treaty of a State is significant for other States. Such an approach is consistent with the treaty practice of States and the statement taken in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. It can therefore be argued that the provision enshrined in the Vienna Convention has become a codification of the customary rules for revoking of denunciation in the case of bilateral agreements; in its own turn, in the case of a multilateral treaty it establishes the rules representing the progressive development of international law.

Key words: denunciation; conditional denunciation; revocation of denunciation; international treaty; the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties

Постановка проблеми

Денонсація є одним з основних і найбільш часто використовуваних у практиці держав способів припинення договору або участі держави в договорі. Використання цього способу пов'язане з багатьма правовими проблемами чималого значення. Не менше 50 % укладених сьогодні угод передбачає право на денонсацію прямо вираженим способом. Більше половини договорів, такі як Статут ООН, Женевські конвенції з морського права, Віденські конвенції з дипломатичного та консульського права, з права міжнародних договорів, не регулюють взагалі питання припинення або денонсації договору.

Право міжнародних договорів є однією з найбільш давніх і найбільш кодифікованих галузей міжнародного права. Тому його дослідженню присвячена численна література відомих представників як вітчизняної, так і зарубіжної науки міжнародного права. Поняття денонсації розуміли вже автори XIX століття. Вперше, як видається, цю проблему з'ясував Д. Анцилотті (Anzilotti D., 1961), звернувши увагу на факт, що "слово денонсація використовується іноді для позначення нотифікації, що стосується припинення договору внаслідок будь-яких підстав припинення", він підкреслює, що "у власному значенні слова... воно означає вираз волі скористатися правом на денонсацію багатостороннього договору або права на припинення договору в разі двостороннього договору" [1, с.171].

В такому значенні поняття денонсація розуміли автори Гарвардського проекту по праву договору 1935 року, що представляє собою найбільш значиму приватну кодифікацію цієї сфери міжнародного права. Подібного розуміння денонсації був й Г. Тобін (H. Tobin, 1967), автор однієї з найбільш відомих монографій з питання припинення багатосторонніх договорів [2].

У радянській науці міжнародного права до дослідників проблематики припинення міжнародних договорів належить В.М. Шуршалов, автор першої і протягом довгого часу єдиної в радянській літературі монографії про право договорів [3], а також А.Н. Талалаєв, представник Радянського Союзу на Віденській конференції, вечний, який спеціалізувався здавна в цій сфері міжнародного права, і автор монографій з права договорів [4]. Він дуже послідовно і різко виступав проти широкого розуміння денонсації. Полемізуючи з цього питання з іншим радянським міжнародником В.І. Листовським [5], А.Н. Талалаєв вказував, що широке розуміння призведе до стирання різниці між правомірною денонса-

цією договору і його розриванням і в результаті послаблює принцип *pacta sunt servanda*.

В сучасній українській науці міжнародного права загальні питання міжнародно-правового регулювання припинення міжнародних договорів на рівні дисертаційного дослідження розробляв С.Р. Кравченко [6]. Комплексно спеціальні аспекти проблематики денонсації розкриваються в роботах В.А. Ващенко [7, 8]. У них досліджується поняття денонсації, умови дійсності та правові наслідки денонсації. Проте, в них не знайшло належного наукового оформлення одне з практичних питань припинення міжнародного договору – момент набрання чинності повідомлення про денонсацію та можливість його відкликання.

Тому метою статті є обґрунтування правової природи процедури відкликання в інституті денонсації та часового аспекту такого відкликання, зокрема, у випадку умовної денонсації. Її новизна полягає в обґрунтуванні подвійної природи норми про відкликання денонсації, яка залежить від базису її застосування. Завданням статті є (1) аналіз правової природи норми про відкликання денонсації (зокрема, часового аспекту) за допомогою розгляду доктринальних поглядів, практики та *travaux préparatoires* Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, включаючи (2) аналіз природи умовної денонсації як особливого виду денонсації, що може бути відкликана на спеціальних умовах.

Відкликання денонсації

У разі, коли положення договору нічого не передбачають або інше не встановили сторони міжнародного договору, держава, яка денонсує договір, може відкликати денонсацію. Відкликання денонсації є можливим у разі, коли договір або нотифікація про денонсацію передбачають часовий період повідомлення, тобто коли денонсація не набуває чинності відразу в момент її заявлення.

Чи є право на відкликання денонсації необмеженим?

Держава може скористатися правом на відкликання тільки до моменту набуття чинності денонсацією, до моменту закінчення цього специфічного *vacation actus*, яким є період повідомлення. Після закінчення цього терміну держава, яка хотіла б залишитися стороною договору, має знову висловити такий намір.

У питанні, чи потребує відкликання денонсації погодження іншими сторонами договору, думки у доктрини різняться.

На думку А.Д. МакНейра (McNair A.D., 1961), "можна стверджувати, що після надсилання

повідомлення про денонсацію держава не може відкликати її без згоди всіх сторін" [9, с.317]. Як вважає Дж. Фітцморіс (Fitzmaurice G., 1957), відкликання денонсації вимагає згоди тих сторін договору, які в зв'язку з заявленою денонсацією самі або денонсували договір, або іншим способом змінили своє становище [10, с.34].

Г. Харашті (Haraszti G., 1973) визнає, що "принцип добросовісності вимагає, що повідомлення денонсації не може бути відкликано без згоди іншої сторони договору" [11, с.257]. Вчений обґрунтовує цю думку, доводячи, зокрема, що в разі двостороннього договору нотифікація про денонсацію може спричинити прийняття іншою стороною певних кроків і змінити правову ситуацію настільки, що відкликання денонсації буде для цієї іншої сторони вже некорисним.

Питання відкликання денонсації було предметом розгляду Комісією міжнародного права під час роботи над Конвенцією по праву міжнародних договорів. У своєму проекті 1963 року Х. Уолдек (H. Waldock, 1963) запропонував не обмежувати право на відкликання денонсації, за винятком часових обмежень [12, с.86]. Комісія в цьому ж році прийняла це положення в статті 50, що стосується реалізації права на припинення договору, передбаченого в положеннях самого договору [12, с.214].

Ця стаття викликала різні коментарі держав. Зокрема, на думку Швеції, встановлення права відкликання денонсації без необхідності узгодження з рештою сторін не враховувало б мети встановлення періоду повідомлення про денонсацію. Держави не матимуть можливості довіряти прийнятим крокам, спрямованим на пристосування до нової ситуації, що склалася внаслідок направлення повідомлення про денонсацію. Більш того, прийнята в статті 50 норма "нейтралізувала би", на думку уряду Швеції, наслідки положення, що стосується періоду повідомлення, відкладаючи можливість прийняття рішення про денонсацію до останнього дня перед набранням денонсацією чинності [13, с.149].

На думку польського уряду, "відкликання стороною повідомлення про денонсацію договору має бути поставлено в залежність від згоди інших сторін". Цього вимагає захист інтересів тих держав, які в зв'язку з денонсацією могли зробити певні кроки або мали намір їх здійснити. Зокрема, як сказано у зазначеному коментарі, може виникнути ситуація, коли у зв'язку з денонсацією інша держава утримується від наміченого денонсування, а після відкликання денонсації не зможе

в подальшому денонсувати договір у зв'язку із закінченням терміну такого повідомлення, встановленого в договорі [13, с.165].

США запропонували певні обмеження права на відкликання денонсації, коли денонсація мала б своїм наслідком безумовне припинення договору. У разі двостороннього договору відкликання денонсації могло би бути зроблене виключно за відсутності заперечень іншої сторони, у випадку багатостороннього договору – заперечення 1/3 договірних сторін зробило би відкликання денонсації недійсним [13, с.179–180].

У 1966 році Х. Уолдек (H. Waldock, 1967) представив нову версію зазначеного положення, спираючись – як він прямо підкреслив, – на пропозицію польського уряду. Він ставив дійсність відкликання денонсації в залежність від згоди "інших сторін", хоча необов'язково у вираженій формі. У той же час він відкинув американську пропозицію як надто складну і таку, що спирається на припущення, що не відображають практики держав [14, с.96].

На користь нового рішення висловилися інші члени Комісії ООН з міжнародного права. Зокрема, на думку С. Тсуруока (S. Tsuruoka, 1967), "припис в новому формулюванні... підсилює стабільність договору. Якщо держава буде усвідомлювати, що не зможе змінити свого рішення без згоди інших сторін, вона не направлятиме повідомлення про свій намір припинити або вийти з договору... Подібний психологічний ефект є важливою течєю в міжнародних відносинах" [14, с.98].

Проти нової пропозиції висловлювався Х. Бриггз (H.W. Briggs, 1967), підкреслюючи, що "потрібно заохочувати держави до відкликання повідомлення про денонсацію, якщо після обмірковування вона матиме такий намір" [14, с.97]. Такий підхід превалював в Редакційному комітеті Комісії, який він очолював, і нова пропозиція, що передбачає можливість денонсації без необхідності отримання згоди інших сторін, була в кінцевому підсумку прийнята в Комісії без будь-якого заперечення.

Це була стаття 50 проекту. Вона збереглася і під час Віденської конференції, не викликавши жодних заперечень. Так, згідно зі статтею 68 Конвенції (вона відповідає статті 50 проекту), що стосується в цілому всіх документів щодо недійсності, припинення договору, виходу з нього або зупинення його дії (стосується також актів денонсації), повідомлення або документ такого роду "може бути відкликано в будь-який час до набрання ними чинності".

Чи є це положення проявом кодифікації існуючих звичаєвих норм, або воно лише висвітлює напрям розвитку міжнародного права? На думку Г. Харашті (Haraszti G., 1973), практика держав не дає достатньо чіткої відповіді на питання, чи вимагає відкликання денонсації згоди інших сторін договору [11, с.257]. З цим важко погодитися. Як видається, це залежить від того, чи йде мова про двосторонній або багатосторонній договір. Відкликання денонсації двостороннього договору за своєю природою вимагає згоди іншої сторони. Якщо інша сторона не погодиться на відкликання, вона може денонсувати договір самостійно. Факт того, що вона цього не робить, свідчить про прийняття відкликання денонсації.

Зі сьогоденної практики держав випливає, що відкликання денонсації двостороннього договору є, зазвичай, результатом переговорів, свідченням досягнення певної домовленості. Йому передують переговори, з яких може випливати згода іншої сторони на відкликання денонсації. Ця згода може впливати також із конклюдентних фактів, а іноді взагалі настає в результаті пропозиції сторони, яка денонсує договір. Іноді необхідність отримання згоди на відкликання денонсації прямо передбачається самими положеннями договору [11, с.257].

На думку радника з юридичних питань Держдепартаменту США Хакворта Г. (Hackworth G., 1943), згода на відкликання денонсації в разі двосторонніх договорів є необхідною [15, с.314].

У разі відкликання денонсації щодо багатостороннього договору не вимагається, щоб будь-яка згода на таке відкликання запитувалась. Вважаємо також малоімовірним, щоб будь-яка держава, яка є стороною багатостороннього договору, заперечувала проти відкликання денонсації.

Умовна денонсація

Право на відкликання денонсації знаходиться в тісному зв'язку з правом на умовну денонсацію (або навіть впливає з нього). Такого роду денонсація має місце, коли держава в ноті, що стосується денонсації, передбачає відкликання свого рішення за умов виконання іншою стороною або сторонами договору певних вимог, або також коли після денонсації вона повідомляє інші держави про умови відкликання денонсації.

У практиці держав умовна денонсація не є рідкісним випадком. Вона часом використовується державами як правомірний інструмент примусу до певної поведінки контрагентів договору. Часто вона призводить до бажаних ре-

зультатів, зокрема, коли участь у договорі цієї держави є істотною для інших держав.

Умовна денонсація була відома вже в давній практиці держав. Так, наприклад, у 1875 році Росія денонсувала торговий договір, укладений з Францією 14.06.1857 року, стверджуючи одночасно, що відкличе денонсацію при дотриманні певних умов. Французький уряд погодився на цю вимогу.

З новітньої практики, що стосується умовної денонсації, можна, наприклад, назвати вихід Норвегії з Міжнародної конвенції з регулювання китобійного промислу, укладеної у Вашингтоні 02.12.1946 року. У повідомленні від 08.01.1962 року Норвегія зумовила відкликання денонсації досягненням з іншими сторонами згоди щодо визначення розміру вилову до 01.06.1962 року.

Особливо охоче використовують цей засіб зовнішньої політики Сполучені Штати Америки. Висунуті умови мали іноді риси втручання в справи, що відносяться до внутрішньої компетенції інших держав. Так, наприклад, після денонсації США Договору про дружбу з Іспанією від 03.07.1903 року, Іспанія звернулась з проханням про відкликання денонсації. Держдепартамент США порадив послу США в Іспанії скласти міністру закордонних справ Іспанії заяву, що США відкличуть денонсацію, за винятком денонсації двох статей, але тільки "за умови, що в такому випадку іспанський уряд відновить податок на вугілля, встановлений Законом від 20.07.1905 року, або прийме закон аналогічного змісту" [15, с.316-317].

Умовний характер мала також денонсація в 1965 році Сполученими Штатами Америки Конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, 1929 року. У повідомленні про денонсацію стверджувалося, що США "направляють таку нотифікацію виключно у зв'язку з низькими межами відповідальності за смерть або заподіяння шкоди здоров'ю, встановленими у Варшавській конвенції...". У повідомленні, направленому польському уряду як депозитарію, містилося також звернення проінформувати про причини денонсації всі інші сторони цього договору [16, с.123].

Заява, що супроводжувала цю денонсацію, опублікована в офіційному органі Держдепартаменту США, підкреслювала, що "США готові відкликати повідомлення про денонсацію, якщо до набрання нею чинності 15 травня 1966 року з'явиться перспектива міжнародної угоди щодо меж відповідальності в міжнародних транспортних перевезеннях у розмірі близько 100 тис.

доларів за пасажира... і якщо до вступу в силу такої угоди буде укладена тимчасова домовленість між головними міжнародними лініями, яка підвищить межі відповідальності до 75 тис. доларів...". Відкликаючи пізніше денонсацію, США посилалася на ці вимоги, підкреслюючи, що відкликання стало можливим внаслідок їх виконання [16, с.123].

Одним із прикладів умовної денонсації сьогодення є рішення США припинити свою участь в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (РСМД), який був центральним елементом контролю над ядерними озброєннями з часів холодної війни. 04.12.2018 року США заявили, що вийдуть з договору про РСМД, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Порушенням договору в США називають розробку Росією ракетної системи 9M729 та вимагають від Росії її знищення. Росія, у свою чергу, наполягає, що нібито не порушує договору, оскільки дальність ракети не перевищує 500 кілометрів. Із 02.02.2019 року Сполучені Штати Америки заявили про припинення своєї участі у Договорі про РСМД. Згідно з текстом договору, ДРСМД буде офіційно скасований лише через 6 місяців після оголошення про припинення його дії. Таким чином, залишається ще трохи простору для маневру, щоб, можливо, врятувати цю угоду шляхом відкликання повідомлення про вихід.

У ході кодифікації права договорів питання умовної денонсації, власне, не поставало. Тільки Дж. Фітцморіс (Fitzmaurice G., 1957) в своєму проекті запропонував правило, що "якщо договір прямо цього не передбачає, повідомлення, що стосується денонсації або виходу, має бути безумовним" [10, с.34]. Такого положення не передбачав жоден з проектів Х. Уолдека і жоден проект Комісії ООН з міжнародного права. Віденська конвенція також не забороняє умовну денонсацію; отже, можна визнати, що вона є абсолютно допустимою, оскільки без сумнівів її припускає звичаєве міжнародне право.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анцилотти Д. Курс международного права: Введение – общая часть. Перевод с итальянского. Т. 1 / под ред.: Левин Д. Б. (Предисл.); пер: Скаетти А. Л., Фабриков Э. М. Москва: Инostr. лит., 1961. 447 с.
2. Tobin H. J. The termination of multipartite treaties. New York: AMS Pr., 1967. 388 p.
3. Шуршалов В. М. Основные вопросы теории международного договора. Москва: Изд-во АН СССР, 1959. 472 с.
4. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Общие вопросы. Москва: Междунар. отношения, 1980. 312 с.
5. Лисовский В. И. Международное право. Москва: Высшая школа, 1970. 438 с.
6. Кравченко С. Р. Міжнародно-правове регулювання припинення міжнародних договорів: теорія і практика: монографія. Київ: LAT & K, 2010. 241 с.

Висновки

Відкликання денонсації, як правовий комплекс, відповідає основному принципу права міжнародних договорів – *pacta sunt servanda* – і, як такий, є необхідним в інституті денонсації, адже він слугує стабільності договірних відносин між державами. Загалом, проведений аналіз дозволяє говорити про звичаєву природу норми про відкликання денонсації, що закріплена у ст.50 Віденської конвенції, у разі її використання до двосторонніх міжнародних договорів. Причому в разі багатостороннього договору ця норма лише слугує базисом для розвитку міжнародного звичаю, тобто відображає прогресивний розвиток права міжнародних договорів. Таким чином, положення про відкликання денонсації (ст.50) володіє подвійною природою в міжнародному праві, а її застосування напряду залежить від виду міжнародного договору.

Хоча в практичному аспекті застосування відкликання, особливо при т.зв. "умовній денонсації", носить політичний характер, тим не менш, воно повністю узгоджується з правом міжнародних договорів (є його частиною), і являє собою правовий механізм, який не бере до уваги політичні чинники, що слугують підставою для повідомлення про денонсацію та його відкликання. Більше того, умовну денонсацію треба розглядати як виняток з принципа невтручання до внутрішніх справ держави – умовна денонсація є правомірним інструментом примусу до певної поведінки контрагентів договору.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує ніякого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Це дослідження не отримало грантів з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному чи некомерційному секторі.

7. Ващенко В. А. Умови дійсності денонсації та набуття нею чинності. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 6. С. 439–442.
8. Ващенко В. А. Правові наслідки денонсації міжнародного договору. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2019. № 18. С. 214–223.
9. McNair A.D. *The Law of Treaties*. Oxford: Clarendon Press, 1961. 789 p.
10. Fitzmaurice G. Second Report on the Law of Treaties / Document A/CN.4/107; G.G. Fitzmaurice, Special Rapporteur. Yearbook of the International Law Commission. 1957. Vol. II. URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_107.pdf.
11. Haraszti G. Some Fundamental Problems of the Law of Treaties. Budapest Akadémiai Kiadó, 1973. 439 p.
12. Yearbook of the International Law Commission. 1963. Vol. I. Summary records of the fifteenth session 6 May–12 July 1963. United Nations, New York, 1964. 326 p.
13. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. II. Documents of the second part of the seventeenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly. United Nations, New York, 1967. 376 p.
14. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. I, Part II. Summary records of the eighteenth session 4 May–19 July 1966. United Nations, New York, 1967. 354 p.
15. Hackworth G. *Digest of International Law*. Vol. V Washington: Published by Wash. DC GPO, 1943. 957 p.
16. U.S. Withdrawal of Notice of Denunciation of Warsaw Convention (Liability for Air Transport Injury). *International Legal Materials*. 1966. Vol. 5, No. 4. P. 767–768. URL: <https://www.jstor.org/stable/i20690083>.

REFERENCES

1. Antsilotti, D.; Levin, D. B. (Red.). (1961). *Kurs mezhdunarodnogo prava: Vvedeniye – obshchaya chast'* [The course of international law: Introduction - the general part.]. T. 1. Moskva: Inostr. lit. (in Russ.).
2. Tobin H. J. The termination of multipartite treaties. New York: AMS Pr., 1967. 388 p.
3. Shurshalov, V. M. (1959). *Osnovnyye voprosy teorii mezhdunarodnogo dogovora* [The main issues of the theory of international treaty]. Moskva: Izd-vo AN SSSR (in Russ.).
4. Talalayev, A. N. (1980). *Pravo mezhdunarodnykh dogovorov. Obshchiye voprosy* [The law of international treaties. General issues]. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya (in Russ.).
5. Lisovskiy, V. I. (1970). *Mezhdunarodnoye pravo* [International law]. Moskva: Vysshaya shkola (in Russ.).
6. Kravchenko, S. R. (2010). *Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya pryypynennya mizhnarodnykh dohovoriv: teoriya i praktyka: monohrafiya* [International legal regulation of termination of international treaties: theory and practice: monograph]. Kyiv: LAT & K (in Ukr.).
7. Vashchenko, V. A. (2018). Umovy diysnosti denonsatsiyi ta nabuttya neyu chynnosti [Terms of validity of denunciation and its entry into force]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (6). 439–442 (in Ukr.).
8. Vashchenko, V. A. (2019). Pravovi naslidky denonsatsiyi mizhnarodnoho dohovoru [Legal implications of the denunciation of an international treaty]. *Visnyk Pivdennoho rehional'noho tsentru Natsional'noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, (18). 214–223 (in Ukr.).
9. McNair A.D. *The Law of Treaties*. Oxford: Clarendon Press, 1961. 789 p.
10. Fitzmaurice G. Second Report on the Law of Treaties / Document A/CN.4/107; G.G. Fitzmaurice, Special Rapporteur. Yearbook of the International Law Commission. 1957. Vol. II. URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_107.pdf.
11. Haraszti G. Some Fundamental Problems of the Law of Treaties. Budapest Akadémiai Kiadó, 1973. 439 p.
12. Yearbook of the International Law Commission. 1963. Vol. I. Summary records of the fifteenth session 6 May–12 July 1963. United Nations, New York, 1964. 326 p.
13. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. II. Documents of the second part of the seventeenth session and of the eighteenth session including the reports of the Commission to the General Assembly. United Nations, New York, 1967. 376 p.
14. Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. I, Part II. Summary records of the eighteenth session 4 May–19 July 1966. United Nations, New York, 1967. 354 p.
15. Hackworth G. *Digest of International Law*. Vol. V Washington: Published by Wash. DC GPO, 1943. 957 p.
16. U.S. Withdrawal of Notice of Denunciation of Warsaw Convention (Liability for Air Transport Injury). *International Legal Materials*. 1966. Vol. 5, No. 4. P. 767–768. URL: <https://www.jstor.org/stable/i20690083>.

Published in:

Форум права: 55 pp. 52–58.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2635563

http://forumprava.pp.ua/files/052-058-2019-2-FP-Lyubashenko_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.03.2019

Accepted: 12.03.2019

Published: 26.03.2019

Cite as:

Любашенко, В. І. (2019). Відкликання денонсації міжнародного договору. *Форум Права*, 55(2). 52–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635563>.

Lyubashenko, V. I. (2019). Vidklykannya denonsatsiyi mizhnarodnoho dohovoru [Revocation of Denunciation of an International Treaty]. *Forum Prava*, 55(2). 52–58. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635563>.

УДК 342.228

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635565>**О.А. МАРУЩАК,**

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Чернігівського національного технологічного університету,
кандидат юридичних наук,
м. Чернігів, Україна; e-mail: alexandr_mrs@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6153-9868>

ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ "ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ"

О.А. MARUSHCHAK,

Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,
Chernihiv National University of Technology, Ph.D. in Law,
Chernihiv, Ukraine; e-mail alexandr_mrs@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6153-9868>

THE FORMATION AND ESTABLISHMENT OF THE SCIENTIFIC CATEGORY OF "STATE FUNCTIONS"

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Розглянуто та проаналізовано еволюцію правової та політичної думки про цілі, задачі та функції держави в різні історичні епохи: від античних часів і до сьогодення. Встановлено, що на сьогодні цілі та задачі стали співвідносними і виражають соціальне призначення держави, що у свою чергу знаходить своє закріплення на конституційному рівні, а функції держави, маючи співвідношення з задачами, забезпечують виконання соціального призначення держави. Сформувано висновки що у результаті реконцептуалізації "ланцюга" цілі-задачі-функції та еволюції правової, політичної та філософської думки у юридичній науці відбулось становлення базової категорії "функції держави", яка визначає та досліджує основні напрямки діяльності держави.

Ключові слова: держава; цілі держави; задачі держави; функції держави; політична думка; державна влада; правова думка

"State functions" is the basic scientific category of the theory of state and law that was established in the legal science through the evolution of legal, political and philosophical thought. The study of the main activities (state functions) is possible only in combination with other categories, such as state goals and state objectives, the reconceptualization of which caused the establishment of the scientific category "state functions". The purpose of the article is an in-depth analysis of the evolution of legal and political thought about the goals, objectives and functions of the state, the result of which is reflected in the novelty, which is to establish at the scientific level, the ratio of goals, objectives and functions of the state in different historical periods, and the formation of "state functions" as an important scientific category, which ensures the implementation of the social purpose of the state. The establish and transformation of scientific views coincides with historical epochs, which corresponded to the realities characteristic of a certain historical period. The state goals responded to the real social status and remained a philosophical category, because they did not find practical implementation, which was explained by the low development of legal science, and the law was not the main regulator of social relations. The revolutionary period in the development of the doctrine of "state functions" was a New time, which was characterized by the formation of constitutionalism and was associated with European law schools. In addition to the establishment of new categories, such as state objectives and state functions. Scientists of the New time have been improved philosophical, abstract doctrine of the state goals and were laid the scientific foundations of a democratic, liberal, rule-of-law state. In the research of the state functions, the great importance had the work of domestic legal scholars of the late 19th – early 20th centuries, in which the whole state was finally formed as a political category, which is reflected in the goals, and should be implemented through the function. As of today, the goals and objectives have become correlated and express the social purpose of the state, which has found its consolidation at the constitutional level. "State functions", having a relationship with the objectives ensure the implementation of its social purpose.

Key words: state; state goals; state objectives; state functions; political thought; state power; legal thought

Постановка проблеми

Багато наукових понять та категорій проходять значний шлях свого становлення, і юридична наука являється яскравим тому прикладом. У результаті еволюції значення, сутності, політико-правової думки та розвитку суспільства багато понять пройшли свій шлях від ефемерної філософської ідеї – до складної юридичної категорії. Джон Герінг (Gerring J., 2001) наголошує: "Поняття не є статичними. Робота над предметом обов'язково включає реконцептуалізацію предмета, а прогрес в науках відбувається за рахунок зміни понять і визначень" [1, с.35].

Така наукова категорія, як "функції держави", являється яскравим прикладом такого довготривалого та складного процесу формування становлення в юридичній науці. Держава діє в тих цілях, для здійснення яких вона виникла. Основні напрямки її діяльності прийнято називати функціями держави. У функціях держави реалізується державна воля, влада держави, її діяльність. Функції визначаються основними задачами держави і можуть бути неоднаковими у різних держав, у однієї й тієї ж держави на різних етапах її розвитку [2, с.100].

Найголовніші цілі та напрямки діяльності держави, на тій або іншій стадії розвитку останньої, обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими умовами її існування. Виходячи з цього, основні напрямки її діяльності, мають об'єктивний характер, обумовлений потребами життєдіяльності громадянського суспільства. Здійснення основних напрямків діяльності держави має постійний, системний характер, який відбувається протягом певного часу існування окремих завдань, що потребують загального вирішення з боку держави, задля задоволення потреб суспільства та збереження його як цілого правового інституту держави [3, с.83].

Вся функціональна діяльність сучасної держави спрямована на досягнення генеральної мети: блага людини, її морального, матеріального і фізичного благополуччя, максимальної правової та соціальної захищеності особистості. Держава завжди повинна виступати як верховний захисник законних інтересів особи [4, с.124].

На сьогоднішній день формування та становлення наукової категорії "функцій держави" стало можливим за еволюцією правової, політичної та філософської думки, починаючи від Платона та Аристотеля. Активна стадія її розвитку була пов'язана з світовими соціальними перетвореннями Нового часу, зокрема, з роботами "Про дух законів" Ш.Л. Монтеск'є, "Два

трактати про державне правління" Дж. Локк, які базували свої вчення на теорії розподілу влад. Г. Еллінек у роботі "Загальне вчення про державу" розробив теорію співвідношення функції держави і функції органів держави. У вітчизняній науці виділяють дореволюційний період, за яким М.М. Коркунов дійшов висновку про формальність цілей та задач держави, а С.А. Котляревський розмежував цілі, задачі та функції держави. Радянський період означеного наукового напрямку пов'язаний з вченнями О.М. Васильєва, А.І. Денисової, Г.Н. Манова. Серед зарубіжних науковців можна назвати Брейна Темчина (Tamcinaha Brain, 2008), Чарльза Ховарда Маквейна (McIlwain Charles Howard, 2005), М. Вілла (Vile M.J., 1998) – їх вчення про функції держави базуються в основному на конституційних принципах, і сконцентровані на забезпеченні прав людини.

З огляду на вказане, метою статті є поглиблений аналіз еволюції правової та політичної думки про цілі, задачі та функції держави, результат чого знаходить своє відображення у новизні, яка полягає у встановленні на науковому рівні співвідношення цілей, задач та функцій держави в різні історичні епохи, та становлення "функцій держави" як важливої наукової категорії, що забезпечує виконання соціального призначення держави. Досягнення мети базується на завданнях аналізу політико-правової думки про цілі держави: від античних часів до нового часу, дослідження розвитку вчень про функції та цілі держави в період Нового часу, та становлення категорії "функції держави" в роботах юристів кінця 19 – початку 20 ст. і в вітчизняній правовій науці.

Політико-правова думка про цілі держави: від античних часів до Нового часу

Ідеї про цілі держави багато в чому були сформовані в Стародавній Греції, зокрема, щодо осмислення природи людини та її місця в суспільстві. Також Стародавній Греції ми зобов'язані формуванням західної правової традиції, ідеям конституціоналізму, розробці способів управління та принципам його обмеження [5, с.10].

На більш якісному рівні вчення про ідеальну справедливу державу було сформовано Платоном у діалозі "Держава". Конструюючи державу, він вірить у можливість практичної реалізації свого проекту. Платон говорить про відповідність п'яти видів державного устрою – аристократії, тимократії, олігархії, демократії і тиранії, за п'ятьма видами духовного стану людей. При цьому протиставляє ідеальному – аристократичному,

де спільною та головною метою можна виділити справедливість, яка повинна стати основою всіх сфер, чотири інших – порочних (аморальних). Тут, у свою чергу, цілі у кожного державного устрою свої, які базуються на певному суспільному достатку, до якого невиситимо прагнуть, що в підсумку і губить даний устрій, таким благом в тимократії є – воєнні успіхи, в олігархії – багатство, в демократії – свобода. Так само варто відзначити, що Платон вважав тиранію найгіршим видом державного устрою, де панують беззаконня, свавілля й насильство, не виділяючи цілей [6, с.52–55].

Логічне продовження ідей Стародавньої Греції знайшло своїх послідовників в Давньому Римі. Головними здобутками римських філософів та юристів було розділення на публічне та приватне право і створення концепції писаного права [7, с.46]. Тут слід виділити знаменитого оратора, філософа і політичного діяча – Марка Тулія Цицерона та його знаменитого трактату "Про державу", який був написаний у філософській формі діалогу з прямими відсиланнями до "Держави" Платона.

Цицерон виходить із загальних для прихильників аристократії уявлень про природне походження держави. Громадянські общини виникають не по "встановленню", а від природи, бо люди наділені богами прагненням до спілкування. Першою причиною для об'єднання людей в державу послужила "не стільки їх слабкість, скільки вроджена потреба жити разом". Але державу (*respublica*) Цицерон визначає не тільки як природний організм, але й як штучне утворення, як справу, надбання народу (*res populi*), "народне встановлення". Під народом розуміється "об'єднання багатьох людей, пов'язаних між собою згодою в питаннях права і спільності інтересів". Відповідно, право виступає основою держави, а сама держава – не тільки моральне, але й правове співтовариство. Таким чином, Цицерон стоїть біля витоків тієї юридизації поняття держави, яка в подальшому мала багато послідовників, аж до сучасних прихильників ідеї правової держави. Цицерон приділяв велику увагу аналізу різних форм державного устрою, пошуку "найкращої" форми. Ціль держави є охорона майнових інтересів громадян. Охорона власності – одна з причин його утворення. Порухення недоторканності приватної та державної власності Цицерон характеризував як паплюження і порушення справедливості і права [8, с.47–48]. Важливо відмітити, що таке формулювання цілі держави свідчить про зародження тих

ліберальних ідей та концепцій, які знайшли відображення в майбутньому.

Наступний крок у розвитку ідей про державу, її цілі, задачі та функції було зроблено у Середньовіччя. Його перша половина характеризується становленням феодалізму, сильного ідеологічного впливу християнства та римо-католицької церкви на будь-які вчення, включаючи правові. Що стосується другої половини Середніх віків, то тут, наприклад, 14 століття характеризується поступовою втратою католицькою церквою своєї провідної ролі в житті багатьох країн Західної Європи. Невідворотно назріває протиріччя між виникаючими національними державами і церквою. Найбільш яскраве та специфічне теоретичне вираження протесту проти зазіхань католицької церкви на світську владу, знайшло відображення у вченнях Марсілія Падуанського щодо демократичної свободи, заперечуючи наявність у церкви "примусової влади". Значну популярність Марсілій Падуанський здобув завдяки трактату "Захисник світу", написаному в 1324 р. в дусі середньовічної схоластики. У ньому розглядаються небесні та земні цілі людей, закони та держава. Для Марсілія Падуанського держава – це сучасне, самодостатнє співтовариство, засноване на розумі та вірі людей, воно у нього не імперія, а нація, організована, як говорили в той час, в сеньйорію. Він зазначає, що держава виникає на певному етапі людської історії у процесі ускладнення життя людей, як результат розвитку різних форм їх життєдіяльності. Початок становленню цього інституту поклала сім'я. Слідом за цим з'являються міста і, нарешті, виникає держава, яка формується в результаті угоди, укладеної між людьми, що проживають на одній території. Ціль і призначення цього інституту – захист інтересів населення, задоволення їх потреб і сподівань. З появою держави, вказує Марсілій, власне і виникає політична влада, якої не було раніше. Держава для нього – це світський інститут або, кажучи сучасною мовою, політична організація суспільства, створена людством на певному етапі історії. "Кінцева ціль держави – турбота про благо населення" [9, с.44–45].

Варто відмітити, що вагомий внесок в теорію держави був зроблений і багатьма іншими вченими та філософами свого часу, такими як Августин Блаженний, Нікколло Макіавеллі, Жан Боден, Томас Гоббс, Гуго Гроцій тощо. Але всі вчення про цілі держави до певного історичного періоду мали філософський та абстрактний характер, були лише певними ідеями та концепціями та не знаходили практичної реалізації.

Треба відмітити, що саме ціль держави такою ефемерною категорією і залишалась, і лише здобула в майбутньому політичний характер. Тут особливе місце займає вчення про об'єктивні цілі держави Георга Еллінека, щодо чого зазвичай виділяють одну, яку-небудь із різноманітних історично змінюваних функцій відповідної держави та оголошують її істотно властивою тільки цій державі ціллю. Такими специфічними цілями визнавали, наприклад, для Давнього Риму – зовнішні завоювання, для Англії – політичну свободу, для Іспанії часів Габсбургів – відновлення єдності віри, для Німеччини – здійснення царства свободи (Фіхте), для Росії – колонізацію і залучення до культури Північної Азії. У широких колах суспільства ця теорія відіграє значну роль, особливо коли мова йде про міжнародні відносини [10, с.239]. Більш актуальний для нашого часу та дослідження приклад можна побачити наприклад в Конституції СРСР 1977 року. В преамбулі конституції, окремий абзац присвячено саме цілям радянської держави, там зазначено – "Найвища мета Радянської держави – побудова безкласового комуністичного суспільства, в якому дістане розвиток суспільне комуністичне самоврядування" [11, с.5].

Розвиток вчень про функції та цілі держави в період Нового часу

Новий час – революційна епоха в юридичній науці. Відбувся відхід від філософської, абстрактної концепції стосовно цілей, задач і функцій держави, та були розроблені ідеї, які в майбутньому знайшли своє відображення на практиці і стали основою прогресивних правових держав. Дані ідеї, в першу чергу, пов'язані із французькою та англійською правовими школами Нового часу. Це період великих перетворень у юриспруденції та державоведення зокрема. І тут можна виділити знаменитих практикуючих вчених юристів, які створили нові правові категорії та ідеї, що актуальні до сьогодні.

Творець ідейно-політичної доктрини лібералізму англійський філософ-матеріаліст Джон Локк представляв державу як "загальну волю, яка є виразом переважної сили", тобто більшості громадян, які "входять в державу". Він розглядав державу у вигляді сукупності людей, що з'єдналися в одне ціле під керівництвом ними ж встановленого загального закону [12, с.127]. За Джоном Локком держава створена для гарантії природних прав (свобода, рівність, власність) і законів (мир і безпека). Держава не повинна зазіхати на ці права. У природних прав мають бу-

ти надійні гарантії. Головна небезпека для природних прав і законів випливає з привілеїв, особливо з привілеїв носіїв владних повноважень [13, с.81]. Дані ідеї, можна сказати, були дійсно революційними для свого часу, тому що в основу життя суспільства були закладені основи правової держави, які вплинули на становлення та розвиток держав в світі. Джон Локк зробив неймовірний крок вперед у розвитку державотворення, розробивши доктрину правової держави, з переліком прав, які гарантуються державою, і в даному випадку можна говорити про планомірний відхід від філософсько-абстрактних ідей, і про зародження нових категорій, таких як "задачі" та "функції держави".

Величезний вплив на правову науку та на розвиток ліберальних і демократичних ідей вплинули вчення Ш.Л. Монтеск'є, який багато в чому являється послідовником Джона Локка. Вчення про державу, зокрема про цілі та функції базуються на теорії поділу влад. Ш.Л. Монтеск'є являється не стільки автором і засновником даної теорії, але він вдосконалив, розвинув та сформулював її у такому вигляді, що вона не втратила актуальність і сьогодні, являючись основою державного ладу більшості світових демократій. Концепція поділу державної влади за Ш.Л. Монтеск'є виглядає таким чином: 1) влада розподіляється на три гілки – законодавчу, виконавчу, судову – кожна з яких має свої функції; 2) кожна гілка влади обмежена виконанням своїх функцій і не має втручатися у функції інших гілок влади; 3) особи, які складають органи цих гілок влади, мають бути відмежовані від інших гілок влади і не можуть одночасно виконувати їх функції [14, с.5]. Можна сказати, що були закладені основи актуальної системи стримувань і протигаг.

Вчення Ш.Л. Монтеск'є про поділ влади було новим у розвитку політико-правової концепції: 1. Монтеск'є з'єднав ліберальне розуміння свободи з ідеєю конституційного закріплення механізму поділу влади. Свобода встановлюється тільки законами. 2. Монтеск'є включив до складу влад, які підлягають розмежуванню, судові органи. Вивів принцип незалежності суддів. Тріада (законодавча, виконавча, судова) влади стала класичною формулою теорії конституціоналізму. Політико-правове вчення Монтеск'є про поділ влади було спрямоване проти королівського абсолютизму. Служило воно також обґрунтуванням компромісу буржуазії і дворянства. Вчення про свободу, громадянські права, поділ влади було закріплене в конституційних

актах Франції, покладене в основу Конституції США, конституцій інших держав і в Декларацію прав людини і громадянина 1789 р. Політико-правове вчення Шарля Луї де Монтеск'є вважається класичною школою конституціоналізму. Серед моральних причин найважливішими є принципи державного ладу. Для Монтеск'є проблема раціональної організації суспільства – це проблема, головним чином, політична і правова, а не соціальна. Свобода в ідеології раннього лібералізму означала розумну організацію держави і забезпечення режиму законності. Свобода, стверджував Монтеск'є, "є право робити все, що дозволено законами". Ідеал свободи він пов'язував із розглядом існуючих форм держави [13, с.100–101]. Таким чином, згідно з Монтеск'є, головною ціллю держави є свобода суспільства, яка буде забезпечена правовою державою.

Дослідження даного питання без аналізу ідей німецького державознавця Георга Еллінека – неможливо. Ми вже вище згадували його ідеї про об'єктивні цілі держави, які актуальні конкретній державі, в певний історичний період. Він об'єднав формально-догматичне розуміння держави і права із соціологією. Георг Еллінек розрізняв соціальне вчення про державу та вчення про державне право та відокремлював писану конституцію від фактичної. Він доводив, що право є компромісом між різними суперечними один одному інтересами. Влада і право в соціальному аспекті повинні тлумачитися психологічно. Право в соціальному аспекті, позитивність права засновані на середній, типовій переконаності народу в тому, що це є право діюче. На такій основі побудований увесь правопорядок [13, с.174]. Таким чином, Георг Еллінек став одним із засновників концепції про соціальне призначення держави. Що стосується суб'єктивних цілей держави, то вони базуються на соціальному призначенні держави і означають ті цілі, завдяки яким держава буде представляти собою єдину, цілісну структуру.

Найвагомішим досягненням Георга Еллінека у даному питанні являється введення в науковому просторі такої категорії, як "функції держави", що знайшло відображення у знаменитій праці "Загальне вчення про Державу". Оглядаючи теорії державних функцій, можна дійти висновку, що правильне рішення проблеми стало результатом абстрактного дослідження держави і що прогресуючий розвиток наукової думки привів до встановлення суттєвих функцій держави. Історія державного права являє надзвичайно велику кількість спроб класифікувати ці

функції. Але міцне значення набуло, головним чином, тільки розрізнення трьох головних функцій державної влади законодавчої, виконавчої (управління) і здійснення правосуддя, при всій різноманітності в новітній літературі поглядів на суть функцій та характер їх взаємозв'язку. Інші ефемерні класифікації втратили своє значення в силу того ж прогресуючого проникнення в істинну сутність держави, що призвів до становлення єдиного правильного погляду [10, с.567].

Проаналізувавши дані твердження, можна дійти висновку, що ідея функцій базується на концепції розподілу влад. Також можна побачити, що "функції держави" прирівнюються до функції державної влади, або ж до функцій конкретної гілки влади. Це абсолютно не дивно, адже Георг Еллінек був прихильником ідей Ш.Л. Монтеск'є та був яскравим його послідовником. Варто зазначити, що в майбутньому наукова правова спільнота буде наголошувати на тому, що "функції держави" і "функції органів держави" – це різні категорії, і їх не можна ототожнювати.

Проект побудови держави за допомогою закону поширився по світу з різними та неоднозначними результатами. Правовий плюралізм, який існував у Середні віки в Західній Європі, був зведений в єдину систему, хоча культурне та релігійне різноманіття було збережено за рамками правової системи, як правило, без правового статусу. За межами Європи, особливо в колоніальних і постколоніальних територіях, була прийнята об'єднуюча правова система, яка поглинула і відкрито визнала множинність норм та інститутів [15].

Становлення категорії "функції держави" в роботах юристів кінця 19 – початку 20 століть

Становлення категорії "функції держави" в вітчизняну юридичну науку відбулось під значним впливом західної правової думки, пройшло великий шлях і міцно закріпилось як наукова категорія. Щодо вітчизняного наукового простору, то, на нашу думку, його необхідно розпочинати із вчень Б.М. Чичеріна. Ним було проведено велике, актуальне для другої половини 19 ст. дослідження, з якого можна виділити декілька важливих висновків. Держава, це союз людей, що утворює єдине, постійне і самостійне ціле. В ньому ідея людського суспільства досягає найвищого свого розвитку. Протилежні елементи загального життя, право і моральність, які в попередніх союзах, у громадянському суспільстві та церкві, виражаються у односторонній формі й зводяться до вищої єдності, взаємно визначаючи один одного: в юридичних становленнях

реалізуються спільні цілі, пануючі над приватними, що їй надає їм моральне значення [16, с.192]. Пряма ціль держави полягає в гармонійному устрої суспільного життя. Ця загальна ціль розпадається на стільки окремих цілей, скільки існує окремих елементів в державі, бо кожен елемент, розвиваючись, має свою, притаманну йому ціль. За Б.М. Чичеріним, головними цілями держави є встановлення безпеки, визначення та охорона свободи і прав людини, та здійснення морального порядку. Так само метою держави являється поєднання порядку і свободи. Так як держава є союзом, який панує над усіма, то дане поєднання є вищим здійсненням правди. Це і є його ідея, що становить внутрішню ціль розвитку. У цьому полягає і загальне благо, а тому держава є вищим здійсненням ідеї добра. Разом із тим вона являється й вищим здійсненням свободи. Але в державному житті моральні вимоги поєднуються з матеріальними інтересами, оскільки вони стосуються цілого союзу. Сукупність тих та інших становить суспільне благо, яке і є вищою та кінцевою ціллю держави, що містить у собі всі інші [17, с.10–15]. Не дивлячись на те що була навіть створена класифікація цілей держави з логічним розподілом, які базуються на ліберальних цінностях, саме визначення цілей та їх класифікація носять здебільшого філософський характер.

М.М. Коркунов, який по праву вважається одним із засновників вітчизняного державознавства, в своїй знаменитій праці "Російське державне право" оперує такими поняттями, як цілі та задачі держави. Він відмічає, що задачі держави, як і межі діяльності держави, визначаються примусовим характером державного владарювання. Так зазвичай і ставиться питання про задачі держави, але вирішується воно різними політичними теоріями неоднаково [18, с.52]. Проаналізувавши праці відомих вчених юристів різного часу, М.М. Коркунов доходить висновку, що питання про "цілі або задачі" держави трактується в сучасному (кінець 19 ст.) державознавстві загалом коротко і формально, що пояснювалося формальним характером самої науки про державу. При цьому він зазначає, що широкі задачі державної діяльності не становлять предмет одних побажань, а всі ці задачі дійсно здійснюються державами, і суперечка йде не про те, чи може все це виконати держава, а лише – чи бажаний такий об'єм державної діяльності. І стверджує, що держава являє могутню культурну силу, здатну служити здійсненню багатьох різноманітних задач [18, с.74].

З точки зору нашого дослідження можна зробити два важливих спостереження. По-перше, у другій половині 19 ст. (перше видання "Російське державне право" було видане в 1892 році, дана праця мала вісім видань, в тому числі чотири вже після смерті М.М. Коркунова) такі поняття як цілі і задачі держави мали тотожне значення, а категорія "функції держави" не була введена в науку. По-друге, це еволюція державознавства (не зважаючи на формальний характер науки – на думку автора) і як наслідок зародження фундаментальної юридичної науки. За ці роки юридична наука відіграла важливу роль у державному будівництві та конституційних процесах зокрема.

С.А. Котляревський у своїй знаменитій праці "Правова держава і зовнішня політика", провівши глибокий історичний аналіз правової і політичної думки, дійшов висновку, що в державознавстві взагалі помітно охолодження до проблеми державних цілей і їй швидше відводять місце трактати про політику, і те, що ці цілі "закарбовані духом історичної епохи і тому крайньою опосередкованістю" [19, с.14]. Тобто, на момент виходу цієї наукової праці у 1909 році така категорія, як цілі держави, вже була відносно величиною, актуальною в конкретній державі (типі держав), в певну історичну епоху. В процесі еволюції правової та політичної думки відбулася трансформація цільових ідей держави з наукової точки зору, і введення таких наукових категорій, як "задачі" та "функції держави". Саме С.А. Котляревський був одним із перших, хто ввів у вітчизняну юридичну науку таку категорію, як "функції держави". Він відмітив, що "забезпечення зовнішньої безпеки, належить до безспірних державних функцій, які признавались у самих різноманітних і протилежних оцінках природною ціллю державної діяльності" [19, с.236]. Цим твердженням була розпочата глава 2 даної праці за назвою "Зовнішньополітичні задачі сучасної держави". Таким чином автор ототожнює поняття функцій і задач держави. При цьому він відмічає, що навіряд чи увінчалась великим успіхом спроба створити загальну класифікацію функцій, яка би відповідала різним цілям, політичним, соціальним і культурним, які ставить перед собою держава [19, с.14]. Важливим надбанням С.А. Котляревського є те, що ще на початку 20 століття було чітко визначено, що цілі держави, це скоріше політична категорія, а основні напрями діяльності держави вже реалізуються через такі категорії, як "задачі" та "функції держави".

Дослідження даного питання неможливо, на нашу думку, й без аналізу праць видатного правознавця Ф.Ф. Кокошкіна, який оперує такими поняттями, як цілі держави, задачі держави та функції державної влади. Ф.Ф. Кокошкін являється послідовником ідей про суб'єктивні та об'єктивні цілі держави. Дослідження цілей починається з постановки двох питань – для чого існує держава, і які цілі ставлять державі "люди які її складають". У першому випадку питання стосується об'єктивної цілі держави, у другому – суб'єктивної. У раціоналістичній (договірній) теорії, що розглядає державу як здобуток вільної та свідомої людської діяльності, поняття об'єктивної та суб'єктивної цілей збігаються: якщо державу створено вільним актом розумної волі людей, то воно існує саме для тієї цілі, яку переслідували його засновники, укладаючи договір. Але якщо ми визнаємо, що держава не являється навмисне створеною, ми повинні розділяти питання про об'єктивну і суб'єктивну ціль держави [20, с.81].

Ідеї Ф.Ф. Кокошкіна базуються на суспільному інтересі, при цьому він зазначає, що суспільний інтерес являє собою "певну загадку, яка має лише приблизно вірне вирішення" [20, с.85], що відповідно відобразилось на дослідженні цілей та задач держави. Суспільний інтерес являє собою лише те загальне поняття, під яке підводиться конкретні задачі державної діяльності, але це поняття не може саме по собі дати досить чіткого уявлення про конкретні задачі державної діяльності, оскільки держава прагне до здійснення співпадаючих, індивідуальних і групових цілей не у всіх сферах людського життя. У багатьох випадках вона надає цю задачу вільній діяльності приватних осіб і утворених ними вільних спілок. Тому, при визначенні цілей держави не можна зупинитися на загальному понятті суспільного інтересу, але необхідно з'ясувати, які саме із задач, які підходять під це поняття, переслідуються державою. Спостерігаючи у відомих нам державах ті цілі державної діяльності, що не зводяться до особистих і класових інтересів, є загальноновизнаними і в цьому сенсі державними, можна звести їх до трьох груп або до трьох основних цілей – політичної, правової та культурної [20, с.85–56]. Таким чином система, коли задачі держави походять від загальної цілі держави, знаходить своє підтвердження у даному дослідженні.

Ще одним вагомим здобутком Ф.Ф. Кокошкіна було введення в науковий простір такої категорії, як функції державної влади, визначивши

державну владу як суб'єктивне право, яке належить державі на покору підданих або громадян. Це суб'єктивне право здійснюється державою в різних формах, наприклад, у формі видання законів, звернення до підданих із конкретними веляннями в межах і на підставі законів, виконання судових вироків. Ці окремі форми здійснення державної влади називаються в юридичній науці її функціями. Функції державної влади в зазначеному сенсі не слід змішувати з її задачами. Як ми бачили вище при розгляді питання про цілі держави, із загальної цілі держави виникають окремі задачі державної діяльності: охорона зовнішньої безпеки, захист права, турбота про економічний добробут населення та ін. Але ця класифікація державної діяльності з її внутрішнім змістом є абсолютно незалежною від розглянутої класифікації зовнішніх юридичних форм прояву державної влади [20, с.184–185].

При аналізі даних тверджень можна дійти висновку, що дві категорії – "цілі держави" і "задачі держави" – мають логічний та нерозривний зв'язок, тому що задачі держави відповідають цілям і базуються на суспільному інтересі. Цілі також залишаються багато в чому абстрактною категорією, але знаходять своє відображення в суспільному житті через реалізацію задач. Щодо функцій, то автор виводить таку категорію, як "функції державної влади, які базуються на теорії поділу влад, але не ототожнюються і не зводяться до трьох функцій (законодавчої, виконавчої, судової), а є значно ширшою категорією. У свою чергу, у формах реалізації функцій державної влади, можна побачити основу майбутніх теорій про функції держави, з розподілом на внутрішні та зовнішні.

Становлення категорії "функції держави" у вітчизняній правовій науці

У радянський період правова доктрина базувалась на марксистсько-ленінському вченні, що вплинуло на теорію держави, і безпосередньо на вчення про цілі, задачі та функції держави. Через це проблема держави та її вплив на суспільні відносини набули гострого політичного характеру і часто використовувалася при характеристиці соціально-політичного устрою суспільства. Теза В.І. Леніна про те, що "держава ні в якому разі не є інертною, вона завжди діє, і діє дуже енергійно, завжди активно і ніколи пасивно", по суті, визначила становлення теорії функцій держави у вітчизняній науці. Категорія "функції держави" вперше почала використовуватися при дослідженні активних, управлінських властивостей держави, при аналізі її соціальної ролі.

Однак цільну, відносно самостійну теорію і методологію роботи класиків не становили [21, с.8]. У працях К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна поняття "функція" стосовно держави вживається зазвичай в широкому сенсі для виявлення його загального соціального призначення. Іншими словами, в цих працях воно позначає не яку-небудь виокремлену різновидність здійснення державної влади, а державну діяльність в цілому, що характеризує державу як організацію класового панування [22, с.141].

Сучасне поняття та класифікація функцій держави були сформовані і міцно утвердилися у вітчизняній теорії держави і права в 60–70-ті роки минулого століття. Незважаючи на деякі не дуже значні розбіжності в підходах до визначення поняття державних функцій, їх змісту, в цілому, погляди практично всіх авторів збігалися [23, с.41]. Саме в цей період на нашу думку, була сформована в юридичній науці категорія "функції держави", яка логічно виходить із "ланцюга" цілі–задачі–функції, де функції є засобом реалізації цілей та задач. Також варто зазначити, що дана система залишається актуальною і сьогодні в українському науковому просторі.

Пройшовши великий історичний шлях, цілі держави так і залишилися абстрактною категорією і лише трансформувалися у політичну категорію, в результаті чого навіть було введено поняття "політико-правова ціль" як ідеально передбачувана модель, що відображає той стан суспільного життя, до якого прагне держава за рахунок реформування тих відносин, явищ і процесів, які існують у сьогоденні. Вона складає основу довгострокової політики і визначає базові напрями вдосконалення законодавства [24, с.31].

На основі цілей або однієї генеральної цілі формуються задачі держави, які більш конкретно виражають її сутність та призначення. Ми вже згадували, наприклад, Конституцію СРСР 1977 року, в преамбулі якої було визначено найвищу ціль радянської держави – "побудова безкласового комуністичного суспільства, в якому дістане розвиток суспільне комуністичне самоврядування". А надалі наводиться безпосередньо перелік задач: створення матеріально-технічної бази комунізму, вдосконалення соціалістичних суспільних відносин і їх перетворення в комуністичні, виховання людини комуністичного суспільства, підвищення матеріального і культурного рівня життя трудящих, гарантування безпеки країни, сприяння зміцненню миру і розвитку міжнародного співробітництва [11, с.5]. Не зважаючи на ідеологічний характер, це дуже якісний приклад,

актуальний для нашого дослідження. Адже наукові здобутки були реалізовані на практиці і закріплені не просто на законодавчому, а й на конституційному рівні. Тут можна побачити, як одна генеральна ціль держави, породжує ряд задач, що повинні забезпечити її досягнення.

Як наслідок, на передній план виходить дослідження співвідношення саме задач та функцій, у порівнянні, наприклад, із початком 20 ст. У науковій спільноті було встановлено майже єдине уявлення про співвідношення задач і функцій держави. Сутність і соціальне призначення будь-якої держави проявляються в її задачах і основних функціях. Задачі держави – це ті питання, до вирішення яких прагне панівний клас. Функції держави – це головні напрями діяльності держави щодо здійснення поставлених перед нею задач [25, с.65.].

Варте уваги й визначення функцій держави, надане А.І. Денисовим та В.Є. Гулієвим, на думку яких функція держави – це його діяльність, яка відрізняється предметно-політичним складом [26, с.80]. Таким чином, вбачається наявним тісний зв'язок між функціями і цілями держави, не зважаючи на політичний характер. Задачі і функції держави – це явища співвідносні та тісно взаємопов'язані, але які не збігаються. Їх не можна протиставляти чи ототожнювати. Не слід також змішувати функції держави з принципами її формування та діяльності [27, с.63]. Зокрема, чітке співвідношення задач та функцій держави було надане Є.І. Темновим, серед яких задачі: обумовлюють саме існування (здійснення) функцій; виникають раніше своєї реалізації; носять об'єктивний характер по відношенню до функції; визначають зміст функцій; впливають на форми і методи реалізації функцій. Без функцій не може бути вирішене жодне завдання держави: одна й та сама функція може вирішувати ряд завдань держави, і навпаки; функція – це поняття більш конкретне, оскільки ті чи інші шляхи державного впливу залежать від економічних і політичних потреб суспільства, етапу розвитку держави, зовнішньої і внутрішньої обстановки, співвідношення політичних сил, національних, етичних, релігійних та інших особливостей тощо [28, с.173].

За допомогою функцій можна визначити характер діяльності держави, правильність вибору нею пріоритетів, рівень її організованості та ефективності. Необхідно наголосити, що в сучасній юридичній літературі запропоноване визначення функцій держави не тільки як напрямів її діяльності, але й механізму державного впливу

на суспільні процеси. І це є природним, оскільки виконуючи певні функції в тих чи інших сферах суспільного життя, держава, разом із проведенням необхідних реформ, правового регулювання суспільних відносин впливає на стан суспільних процесів. Здійснення конкретних функцій може як стабілізувати умови розвитку суспільства, так і посилити його кризовий стан [29, с.62–63].

Висновки

На нашу думку, головними результатами дослідження є такі:

1. "Функції держави" є базовою науковою категорією теорії держави і права, що пройшла становлення в юридичній науці шляхом еволюції правової, політичної та філософської думки. Дослідження основних напрямів діяльності держави (функцій держави) можливе тільки у комплексі з іншими категоріями, такими як цілі та задачі держави, реконцептуалізація яких і викликала становлення наукової категорії "функції держави".

2. Становлення та трансформація наукових поглядів співпадає з історичними епохами, що відповідало реаліям, характерним певному історичному періоду. Цілі держави, відповідаючи реальному суспільному стану речей, залишались філософською категорією, оскільки не знаходили своєї практичної реалізації, що пояснювалось низьким розвитком правової науки, а право не являлось головним регулятором суспільних відносин.

3. Революційним періодом у розвитку вчень про функції держави був Новий час, що характеризувався становленням конституціоналізму і був пов'язаний з європейськими правовими школами. Окрім зародження нових категорій, таких як задачі та функції держави, вченими Нового часу було вдосконалено філософські, абстрактні вчення про цілі держави та закладено наукові основи демократичної, ліберальної, правової держави.

4. У дослідженні функцій держави велике значення мали роботи вітчизняних вчених юристів кінця 19 – початку 20 ст., в яких цілі держави остаточно були сформовані як політична категорія, що знаходить відображення у задачах, і повинна бути реалізована через функції.

5. Станом на сьогодні цілі та задачі стали співвідносними і виражають соціальне призначення держави, що знайшло своє закріплення на конституційному рівні. Функції держави, маючи співвідношення з задачами, забезпечують виконання її соціального призначення.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дане дослідження не отримало будь-якої фінансової підтримки з боку юридичних або фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Gerring, J. (2001). *Social Science Methodology: A Criterial Framework*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511815492.
- Чиркин В. Е. *Государствование: учебник*. М.: Юристъ, 1999. 400 с.
- Теорія держави і права: навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; за заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. К.; Юрінком Інтер, 2003. 368 с.
- Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. *Проблемы теории государства и права: учебник*. М.: ЭКСМО, 2005. 649 с.
- Kelly J. M. *A Short History of Western Legal Theory*. Clarendon Press, Oxford, 1992. 488 p.
- История политических и правовых учений: учебник для вузов. / под общ. ред. академика РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсисянца. М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 736 с.
- McIlwain Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2005. 162 p.
- Хорошилов А. Н. *История политико-правовых учений*. М.: Издательское объединение "ЮНИТИ", Издательство "Норма", 2002. 344 с.
- Самыгин П. С. и др. *История политических и правовых учений. 100 экзаменационных ответов*. М., Ростов-на-Дону, 2004. 272 с.
- Еллинек Г. *Общее учение о государстве*. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. 752 с.
- Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 окт. 1977 г. М.: Политиздат, 1978. 62 с.
- Марченко М. Н. *Проблемы теории государства и права: учебник*. М.: Проспект, 2011. 768 с.
- Кормич А. І. *Історія вчень про державу і право: навч. посібник*. К.: Правова єдність, 2009. 312 с.

14. Vile M. J. C. Constitutionalism and the Separation of Powers. Second edition. Indianapolis. In: Liberty Fund, 1998. P. 1–41.
15. Tamcinaha Brain Z. Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. [2008] SydLawRw 20; (2008) 30(3) Sydney Law Review 375.
16. Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997. 555 с.
17. Общее государственное право / Чичерин Б. Н.; под ред. и с предисл.: Томсинов В. А. М.: Зерцало, 2006. 536 с.
18. Коркунов Н. М. Русское государственное право. Том I. Введение и общая часть / под ред. и с доп. М. Б. Горенберга. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1909. 633 с.
19. Котляревский С. А. Правовое государство и внешняя политика. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1909. 428 с.
20. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Изд-во "Зерцало", 2015. 308 с. (Серия "Русское юридическое наследие").
21. Пожарский Д. В. Становление теории функций государства в отечественной юридической науке: историографический очерк. *Труды Академии управления МВД России*. 2011. № 4 (20). С. 7–11.
22. Манов Г. Н. Государство и политическая организация общества. М.: Наука, 1974. 320 с.
23. Грачев Н. И. Функции государства: опыт концептуальной реконструкции. *Российский журнал правовых исследований*. 2016. № 4 (9). С. 41–49.
24. Кулапов В. Л. Соотношение целей, задач и функций государства. *Вестник Саратовской государственной юридической академии*. 2014. № 2 (97). С. 30–35.
25. Теория государства и права / под ред. А. М. Васильева. М.: Юридическая литература, 1977. 471 с.
26. Теория государства и права / под ред. А. И. Денисова. М.: МГУ, 1972. 532 с.
27. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М.: Юрист, 1997. 672 с.
28. Темнов Е. И. Теория государства и права: учебное пособие. М.: Право и закон, 2002. 240 с.
29. Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гусарева, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

REFERENCES

1. Gerring, J. (2001). *Social Science Methodology: A Criterial Framework*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511815492.
2. Chirkin, V. Ye. (1999). *Gosudarstvovedeniye: uchebnik* [State Studies: textbook]. Moskva: Yurist (in Russ.).
3. Kolodiy, A. M., Kopeychikov, V. V., & Lysenkov, S. L. et al; Lysenkov, S. L., & Kopyeychikov, V. V. (Red.). (2003). *Teoriya derzhavy i prava: navch. posib.* [Theory of state and law: teach. manual]. Kyiv; Yurinkom Inter (in Ukr.).
4. Golovistikova, A. N., & Dmitriyev, YU. A. (2005). *Problemy teorii gosudarstva i prava: uchebnik* [Problems of the theory of state and law: the textbook]. Moskva: EKSMO (in Russ.).
5. Kelly, J. M. (1992). *A Short History of Western Legal Theory*. Clarendon Press, Oxford. 488 p.
6. Nersesyants, V. S. (Red.). (2000). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy: uchebnik dlya vuzov* [History of political and legal studies: a textbook for universities]. Moskva: NORMA (Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFRA-M (in Russ.).
7. McIlwain Charles Howard. (2005). *Constitutionalism: Ancient and Modern*. The Lawbook Exchange, Ltd. 162 p.
8. Khoroshilov, A. N. (2002). *Istoriya politiko-pravovykh ucheniy* [History of political and legal doctrines]. Moskva: Izdatel'skoye ob'yedineniye "YUNITI", Izdatel'stvo "Norma" (in Russ.).
9. Samygin, P. S. et al. (2004). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy. 100 ekzamenatsionnykh otvetov* [History of political and legal doctrines. 100 exam answers]. Moskva, Rostov-na-Donu (in Russ.).
10. Yellinek, G. (2004). *Obshcheye ucheniye o gosudarstve* [General doctrine of the stat]. SPb.: Izd-vo "Yuridicheskiy tsentr Press" (in Russ.).
11. *Konstitutsiya (Osnovnoy Zakon) Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Prinyata na vnocherednoy sed'moy sessii Verkhovnogo Soveta SSSR devyatogo sozyva 7 okt. 1977 g.* [The Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics. Adopted at the extraordinary seventh session of the ninth Supreme Soviet of the USSR on 7 October. 1977]. Moskva: Politizdat, 1978 (in Russ.).
12. Marchenko, M. N. (2011). *Problemy teorii gosudarstva i prava: uchebnik* [Problems of the theory of state and law: the textbook]. Moskva: Prospekt (in Russ.).

13. Kormych, A. I. (2009). *Istoriya vchen' pro derzhavu i pravo: navch. posibnyk* [History of the doctrines of the state and law: teach. manual]. Kyiv: Pravova yednist' (in Ukr).
14. Vile, M. J. C. (1998). *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Second edition. Indianapolis. In: Liberty Fund, P. 1–41.
15. Tamcinaha, Brain Z. (2008). *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. SydLawRw 20; (2008) 30(3) Sydney Law Review 375.
16. Chicherin, B. N. (1997). *Izbrannyye trudy* [Selected Works]. SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta (in Russ.).
17. Chicherin, B. N.; Tomsinov, V. A. (Red.). (2006). *Obshcheye gosudarstvennoye pravo* [General state law]. Moskva: Zertsalo (in Russ.).
18. Korkunov, N. M.; Gorenberg, M. B. (Red.). (1909). *Russkoye gosudarstvennoye pravo. Tom I. Vvedeniye i obshchaya chast'* [Russian state law. Volume I. Introduction and General Part]. SPb.: Tipografiya M. M. Stasyulevicha (in Russ.).
19. Kotlyarevskiy, S. A. (1909). *Pravovoye gosudarstvo i vneshnyaya politika* [The rule of law and foreign policy]. Moskva: Tip. G. Lissnera i D. Sovko (in Russ.).
20. Kokoshkin, F. F.; Tomsinov V. A. (Red.). (2015). *Lektsii po obshchemu gosudarstvennomu pravu* [Lectures on General State Law]. Moskva: Izd-vo "Zertsalo". (Seriya "Russkoye yuridicheskoye naslediyey"). (in Russ.).
21. Pozharskiy, D. V. (2011). Stanovleniye teorii funktsiy gosudarstva v otechestvennoy yuridicheskoy nauke: istoriograficheskyy ocherk [Formation of the theory of state functions in the domestic legal science: historiographical essay]. *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii*, 4(20). 7–11 (in Russ.).
22. Manov, G. N. (1974). *Gosudarstvo i politicheskaya organizatsiya obshchestva* [State and political organization of society]. Moskva: Nauka (in Russ.).
23. Grachev, N. I. (2016). Funktsii gosudarstva: opyt kontseptual'noy rekonstruktsii [State Functions: Conceptual Reconstruction Experience]. *Rossiyskiy zhurnal pravovyykh issledovaniy*, 4(9). 41–49 (in Russ.).
24. Kulapov, V. L. (2014). Sootnosheniye tseley, zadach i funktsiy gosudarstva [The ratio of the goals, objectives and functions of the state]. *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii*, 2(97). 30–35 (in Russ.).
25. Vasil'yev, A. M. (Red.). (1977). *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
26. Denisov, A. I. (Red.). (1972). *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Moskva: MGU (in Russ.).
27. Matuzov, N. I., & Mal'ko, A. V. (Reds.). (1997). *Teoriya gosudarstva i prava: kurs lektsiy* [Theory of State and Law: a course of lectures]. Moskva: Yurist (in Russ.).
28. Temnov, Ye. I. (2002). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnoye posobiye* [Theory of State and Law: textbook]. Moskva: Pravo i zakon (in Russ.).
29. Biloz'orov, YE. V., Vlasenko, V. P., Horova, O. B., Zaval'nyy, A. M., & Zayats' N. V. et al. ; Husaryev, S. D., & Tykhomyrov, O. D. (Reds.). (2017). *Teoriya derzhavy ta prava: navch. posib.* [Theory of state and law: teach. manual]. Kyiv: NAVS, Osvita Ukrayiny (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 55 pp. 59–69.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2635565
http://forumprava.pp.ua/files/059-069-2019-2-FP-Marushchak_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_9.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.02.2019
Accepted: 20.03.2019
Published: 26.03.2019

Cite as:
Марущак, О. А. (2019). Формування та становлення наукової категорії "функції держави". Форум Права, 55(2). 59–69. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635565>.

Marushchak, O. A. (2019). Formuvannya ta stanovlennya naukovoyi katehoriyi "funktsiyi derzhavy" [The Formation and Establishment of the Scientific Category of "State Functions"]. *Forum Prava*, 55(2). 59–69. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635565>.

УДК 343.13

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635569>

С.І. ПЕРЕПЕЛИЦЯ,

асистент кафедри кримінального процесу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

 кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: perepelitsa_serg@mail.ru;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1439-3370>

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

S.I. PEREPELITSA,

Ass., Chair of Criminal Procedure, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,

 Kharkiv, Ukraine; e-mail: perepelitsa_serg@mail.ru;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1439-3370>

ENFORCEMENT OF PERSONAL RIGHTS DURING INTERFERENCE INTO PRIVATE COMMUNICATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

На підставі комплексного доктринального тлумачення положень Кримінального процесуального кодексу України, чинних міжнародних правових актів, практики Європейського суду з прав людини та національної судової практики та наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено нормативні дефініції понять "приватне спілкування" та "приватне листування", а також їх характерні ознаки. Виділено критерії, яким повинно відповідати втручання правоохоронних органів у приватне спілкування осіб. Вказано, що обмін інформацією, який відбувається за допомогою телекомунікаційних мереж Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal є особистим листуванням в розумінні чинного законодавства України. Проаналізовано судову практику із вказаного питання та відповідні положення національного законодавства. Встановлено проблеми законодавчого регулювання втручання у приватне спілкування осіб з боку правоохоронних органів, а також правозастосовної практики та запропоновано конкретні шляхи їх подолання.

Ключові слова: приватне спілкування; особисте листування; тимчасовий доступ до речей та документів; негласні слідчі (розшукові) дії

On the basis of a comprehensive doctrinal interpretation of the provisions of the Criminal Procedural Code of Ukraine, applicable international legal acts, practice of the European Court of Human Rights and national judicial practice and scientific work of domestic and foreign scientists, normative definitions of the concepts of "private communication" and "private correspondence", as well as their characteristic signs. The criteria, which should correspond to the interference of law enforcement bodies into private communication of persons, are distinguished. It is specified that the exchange of information via Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal is personal correspondence in the sense of the current legislation of Ukraine. The purpose of the article is to establish, on the basis of a comprehensive analysis of national and international law, the practice of the European Court of Human Rights, the judicial practice of national courts and the scientific elaboration of the concepts of "private communication", "personal correspondence" and the conditions for interference with it by the organs of pre-trial investigation, as well as providing characteristics of the information transmitted using Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal and interference to them, as well as to identify the most common mistakes during such intervention and legislative shortcomings and offer solutions. The novelty of this article is that nowadays in domestic science there is no comprehensive research on private correspondence, which takes place with the help of telecommunication networks Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, as well as criteria and procedures for access to such systems within the framework of criminal proceedings. It has been established that a person who has not been informed that his communication may be subjected to interference by public authorities, in any case, has the right to reasonably expect the privacy of his communication, which is subject to the protection of Article 8 of the Convention. The use of software by a person that is protected by cross-encryption (when communicating, only communication users have access to messages), a priori means that a person wants to restrict third-party's access to his correspondence, and therefore access to technical

equipment does not include self-access to the software, and Skype correspondence, iMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, SMS is private communication. Such access shall not be deemed to be restricted to its owner or holder and shall not require the existence of a corresponding court decision only if its written permission is available. In order to prevent interference into private communication in such a way that it violates the requirements of Article 8 of the Convention, it must be carried out in accordance with the procedure established by law.

Key words: *private communication; personal correspondence; temporary access to things and documents; secret investigative (search) actions*

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових способів швидкого спілкування осіб між собою, можливість обміну великої за кількістю та обсягом інформації. Завдяки такому розвитку стало зручним спілкуватися з іншими особами за допомогою різних месенджерів (надсилаючи SMS-повідомлення, голосові повідомлення, електронні листи тощо). Більшість із таких засобів спілкування знаходяться постійно ввімкненими на смартфонах, робочих вкладках на ПК та планшетах.

Однак, така велика кількість засобів для приватного спілкування особи та відносна "доступність" до їх вмісту у разі отримання доступу безпосередньо до технічного засобу, породжує питання про гарантування належного забезпечення таємниці такого приватного спілкування, особливо в тоді, коли доступ до технічного засобу отримують представники правоохоронних органів.

Щодо забезпечення прав особи під час втручання у приватне спілкування то, наприклад, І.І. Савляк досліджує теоретичні та практичні проблеми реалізації таємниці спілкування, як засади кримінального провадження, а також негласні слідчі (розшукові) дії, які є різновидами втручання у приватне спілкування [1]. Проте, автор не торкається проблематики забезпечення таємниці листування у разі обміну інформацією у різного роду месенджерах та аналізу практичного аспекту такого втручання. Аналогічно не розглядає проблеми, що виникають у правозастосовній та судовій практиці під час втручання у приватне спілкування осіб, й О.А. Білічак, обмежуючись нормативно-правовим закріпленням права особи на приватність спілкування [2]. Натомість, М.А. Самбор досліджує умови, які повинні бути забезпечені під час втручання у приватне спілкування осіб за допомогою проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій, хоча й не дає комплексного аналізу заборони втручання у приватне спілкування особи, як засади кримінального провадження та критеріїв, яким повинно відповідати вказане втручання [3].

Щодо особливості отримання та використан-

ня доказів, які передаються за допомогою телекомунікаційних мереж і мережі Інтернет, Адам М. (Adam M., 2008) наголошував, що з розвитком інформаційних технологій та появою терміналів мобільного зв'язку, які мають великі об'єми пам'яті та доступ до мережі Інтернет, виникає проблема визначення меж допустимості огляду таких пристроїв органами поліції під час затримання особи, без порушення права на приватне спілкування. На основі аналізу судової практики автором було порівняно мобільний телефон із "закритою скринькою", доступ до якої вимагає принаймні, обов'язкового попереднього судового контролю [4].

Клаудія Варкен (Claudia Warken, 2008) звертала увагу, що в більшості країн Європейського Союзу на рівні законодавства відсутнє визначення поняття "електронні докази" та чіткого порядку доступу до них в межах кримінального провадження, з врахуванням того, що така інформація має різні типи захисту, а саме від загальнодоступної до інформації до інформації, яка захищається правовим на приватне спілкування. Також автором було надано визначення критеріям, яким повинно відповідати втручання у приватне спілкування, адже здебільшого їх сформульовано абстрактно [5]. В. Дубей (Dubey V., 2017) в аналізі поняття "електронні докази", їх класифікації та умов їх отримання у кримінальному провадженні сформував перелік дій поліцейського під час втручання у приватне спілкування особи, задля того щоб отриманні в результаті такого втручання докази мали ознаку допустимості [6]. З цього варто зауважити, що у країнах Європи та США для слідчих, які в межах кримінального провадження, здійснюють обмеження прав осіб на приватне життя та таємницю спілкування розроблено низку методичних рекомендацій, які спрямовані на усунення порушень прав осіб під час такого втручання та отримання доказів, які є допустимими, в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Звідси, метою статті є встановлення на підставі комплексного аналізу національного та міжнародного законодавства, практики Європейського суду з прав людини, судової практики

національних судів та наукового доробку понять "приватне спілкування", "особисте листування" та умов втручання до нього з боку органів досудового розслідування, а також надання характеристики інформації, яка передається за допомогою месенджерів Skype, iMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal і порядку втручання до них, а також виявити найбільш розповсюджені помилки під час здійснення такого втручання та законодавчі недоліки і запропонувати шляхи їх вирішення. Новизна роботи полягає у визначенні особливостей приватного листування, яке відбувається за допомогою телекомунікаційних мереж Skype, iMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, а також критеріїв і порядку доступу до таких систем в рамках кримінального провадження. Завданням статті є здійснення комплексного аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), чинних міжнародних правових договорів, практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) та національної судової практики, з метою встановлення нормативної дефініції "приватне спілкування", визначення порядку втручання правоохоронних органів у приватне спілкування, яке відбувається за допомогою телекомунікаційних мереж Skype, iMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, а також виявлення недоліків такого порядку та пошук шляхів їх подолання.

Дотримання права особи на повагу до приватного та сімейного життя, яке гарантоване кожному Конституцією України та ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) є однією з найголовніших гарантій під час здійснення досудового розслідування. Під захист вказаного положення Конвенції потрапляє також і приватне спілкування (телефонні розмови, електронна переписка в різного роду месенджерах тощо). Однак, на практиці все частіше трапляються випадки, коли під час здійснення досудового розслідування правоохоронними органами, право особи на таємницю приватного спілкування незаконно порушується.

Загальні положення дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування

Відповідно до положень статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинів чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної

справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо [7].

Нормами міжнародно-правових договорів також встановлюється заборона втручання органів державної влади у приватне життя та спілкування осіб. Так, стаття 8 Конвенції гарантує кожному право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції та встановлює пряму заборону для органів державної влади на таке втручання окрім випадків, які зумовлені забезпеченням національної та громадської безпеки, економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Разом з тим, із тексту вказаної статті Конвенції вбачається, що таке втручання органів державної влади у випадках, зазначених вище, повинно відповідати двом критеріям, а саме: відбуватися згідно із законом; бути необхідним у демократичному суспільстві [8].

Натомість, текст Конвенції не дає тлумачення, як визначення понять "приватне життя", "приватне спілкування" та вичерпного переліку суспільних відносин, що включаються до вказаних понять і є предметом захисту Конвенції, так і критеріям, яким повинно відповідати втручання у приватне життя осіб, що в свою чергу зумовлює необхідність у їх тлумаченні з урахуванням прецедентної практики ЄСПЛ. Слід зазначити, що порядок втручання в приватне життя, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції в рамках кримінального провадження врегульовано також нормами чинного КПК України.

Так, статтею 14 КПК України закріплено, що під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. За змістом статті 15 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя [9].

ЄСПЛ в своїх рішеннях, визначив сферу застосування статті 8 Конвенції у широкому розумінні, навіть якщо конкретне право не встановлено у статті. Так, наприклад, в рішенні ЄСПЛ по справі "Класс та інші проти Німеччини" від 06.09.1978 року вказав, що хоча в пункті 1 статті 8 Конвенції телефонні розмови прямо не згадуються, Суд, як і Комісія, вважає, що такі розмови охоплюються поняттями "приватне життя" та "кореспонденція", які містяться в цьому положенні [10]. При цьому, ЄСПЛ в своїх рішеннях

вказував, що його обсяг не безмежний, а при оцінці перевірки необхідності втручання в приватне життя у демократичному суспільстві Суд часто повинен балансувати між інтересами заявника, захищеними статтею 8 Конвенції, та інтересами третьої сторони, захищеними іншими положеннями Конвенції та протоколами до неї.

Таким чином, із системного аналізу викладеного вище вбачається, що законодавцем гарантовано захист "приватного життя" та "таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції", яке, в свою чергу, не є абсолютним, адже втручання в ці права можливе в порядку, який встановлено на рівні закону, і якщо воно є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [9].

Тому, варто наголосити, що зазначені поняття слід співвідносити як ціле та частину, адже поняття "приватне життя" є значно ширшим і включає в себе весь спектр приватноправових інтересів осіб, до яких відносяться способи комунікації та засоби її здійснення. З огляду на вказане, є доцільним проаналізувати та встановити дефініції та співвідношення понять "приватне спілкування", "особисте листування", які застосовуються законодавцем при позначенні факту передання інформації від однієї особи до іншої та визначення способів та засобів її передання.

Нормами чинного КПК України (ч.3 ст.258) закріплено нормативне визначення поняття "приватне спілкування", що розуміється як передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу [9]. Разом із тим, враховуючи дане нормативне визначення, є необхідним також вказати, що спілкування буде вважатися приватним в розумінні чинного КПК України, тільки за одночасної наявності двох обов'язкових умов: інформація передається, а також зберігається за таких умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб.

Також, з аналізу вищевикладеного очевидним є висновок, що поняття "приватне спілкування" охоплює процес передання інформації у будь-якій формі, за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу, а тому є ширшим, ніж поняття "особисте листування".

Не зупиняючись на етимологічному походженні слів "приватне" та "особисте", необхідно

зазначити, що ці слова є синонімами і мають подібні значення, а тому їх вживання в тексті КПК України у різних словосполученнях жодним чином не породжують принципової різниці і мають практично ідентичне значення під час тлумачення таких словосполучень. Варто зазначити, що чинний КПК України тільки оперує поняттями "листування" та "особисте листування", однак не дає нормативного визначення вказаним поняттям.

Так, листування в науковій літературі розглядається, як форма спілкування – тобто написаний чи надрукований на папері або електронний текст, що звернений до деякої фізичної або юридичної особи (осіб) [11, с.85–88].

З огляду на наведене вище, слід розуміти, що не будь-яке листування є особистим (приватним), адже необхідно враховувати існування так званих відкритих листів (тобто, по суті, неприватні) письмові звернення до певної аудиторії, багатьох осіб [12, с.22]. Водночас, варто зробити власний висновок, що під поняттям "особисте листування" слід розуміти спілкування за допомогою написаного (надрукованого) на папері або електронного тексту під час якого, такий текст передається чи зберігається за умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб.

З урахуванням висновків викладених вище досліджень, наступним необхідним етапом при наданні доктринального тлумачення порядку втручання правоохоронних органів в "приватне життя" особи, є встановлення критеріїв для відповідності такого втручання вимогам закону, а саме "відповідно до закону" та "необхідне в демократичному суспільстві", що містяться в тексті статті 8 Конвенції, через призму прецедентної практики ЄСПЛ із зазначеного питання.

Так, Суд в пунктах 45 і 46 рішення по справі "Sorland проти Сполученого Королівства", зазначив, що у його практиці усталеною є позиція, згідно з якою термін "відповідно до закону" означає – і це впливає з предмета та цілей ст.8 Конвенції – що повинен бути засіб юридичного захисту у національному законодавстві для усунення свавільних втручань державних органів у право, що охороняється ч.1 ст.8 Конвенції. Це тим більше стосується сфери відстеження інформації з огляду на брак громадського контролю та ризик зловживання владою. Цей термін не лише вимагає відповідності втручання національному законодавству, але й стосується якості закону, який має відповідати принципу верховенства права (п.26 рішення Суду у справі

"Khan проти Сполученого Королівства" (справа № 35394/97). Для виконання обов'язку передбачуваності закон повинен бути сформульованим достатньо чітко для того, аби особи могли правильно встановити обставини та умови, за яких державні органи уповноважені застосувати будь-який з таких заходів [13].

Зазначене підтверджується також і в пунктах 41 та 42 рішення ЄСПЛ по справі "Sorland проти Сполученого Королівства" (щодо порушень статті 8 Конвенції), ЄСПЛ вказав, що відповідно до практики Суду телефонні дзвінки з ділових приміщень з першого погляду охоплюються поняттями приватного життя та кореспонденції у цілях ч.1 ст.8 Конвенції (п.44 рішення по справі "Halford проти Сполученого Королівства" від 25.06.1997 р. та п.43 рішення Суду у складі Великої палати у справі "Amann проти Швейцарії" (справа № 27798/95, ECHR 2000-II). Звідси логічно випливає, що відправлені з роботи електронні листи також повинні захищатися на підставі ст.8 Конвенції, як і інформація, отримана з відстеження приватного використання мережі Інтернет [13].

Охорона приватного спілкування за допомогою електронного листування

Нормативну основу охорони приватного спілкування за допомогою засобів телефонного зв'язку, звичайного листування, електронного листування та документообігу в Україні складають Закони України "Про поштовий зв'язок" [14], "Про електронні документи та електронний документообіг" [15], "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" [16], "Про телекомунікації" [17].

Не зупиняючись на простому цитуванні норм, вказаних нормативно-правових актів доцільним буде зробити висновок, що до засобів передання інформації відносяться всі існуючі засоби зв'язку: як технічне обладнання (телефони, смартфони, ПК, планшети і т.п.), у тому числі й комп'ютер, так і програмне забезпечення (Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal тощо), яке також підлягає захисту в розумінні статті 8 Конвенції, окремо від технічного обладнання. Іншими словами, отримання в рамках кримінального провадження доступу до обладнання, наприклад, телефону, не означає отримання доступу до програмного забезпечення, яке використовується як засіб комунікації.

Слід зауважити, що західні вчені для окреслення вказаних понять, використовують поняття "електронні докази", що розуміється як будь-яка інформація, що генерується, зберігається або

передається в цифровій формі, що може бути пізніше використана для доведення або спростувати фактів в судовому процесі [6]. Вказана категорія доказів охоплює, зокрема і приватне листування, що здійснюється за допомогою месенджерів, а тому втручання у приватне життя (приватне спілкування) та отримання вказаних доказів в першу чергу повинно бути співрозмірним "значущості" кримінального провадження. Тобто, чим більше "значущість" кримінального провадження для суспільства і держави тим виправданіше втручання у приватне життя (приватне спілкування) [5, с.227].

Також, слід зазначити, що в доктрині кримінального процесуального права та в судовій практиці зарубіжних країн загальним правилом є те, що вилучення технічних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, ПК тощо) не дає права правоохоронним органам безперешкодного доступу, зокрема до приватного листування особи, без відповідного судового дозволу [4, с.33].

Таким чином, звичайні SMS-повідомлення, MMS-повідомлення, а також електронні листи, текстові і голосові повідомлення, цифрові зображення, які передаються за допомогою телекомунікаційних систем Skype, IMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal також є об'єктом захисту статті 8 Конвенції, адже вказані месенджери захищено наскрізним шифруванням, що дає підстави вважати, що існують умови за яких особи, спілкуючись, розраховують на захист переданої інформації від втручання інших осіб, а втручання до них з боку органів державної влади дозволяється тільки у виключних випадках та потребує відповідності двом критеріям, зазначеним вище.

Також, шляхом системного та цільового тлумачення положень нормативно правових актів, якими регулюються правовідносини в сфері забезпечення "приватного життя" особи, можна дійти висновку, що при особистому листуванні з іншими особами, за допомогою будь-яких засобів зв'язку та будь-якого програмного забезпечення, особа, яку не повідомлено про те, що її спілкування може бути піддано втручанням з боку державних органів, в будь-якому випадку, має право обґрунтовано сподіватись на приватність свого спілкування, яке підлягає захисту ст.8 Конвенції. Більш того, сам факт використання особою програмного забезпечення, яке захищається наскрізним шифруванням (при передаванні даних, доступ до повідомлень мають тільки користувачі, задіяні у спілкуванні), априорі означає, що особа бажає обмежити доступ тре-

тіх осіб до свого листування, а тому отримання доступу до технічного обладнання не включає доступ до програмного забезпечення. Такий доступ вважається не обмеженим його володільцем або утримувачем та не потребує наявності відповідного судового рішення тільки у випадку наявності його письмового дозволу.

Практичний аспект втручання правоохоронних органів у приватне спілкування осіб та недоліків законодавчого регулювання

Чинний КПК України передбачає декілька процесуальних дій, які стосуються втручання в приватне життя особи (листування, особисте спілкування, охоронювану законом таємницю) та мають певну схожість. Мова йде про застосування та співвідношення Глави 15 Розділу II КПК України та параграфу 2 Глави 21 Розділу III КПК України (а саме можливості отримання тимчасового доступу до речей і документів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій).

Водночас, положеннями Глави 15 Розділу II КПК України закріплено можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримання доступу до особистого листування особи та інші записи особистого характеру (п.6 ч.1 ст.162 КПК України) та інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України) [9]. При цьому КПК України не закріплено обсяг втручання в охоронювану законом таємницю в порядку здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим, на практиці, під виглядом тимчасового доступу до речей та документів фактично відбувається втручання у приватне спілкування, шляхом зняття та копіювання інформації, яка міститься в програмному забезпеченні технічного обладнання, тобто відбувається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) та зняття інформації з електронних інформаційних систем, порядок здійснення яких закріплено статтями 263, 264 КПК України та є втручанням в приватне спілкування. На сьогодні однією з найголовніших проблем залишається охорона особистого листування в різного роду месенджерах.

Так, аналізуючи судові рішення на офіційному веб-сайті "Єдиний реєстр судових рі-

шень", варто зазначити, що досить часто слідчі судді під час розгляду клопотань слідчого/прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, фактично порушують гарантовані права особи та надають дозвіл на доступ до листування в месенджерах із зазначенням в резолютивній частині рішення приблизно однаковий текст: *"...надати... право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) до оригіналів інформації, що містяться в електронному вигляді в мобільному терміналі... на якому встановлено програмне забезпечення, а саме: Skype, Viber, WhatsApp, ooVoo, Line, Google, Talk, Facebook, Messenger, iMessages, ChatOn, ICQ, Mail@Agent, GaduGadu, Однокласники, Вконтакте, СМС... за увесь період використання власником вище вказаного мобільного терміналу, що містяться в електронному вигляді та становлять охоронювану законом таємницю спілкування особи..."* [18].

Жодним чином не зачіпаючи питання законності таких рішень слідчих суддів загалом, слід зазначити, що таке тлумачення норм чинного законодавства України є простим нехтуванням прав осіб і в такому випадку результати всього досудового розслідування може бути поставлено під сумнів.

Варто також звернути увагу, що суди апеляційної інстанції відмовляють у відкриття провадження за апеляційними скаргами на подібні ухвали слідчих суддів, зазначаючи, що така ухвала не внесена до переліку ухвал слідчого судді, що можуть бути оскаржені, визначеного КПК України [19].

В такому випадку, законність та обґрунтованість подібних ухвал слідчого судді не може бути перевірена в апеляційній інстанції, а орган досудового розслідування, користуючись цим, фактично порушуючи право особи на таємницю спілкування, підміняє проведення негласної слідчої (розшукової) дії (отримання дозволу на проведення, якої є значно складнішим, з огляду на важливість для особи прав і свобод, які фактично обмежуються) іншою процесуальною дією (порядок отримання дозволу на проведення якої є більш спрощеним).

Не беручи до уваги вказане вище та з огляду на нормативно-правові акти і прецедентну практику ЄСПЛ, орган досудового розслідування повинен в даному випадку отримувати дозвіл саме на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку, передбаченому параграфом 2 Глави 21 Розділу III КПК України.

Водночас, справедливим буде відмітити, що проведення вказаних слідчих дій негласно означає їх неочевидність, таємний характер для осіб, які не мають до них відношення, а насамперед для осіб, груп, організацій, щодо яких вони проводяться. Це дає можливість нейтралізувати можливу протидію з їхнього боку, забезпечити учасників таких дій, поліпшити результативність, зберегти в таємниці факт їх здійснення, засоби і методи, які при цьому застосовувалися [20, с.32–33]. Натомість, у випадку отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку, передбаченому параграфом 2 Глави 21 Розділу III КПК України, з метою порушення таємниці приватного спілкування осіб вже після фактичного вилучення технічного пристрою, виключає «таємний характер» такої дії.

У зв'язку з викладеним, невинуватими та необґрунтованими вбачаються пропозиції щодо внесення змін до КПК України та розширення переліку кримінальних проваджень в яких може бути надано дозвіл на втручання у приватне спілкування шляхом доповнення вказаного переліку провадженнями щодо середньої тяжкості кримінальних правопорушень та обмеження кола осіб, приватне спілку яких може бути обмеження підозрюваним та обвинуваченим [1, с.18].

Також, неможливо не звернути увагу на недосконалість законодавчої техніки застосованої під час формулювання норм чинного КПК України. Так, під час буквального тлумачення зазначених вище норм вбачається, що одні й ті ж самі дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні, які пов'язані із втручанням у приватне життя та особисте спілкування особи, фактично регулюються двома різними за своєю суттю положеннями КПК України та передбачають різні порядки отримання дозволу на таке втручання.

З огляду на проведені дослідження, зважаючи на значущість для особи збереження її права на конфіденційність приватного життя та особистого спілкування, яке може проявлятися у будь-якій формі (телефонні розмови, звичайне та електронне листування, направлення текстових повідомлень за допомогою різних месенджерів, направлення голосових повідомлень та зображень тощо), а також задля забезпечення принципів верховенства права та юридичної визначеності є необхідним внесення змін до статті 162 КПК України та виключення п.6 ч.1 ст.162 КПК України. Адже ситуація, яка склалася на сьогоднішній момент, не тільки породжує помилки під час надання на практиці слідчими суд-

дями дозволів на проведення вказаних процесуальних дій, але й порушує права особи на привітність спілкування, які надано їй Конституцією України, Конвенцією та іншими нормативно-правовими актами.

В свою чергу, саме звернення задля отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках проведення досудового розслідування, з проханням надати дозвіл на втручання у приватне спілкування окремої особи, дозволить забезпечити дійсно ефективний попередній судовий контроль за законністю проведення вказаного втручання і запобігти свавіллю з боку правоохоронних органів щодо безпідставності такого втручання.

Задля забезпечення єдності судової практики із вказаного питання та з метою перешкодження безпідставному втручання з боку правоохоронних органів у приватне спілкування осіб і запобіганню процесуальних помилок Вищим спеціалізованим судом України (далі – ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ було ухвалено Інформаційний лист "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження", в якому вказано, що зазначені процесуальні дії слід відмежовувати, а саме тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК України) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку (п.п.17.1) [21].

Однак вказані рекомендації ВССУ щодо застосування кримінального процесуального закону не беруться до уваги або відкрито ігноруються органами, що проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні та слідчими суддями місцевих судів. У такому випадку, принцип попереднього судового контролю стає ілюзорним та ставить під сумнів дотримання загальних засад кримінального провадження під час проведення досудового розслідування взагалі.

З огляду на вказане залишається відкритим питання, що саме робити з доказами, які отриманні слідчим внаслідок перегляду листування особи в різних месенджерах в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Звідси є очевидним, що докази, які отриманні після втручання у приватне спілкування особи в порядку, передбаченому параграфом 2 Глави 21 Розділу III КПК України, є недопустимими, адже процесуальні дії внаслідок яких вони отримані, проведено з порушенням норм чинного КПК України, а дозвіл на їх проведення отримано з суттєвим порушенням умов встановлених КПК України для отримання дозволу слідчого судді. Разом з тим усі інші докази, які будуть отримані в ході досудового розслідування за допомогою таких недопустимих доказів також буде визнано недопустимими (концепція "плодів отруєного дерева").

Тобто, під час вирішення питання про недопустимість доказів, отриманих органом досудового розслідування, шляхом описаним вище, в кожному конкретному випадку необхідно враховувати обставини справи. Однак вбачається, що докази отримані в результаті втручання в приватне спілкування без отримання ухвали слідчого судді апеляційного суду області, є такими, що отримані з істотним порушенням прав, свобод та інтересів особи, закріплених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а тому такі докази не відповідають критерію допустимості.

Висновки

По-перше, особа, яку не повідомлено про те, що її спілкування може бути піддано втручанням з боку державних органів, в будь-якому випадку, має право обґрунтовано сподіватись на приватність свого спілкування, яке підлягає захисту ст.8 Конвенції. Використання особою програмного забезпечення, яке захищається наскрізним шифруванням (при передаванні даних, доступ до повідомлень мають тільки користувачі, заді-

яні у спілкуванні), апіорі означає, що особа бажає обмежити доступ третіх осіб до свого листування, а тому отримання доступу до технічного обладнання не включає в себе доступ до програмного забезпечення, а переписка осіб у Skype, iMessage, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, смс є приватним спілкуванням. Такий доступ вважається не обмеженим його володільцем або утримувачем та не потребує наявності відповідного судового рішення тільки у випадку наявності його письмового дозволу.

По-друге, для того, щоб втручання в приватне спілкування не порушувало вимоги ст.8 Конвенції, воно має бути здійснено в порядку, встановленому законом. В КПК України закріплено виключний перелік слідчих дій, під час яких можливе втручання в приватне спілкування, а порядок їх здійснення визначений Главою 21 Розділу III КПК України. Таким чином, слідчий суддя суду першої інстанції має право давати дозвіл на відшукування і вилучення приватних комп'ютерів та смартфонів, однак втручання в приватне спілкування осіб можливе лише на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду області.

По-третє, докази отримані в результаті втручання в приватне спілкування без отримання ухвали слідчого судді апеляційного суду області, є такими, що отримані з істотним порушенням прав, свобод та інтересів особи, а тому такі докази не відповідають критерію допустимості.

Конфлікт інтересів

Відсутній реальний чи потенційний конфлікт інтересів автора статті з відповідальними особами чи будь-якими іншими третіми особами щодо тематики статті та суміжних напрямків юридичних досліджень.

Вираз вдячності

Автор висловлює щире подяку колективу кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за підтримку та поради щодо напрямку дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Савляк І. І. Таємниця спілкування як засада кримінального провадження: автореф. дис. ... докт. філос. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 25 с.
2. Білічак О. А. Загальні положення про втручання в приватне спілкування за КПК України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2014. № 1 (9). С. 201–204.
3. Самбор М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов'язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням радіоелектронного засобу: умови для проведення та гарантування прав людини та громадянина як споживача рухомого (мобільного) зв'язку. *Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія "Юридичні науки"*. 2013. № 1 (4). С. 74–81.
4. Adam M. The iPhone meets the fourth amendment. *UCLA Law Review*. 2008 Vol. 27. P. 27–58.
5. Warken C. Classification of Electronic Data for Criminal Law Purposes. Information exchange and data pro-

- tection in the area of law enforcement. *eucri* 4 /2018. P. 226–233.
6. Dubey V. Admissibility of Electronic Evidence: An Indian Perspective. *Forensic Research & Criminology International Journal*. 2017. Vol. 4 Issue 2. URL: <https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-04-00109.pdf>.
 7. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
 8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 04.11.1950. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
 10. Рішення Європейського суду з прав людини по справі "Класс та інші проти Німеччини": від 06.09.1978. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093.
 11. Українське ділове мовлення: навч. пос. 6-те вид. випр., і допов. Київ: Алерта, 2008. 301 с.
 12. Оконенко Р. И. "Электронные доказательства" и проблемы обеспечения прав граждан на тайну личной жизни в уголовном процессе: сравнительный анализ законодательства Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2016. 24 с.
 13. Рішення Європейського суду з прав людини по справі "Sorland проти Сполученого Королівства": від 03.07.2007 заява № 62617/00. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-79996>.
 14. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.10.2001 № 2759–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14>.
 15. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15>.
 16. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80>.
 17. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15>.
 18. Ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 08.11.2018 р. по справі № 751/7438/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77709858>.
 19. Ухвала апеляційного суду м. Києва від 21.06.2018 р. по справі № 760/13873/18. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74839020>.
 20. Гуселев О. Н. Проблеми легітимізації використання результатів слідчих (розшукових) дій для доказування у кримінальному провадженні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2018. № 1. С. 30–43.
 21. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>.

REFERENCES

1. Savlyak, I. I. (2018). *Tayemnytsya spilkuvannya yak zasada kryminal'noho provadzhennya* [Mystery of communication as a basis for criminal proceedings]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
2. Bilichak, O. A. (2014). Zahal'ni polozhennya pro vtruchannya v pryvatne spilkuvannya za KPK Ukrayiny [General Provisions on Intervention in Private Communication for the CPC of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiy*, 1(9). 201–204 (in Ukr.).
3. Sambor, M. A. (2013). Nehlasni slidchi (rozshukovi) diyi, pov'yazani iz znyattam informatsiyi z transportnykh telekomunikatsiynykh merezh ta vstanovlenniam radioelektronnoho zasobu: umovy dlya provedennya ta harantuvannya prav lyudyny ta hromadyanyna yak spozhyvacha rukhomoho (mobil'noho) zv'yazku [Involuntary Investigative (Investigative) Actions Related to Removing Information from Transport Telecommunication Networks and Installing Radioelectronic Devices: Conditions for the Conduct and Safeguarding of Human and Citizen's Rights as a Consumer of Mobile (Mobile) Communication]. *Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu im. A. Nobelya. Seriya "Yurydychni nauky"*, 1(4). 74–81 (in Ukr.).
4. Adam, M. (2008). The iPhone meets the fourth amendment. *UCLA Law Review*, (27). 27–58.
5. Warken, C. (2018). Classification of Electronic Data for Criminal Law Purposes. *Information exchange and data protection in the area of law enforcement. eucri* 4. P. 226–233.
6. Dubey, V. (2017). Admissibility of Electronic Evidence: An Indian Perspective. *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 4 Issue 2. Retrieved from: <https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-04-00109.pdf>.
7. *Konstytutsiya Ukrayiny* [The Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-VR). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (in Ukr.).
8. *Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human

- Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (in Ukr.).
9. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
 10. *Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny po spravi "Klass ta inshi proty Nimechchyny"* [Judgment of the European Court of Human Rights in the case of "Class and Others v. Germany"]. (06.09.1978). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093 (in Ukr.).
 11. *Ukrayins'ke dilove movlennya: navch. pos.* [Ukrainian business broadcasting: taught. pos.]. Kyiv: Alerta, 2008 (in Ukr.).
 12. Okonenko, R. I. (2016). *"Elektronnyye dokazatel'stva" i problemy obespecheniya prav grazhdan na taynu lichnoy zhizni v ugovnom protsesse: sravnitel'nyy analiz zakonodatel'stva Soyedinennykh Shtatov Ameriki i Rossiyskoy Federatsii* ["Electronic evidence" and the problem of ensuring the rights of citizens to privacy in the criminal process: a comparative analysis of the legislation of the United States of America and the Russian Federation]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.09). Moskva (in Russ.).
 13. *Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny po spravi "Copland proty Spoluchenooho Korolivstva"* [Judgment of the European Court of Human Rights in Copland v. The United Kingdom]. (03.07.2007 zayava No 62617/00). Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/rus/?i=001-79996> (in Ukr.).
 14. *Pro poshtovyy zv'yazok* [About postal communication]. Zakon Ukrayiny (04.10.2001 No 2759–3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14> (in Ukr.).
 15. *Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih* [About electronic documents and electronic document circulation]. Zakon Ukrayiny (22.05.2003 No 851–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15> (in Ukr.).
 16. *Pro zakhyst informatsiyi v informatsiyno-telekomunikatsiynykh systemakh* [On the protection of information in information and telecommunication systems]. Zakon Ukrayiny (05.07.1994 No 80/94-vr). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80> (in Ukr.).
 17. *Pro telekomunikatsiyi* [About telecommunications]. Zakon Ukrayiny (18.11.2003 No 1280–4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15> (in Ukr.).
 18. *Ukhvala slidchoho suddi Novozavods'koho rayonnoho sudu m. Chernihova* [The decision of the investigating judge of Novozavodsk district court of Chernihiv]. (08.11.2018 po spravi No 751/7438/18). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77709858> (in Ukr.).
 19. *Ukhvala apelyatsiynoho sudu m. Kyyeva* [Decision of the Kyiv Court of Appeal]. (21.06.2018 po spravi No 760/13873/18). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74839020> (in Ukr.).
 20. Huselev, O. N. (2018). Problemy lehitimizatsiyi vykorystannya rezul'tativ slidchykh (rozshukovykh) diy dlya dokazuvannya u kryminal'nomu provadzhenni [Problems of legitimizing the use of the results of investigative (search) actions for proving in criminal proceedings]. *Naukovyy chasopys Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (1). 30–43 (in Ukr.).
 21. *Pro deyaki pytannya zdiysnennya slidchym suddeyu sudu pershoi instantsiyi sudovoho kontrolyu za dotrymannyam prav, svobod ta interesiv osib pid chas zastosuvannya zakhodiv zabezpechennya kryminal'noho provadzhennya* [On certain issues of the investigating judge of the court of first instance judicial control over the observance of the rights, freedoms and interests of individuals in the application of measures to ensure criminal proceedings]. *Informatsiynyy lyst VSSU* (05.04.2013 No 223-559/0/4-13). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 55 pp. 70–79.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.2635569
http://forumprava.pp.ua/files/070-079-2019-2-FP-Perepelitsa_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_10.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 16.01.2019
Accepted: 25.03.2019
Published: 26.03.2019

Cite as:
 Перепелиця, С. І. (2019). Дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування в кримінальному провадженні. *Форум Права*, 55(2). 70–79. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635569>.

Perepelitsa, S. I. (2019). Dotrymannya prav osoby pid chas vtruchannya u pryvatne spilkuvannya v kryminal'nomu provadzhenni [Enforcement of Personal Rights During Interference into Private Communication in Criminal Proceedings]. *Forum Prava*, 55(2). 70–79. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635569>.

УДК 342.9+342.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635567>

А.В. ТИТКО,

провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: hanna.tytko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5669-2208>

ФАВОРИТИЗМ, НЕПОТИЗМ, КРОНІЗМ, КЛІЄНТЕЛІЗМ ЯК ФОРМИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ: QUID PRO QUO

A.V. TYTKO,

Leading Research Fellow, Research Laboratory on the problems of combating crime, Educational and Scientific Institute No 1, National Academy of the Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: hanna.tytko@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5669-2208>

FAVORITISM, NEPOTISM, CRONISM, CLIENTELISM AS A FORM OF CONFLICT OF INTERESTS: QUID PRO QUO

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Висвітлено поняття "непотизму", "кронізму", "фаворитизму" та "клієнтелізму" як форм конфлікту інтересів. Розглянуто практичні приклади поширення зазначених корупційних явищ як детермінантів виникнення конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. На підставі порівняльно-правового аналізу систематизовано та узагальнено дефініції "непотизму", "кронізму", "фаворитизму" та "клієнтелізму", виокремлено причино-наслідкові зв'язки між наданням переваг, привілеїв та послуг та вчиненням правопорушень, пов'язаних з корупцією. Запропоновано внести зміни на рівні адміністративного законодавства до ст.172-7 КУпАП, запропонувавши сформулювати визначення "неприпустимість спільної роботи членів сім'ї та близьких осіб", відповідно до якої особи уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в безпосередній підлеглих посадам, які вони займають їх близькими особами, як частину вищезазначеної диспозиції норми.

Ключові слова: фаворитизм; кронізм; непотизм; клієнтелізм; кумівство; конфлікт інтересів; адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією

The concept of "nepotism", "kronyism", "favouritism" and "clientelism" as forms of conflict of interest illuminated. Considered practical examples the distribution of these corruption phenomena as determinants of conflict of interests of the persons authorized to perform the functions of state and local governments. On the basis of comparative legal analysis are systematized and generalized definition of "nepotism", "kronyism", "favouritism" and "clientelism", singled out cause-effect relationships between the granting of advantages, privileges and services and offences related to corruption. It was carried out on the basis of methods of the analysis and synthesis the comparative analysis of nepotism, to kronyism, favoritism and clientelism through a prism of corruption signs. Due to the method of hermeneutics was able to differentiate the concepts of potential and actual conflict of interest, as well as demonstrate the author's vision of "ex post facto conflict of interest". It was outlined general and distinctive features of the mentioned corruption forms of conflict of interest. It was outlined the key features of these corruption forms: the presence of blood, kinship, friendship, business ties, all unjustified privileges and advantages, the domination of certain elites on the basis of partnerships, the formation of incompetent dynastic clan, the lack of competence. Proposed to consider phenomena of "nepotism", "kronyism", "clientism", "favoritism" in the context of bringing a person to administrative responsibility for the promotion, appointment, granting of privileges and protectionism of one another based on kinship, family, friendly, business interests, contrary to professional competence. In addition, it is proposed to make changes at the level of administrative law in the article 172-7 of the CAO proposed to formulate definition of "the inadmissibility of the joint work of family members and close persons", according to which the persons authorized on performance of functions of state and local governments and persons equated to them, cannot hold positions that are in direct subordination positions occupied by the persons close to, as part of the disposition of the mentioned rule above.

Key words: *favoritism; kronymism; nepotism; clientelism; coercion; conflict of interest; administrative offenses related to corruption*

Постановка проблеми

Конфлікт інтересів належить до адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією, що у вітчизняному законодавстві регламентовано ст.172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Приналежність конфлікту інтересів до правопорушень, що побічно пов'язані з корупцією, призводить до появи корупційних ризиків, які проявляються саме на публічній службі під час реалізації державно-владних повноважень. Конфлікт інтересів, як правило, застосовується до спеціальних суб'єктів, що входять до категорії посад осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також мають високий рівень корупційного ризику. Проте, варто зауважити, що конфлікт інтересів є більш ширшим і глибшим корупційним явищем, що охоплює не тільки наявність потенційного конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, але й породжує корумповані зв'язки всередині державного механізму, поширення таких явищ, як: призначення на посади своїх родичів та близьких, надання переваг та привілеїв своїм друзям тощо.

Так, за 2017 рік НАЗК було складено 147 протоколів за статтю 172-7 КУпАП, тоді як Національна поліція, яка не є профільним органом для таких видів правопорушень, складала та направила до суду 1359 протоколів, тобто в 9 разів більше. В 2018 році кількість протоколів за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, складених НАЗК, зросла – до 497 протоколів. У той же час Національна поліція за 11 місяців 2018 року складала 1292 протоколи [1].

Також про ефективність або скоріш за все – неефективність Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового органу боротьби з правопорушеннями, пов'язаними з корупцією – свідчить статистична інформація щодо складення адміністративних протоколів та притягненням по факту за вчинення таких правопорушень.

Дослідження ОЕСР продемонструвало, що у 30 країнах було ідентифіковано, що переважним джерелом конфлікту інтересів є подарунки, вигоди, гостинність та бізнес-інтереси [2].

Конфлікт інтересів протягом багатьох років є прихованою загрозою в контексті особистого упередженого відношення у процесі прийняття

державних рішень. Ці проблеми головним чином зосереджені на традиційних джерелах впливу, таких як особисті чи сімейні стосунки та подарунки або гостинність, що пропонується державним посадовим особам. Зближення державного та приватного сектору розширило межі впливу конфлікту інтересів та призвело до того, що приватні бізнес-інтереси у формі партнерства, акціонерного капіталу, членства в радах, інвестиції, державні контракти стали чинниками впливу на вчинення (не вчинення) та прийняття (неприйняття) рішень чи дій на користь приватних інтересів зацікавлених осіб.

Корупціогенність конфліктів та загальна значущість проблеми була предметом досліджень конфлікту інтересів в розрізі непотизму, кронізму, клієнтелізму та фаворитизму Д. Хорт (G. Hort), І. Квон (V. Kvon), Ф. Фукуяма (F. Fukuyama). Вагомий внесок в дослідження клієнтелізму, непотизму та кронізму як корупційних явищ зробили Дж. Абрамо (Giovanni Abramo, 2014), І. Гімах-Боді (E. Gyimah-Boadi, 2007), А. Хікен (Allen Hicken, 2011), питанням клієнтелізму як деструктивної форми корупції, що посягає на встановлений політичний режим, займалися Рамон Майс (Ramón Máiz, 2001), Роберто Рекейо (Roberto Requejo, 2001) [3–6]. Окремі питання непотизму як соціально-деструктивного явища були розкриті Д. Зайковим, Ю. Мацієвським [7, 8] та іншими дослідниками.

Зважаючи на це, метою статті є визначення причинно-наслідкового зв'язку між непотизмом, кронізмом, фаворитизмом та клієнтелізмом як формами конфлікту інтересів. Новизна дослідження полягає у формуванні бачення цих правових явищ як детермінантів конфлікту інтересів в контексті норми ст.172-7 КУпАП. Завданнями роботи є: 1) розкрити дефініцію понять "фаворитизм", "кронізм", "непотизм" та "клієнтелізму" з точки зору етимологічного походження слів; 2) розкрити негативні наслідки поширення цих корупційних проявів у всіх сферах суспільного життя; 3) виокремити ключові ознаки фаворитизму, "кронізму", "непотизму" та "клієнтелізму", спільні та відмінні риси, а також визначити причинно-наслідковий зв'язок, що визначає місце останніх у корупційному полі; 4) розкрити поняття конфлікту інтересів через призму реального та потенційного конфлікту інтересів; 5) запропонувати законодавчі зміни для посилення юридичної відповідальності за порушення вимог

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів як корупційний прояв

В країнах Західної Європи (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Бенілюкс та ін.) конфлікт інтересів розглядається через такі його різновиди: реальний, потенційний та презюмований. За певних підстав під реальним конфліктом інтересів варто розуміти ситуацію, в якій публічна посадова особа приймає рішення, коли має приватний інтерес (економічні, ідеологічні, соціальні чи політичні, дружні та сімейні зв'язки), які є достатніми для того, щоб впливати на виконання своїх державних обов'язків і відповідальності. Потенційна конфлікт інтересів охоплює ситуацію за умови, коли існує приватний інтерес особи, що може вплинути на хід виконання службових обов'язків та прийняття рішень.

Презюмований (можливий або уявний) конфлікт інтересів може мати місце за умови, коли може скластися враження, що приватні інтереси публічної посадової особи можуть вплинути або впливають на вчинення службових дій чи прийняття управлінських рішень.

Ми пропонуємо внести зміни до Закону України "Про запобігання корупції" в ст.1 і доповнити поняттям "постфактумний конфлікт інтересів" як ситуацію, коли акти або договори осіб, зазначених у статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", були прийняті або укладені за наявності при цьому конфлікту інтересів.

У будь-якому випадку при вчинення конфлікту інтересів в основу закладений приватний інтерес, що породжений майновими чи немайновими інтересами особами, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. Саме при аналізі поняття приватного інтересу варто звернути увагу, що джерело непотизму, кронізму, фаворитизму та клієнтелізму, знаходиться за ситуації, коли в особи уже наявні такого роду інтереси, завдяки яким виникають можливості маніпулювати власними владними повноваженнями на власну користь та користь близьких осіб. Заборона кумівства не є стандартом для "роботи без родичів", але він забороняє державному службовцю використовувати та зловживати своїм державним становищем, щоб отримати державну роботу для членів сім'ї.

Спільна робота на державній службі є проявом фаворитизму по відношенню до членів сім'ї, що обумовлено використанням дискреційних повноважень при працевлаштуванні близьких осіб. Таким чином, конфлікт інтересів нерозривно пов'язаний з одержанням подарунків державними службовцями, де виникнення одного явища безперервно веде до виникнення іншого явища. Варто акцентувати увагу на тому, що порушення, пов'язане з врегулюванням конфлікту інтересів, передбачене ст.172-7 КУпАП, слід розглядати в контексті порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст.172-5 КУпАП).

Як демонструє практика у суспільстві конфлікт інтересів настільки широко охопив усі гілки державної влади на всіх рівнях, де наявність будь-якого приватного інтересу (майнового, бізнесового, родинного, соціального, економічного, політичного, тощо) призводить до прийняття рішень із порушенням обмежень антикорупційного законодавства.

Указом Президента Бразилії від 04.06.2010 року № 7.2031 введена заборона непотизму (сімейності) в органах державної адміністрації, включаючи родичів Президента Республіки, віце-президента і всього корпусу виконавчої влади. Згідно цій забороні не допускається прийом на роботу на державну службу родичів держслужбовців, а також так зване перехресне кумівство, коли держслужбовці беруть на роботу один одного родичів; прямий (без проведення торгів) висновок контрактів з установами або органами державного управління суб'єкта федерації, адміністративні функції в яких виконуються особами, які є знайомими замовника [9].

Для комплексного аналізу корупційних проявів варто розглянути кожне із зазначених явищ більш конкретніше.

Фаворитизм як форма конфлікту інтересів

Фаворитизм (від латинського слова "милість", що означає "милосердя") має сенс несправедливого і упередженого патронажу осіб, незважаючи на завдання суспільної шкоди [10]. Фаворитизм розкривається через призначення в державному секторі своїх фаворитів на керівні посади, незважаючи на те, що вони не мають ні відповідних можливостей, ні досвіду, необхідного для виконання таких обов'язків. Отже, фаворитом є людина, яка перебуває в довірі свого начальника і впливає на його рішення, щоб піднятися по кар'єрних сходинках.

Поняття "фаворитизм" знаходиться у тісному

взаємозв'язку з термінами непотизм (від лат. слова "nepotis", що означає "онук, племінник"), а також кумівство, кронізм (наприклад, зайнятість за принципом старих університетських зв'язків), тобто привілеї та переваги, що надаються родичам або друзям незалежно від їх професійних цінностей. Фаворитизм, розглядаючи з позиції форми конфлікту інтересів, за своїм етимологічним змістом є ширшою дефініцією та охоплює поняття "кронізм" та "непотизм". Цієї ж думки притримується Д.Є. Зайков, який говорить про непотизм як про одну із поширених форм корупційного прояву (кумівство), що полягає в негативному впливі родинних зв'язків на службові (трудова) відносини службовців (працівників) і на якість їх службової (трудова) діяльності, у можливому зловживанні службовим (посадовим) становищем в інтересах родичів [8, с.102–115].

Звіт американської організації "Freedom House" (2012 р.) говорить про поширення процесу "фамілізації" (роль родинних зв'язків у зміцненні влади і корупції в Україні) [11, с.16].

Саме в Україні в перехідний період сформувався непотизм як клановість відносин, обумовлений стійкими родинними зв'язками, що перетворило політику в ієрархію сімейного бізнесу. Так, форми корупційних транзакцій упродовж 1991–2018 рр. особливо розповсюдженими стали саме фаворитизм, непотизм, кумівство, блат, покровительство і клієнтелізм, хабарі, підкуп і торгівля впливом [12]. Звернемо також увагу, що кумівство включає в себе фаворитизм для членів сім'ї та родичів щодо найму або просування й підвищення, а також щодо призначення органів влади в деяких областях. З іншого боку, кумівство включає в себе фаворитизм для друзів або родичів друзів, щоб вербувати або підвищувати по посадах.

Так, для прикладу, у словнику "Business dictionary" під фаворитизмом розуміють преференційне ставлення людини або групи людей над іншими людьми або групами в однакових соціальних кластерах, наприклад, класі, соціальній групі або на робочому місці. Протекціонізм негативно впливає на моральний дух на робочому місці і в деяких випадках може бути незаконним, особливо якщо лікування засноване на расових преференціях і в обмін на сексуальні послуги [13].

Поширення фаворитизму на державній службі призводить до розчарування "нової генерації" ("відтік мізків") найкращих випускників вузів, перевага над якими під час працевлаштування в більшості випадків у державному секторі, на-

дається представникам так званих "сімейних кланів".

Фаворитизм посилює демотивацію в робочому колективі, негативний вплив на моральні принципи; може засновуватися на наданні сексуальних послуг. Зокрема, Н.Г. Комлев розглядає непотизм як офіційний патронаж родичів і правильних хлопців, тобто кумівства [14]. Дані визначення означають, що фаворитизм і непотизм мають місце в тих випадках, коли покровитель, наділений владою, прощтовхує своїх людей вперед, щоб піднятися по кар'єрних сходах, незалежно від їхнього досвіду, знань та здібностей.

Клієнтелізм як форма конфлікту інтересів

Клієнтелізм на рівні з непотизмом, кронізмом, фаворитизмом є формою конфлікту інтересів. Значення цього поняття є досить схожими з вищезазначеними, проте певні відмінні риси варто виокремити, оскільки в силу певної специфікації слід уникати підміни понять на законодавчому рівні.

Клієнтелізм, як зазначає К. Клепхем (С. Clapham, 1982) – це система неформальних зв'язків між індивідами та групами, що займають нерівні соціальні позиції, на основі взаємного обміну благами, в яких патрон (з вищим статусом) використовує свій авторитет та ресурси для захисту інтересів свого клієнта в обмін на лояльність та різні послуги [15, с.30–35]. У словнику Мерем-Вебстер клієнтелізм розглядають як політичну чи соціальну систему, засновану на відношенні клієнта до мецената з клієнтом, який надає політичну чи фінансову підтримку меценату (як у формі голосів) в обмін на деякі особливі привілеї чи вигоди [16]. Р. Грехем (Graham Richard, 1997) характеризував клієнтелізм як набір дій, побудований на принципі "взьміть там, дайте тут", що дозволяє клієнтам і меценатам скористатися взаємною підтримкою, оскільки вони грають паралельно один із одним на політичному, соціальному та адміністративному рівнях [17].

Ми повністю дотримуємося позиції, висловленої Кіфер Філіп (Keefer Philip, 2008) та Влайку Разван (Vlăicu Razvan, 2008), що патрон та клієнти будують взаємовідносини на основі обміну послугами, що визначається потенційними політичними пріоритетами, які вони можуть забезпечити один для одного [18].

З огляду на викладені вище поняття можна виокремити ключові риси клієнтелізму: наявність зворотного зв'язку підпорядкування між патроном та клієнтом; гарантування підтримки клієнта патроном за надання пільг, переваг та

привілеїв у політичній та економічній сферах; вектор підтримки гарантується під заставу обміну послугами між патроном та клієнтом.

В.С. Попазогло надала таке визначення патрон-клієнтизму, як деструктивний неформальний політичний інститут, який полягає у встановленні відносин панування-підпорядкування між особами з різними ресурсними можливостями, зазвичай не поєднаними родинними стосунками, одні з яких забезпечують іншим протекцію в обмін на їх лояльність і політичну підтримку [19, с.156].

Клієнтські відносини забезпечують протекцію клієнта патроном на різних інституційних рівнях і, як правило, відкриває шлях у політичну сферу представників різних бізнес-структур, поєднуючи клановість та економічну залежність для фінансування політичних сил. У цьому випадку достатньо актуальною є схема, коли певна політична сила проходить до парламенту завдяки фінансовому лобіюванню та підтримки з боку певного кола бізнесменів або олігархів, які в подальшому отримують "представництво власних інтересів" у парламенті.

Непотизм як форма конфлікту інтересів

Непотизм визначається також як фактичні або передбачувані переваги, надані членам своєї родини. Непотизм наявний також під час працевлаштування на роботу членів сім'ї в одній і тій самій організації.

На думку М. Педдджетта (Padgett M.Y., 2005) та К. Морріса (Morris K.A., 2005), є дві форми непотизма на робочому місці: спадковий (cross-generational nepotism) та подружній непотизм (paired employees). Спадковий непотизм передбачає призначення на політичні посади осіб із числа членів сім'ї та близьких, що, як правило, стосується приватного бізнесу, зокрема корпорацій, підприємств, приватних бізнес-структур, тощо. Подружній непотизм стосується організацій, коли одне з подружжя працевлаштовується на те ж місце роботи, де вже працює його або її чоловік або дружина [20].

Непотизм або кумівство, на думку, Л. Дорош та О. Івасечко, виникає, коли той, хто призначає, та той, кого призначають, перебувають у соціальному контакті. Призначення певної особи, яка не може займати ту чи ту посаду, відбуваються, оскільки вона не підриватиме авторитету керівника або висловлює протилежну до нього позицію/думку [21, с.13–19]. Непотизм стосується надання переваг та пільг при працевлаштуванні своїх родичів або близьких осіб на посади як в публічному, так і в приватному секторі.

Непотизм, як і інші форми корупції, на думку О.М. Саханя, призводить до знищення здорової професійної конкуренції, сприяє утворенню нездорового психологічного клімату, напруженості в стосунках та недовіри одне до одного в колективах, формує байдуже ставлення співробітників до виконання своїх обов'язків, породжує апатію та призводить до зниження показників і темпів росту установи (закладу, організації тощо), яка перестає розвиватися [22, с.189].

Так як непотизм, у першу чергу, є небезпечним при призначенні на посади в державних органах, оскільки це тягне велику кількість корупційних ризиків та зловживання власними повноваженнями на власну користь, тому увагу слід зосередити на посадових особах як головних суб'єктів відповідальності за непотизм. Підтвердженням цього є думка Д.М. Сафіної, що непотизм часто призводить до штучного створення керівних посад і навіть цілих відділів для родичів [23].

В. Гладкий, в свою чергу, висуває власне бачення непотизму і кронізму як специфічних форм девіантної привілейованості [24]. Під "непотизмом", як зазначає А. Сигерт (Siegert A., 2008), розуміють такий прояв корупції, що виражається у зловживанні владними повноваженнями в особистих інтересах, а саме в наданні "переваги генетичним родичам над сторонніми особами", незалежно від їх професійних досягнень [25, с.13].

Непотизм слід розглядати в контексті або етичних правил поведінки посадових осіб, або як адміністративно протиправне правопорушення, пов'язане з корупцією, як призначення близьких осіб, під яким варто розглядати осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом відповідальності (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта. Кронізм, непотизм, фаворитизм або інші форми прояву привілейованого ставлення, на думку Г. Керсе (Kerse G., 2018), Бабадаг М. (Babadağ M., 2018) не може розцінюватися як

однозначна запорука появи корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, проте веде до вчинення різноманітних корупційних проявів [26].

Кронізм як форма конфлікту інтересів

Кронізм є більш ширшим терміном, ніж непотизм, і охоплює ситуації, в яких надаються переваги, пільги та привілеї друзям і колегам. У Великобританії кумівство зафіксовано у виразах "старі шкільні зв'язки" ("old school tie") або "клуб давніх друзів" ("old boys club").

Ще одну цікаву думку висловив Ф. Фукуяма, який розглядає формою корупції такі явища, як патронаж або клієнтелізм. Такий характер відносин передбачає взаємний обмін послугами між двома особами різного статусу і влади. Особливістю таких відносин є те, що клієнтові надається протекція в обмін на його лояльність і політичну підтримку. Патронаж і клієнтелізм є неподільними явищами і відрізняються лише масштабами. Відмінність полягає в тому, що клієнтелізм має ієрархічний клас посередників, а у випадку протекціонізму (патронажу) – ключовою ланкою виступають протектори [27].

На думку, І. Амундсена (Амундсен І., 1999) клієнтелізм варто розуміти "як структуровану ієрархічну мережу відносин між патроном і клієнтом, в результаті якої патрон надає переваги, послуги, пільги, посади, а також державну підтримку своїм клієнтам в обмін на політичну та матеріальну підтримку" [28, с.14]. Спільні ознаки непотизму, кронізму та фаворитизму виражені через бажання монополізувати власне становище у політичній сфері, що охоплене повноваженнями посадової особи.

Непотизм ґрунтується на кровних зв'язках 1) включає фаворитизм щодо родичів та членів сім'ї з метою призначення на посади та успішного стимулювання проходження кар'єрними сходинками; 2) призначення відбувається без оцінки компетенцій, досвіду, знань та вмінь для виконання завдань у відповідній сфері діяльності. Кронізм 1) ґрунтується на дружніх та партнерських відносинах 2) включає фаворитизм для друзів та родичів друзів з метою прийняття на роботу, сприяння просування по службі; 3) призначення відбувається без оцінки компетенцій, досвіду, знань та вмінь для виконання завдань у відповідній сфері діяльності.

Непотизм не завжди розглядають як негативне явище. Так, практика призначення родичів та друзів на посади особливо приватному секторі, що набирає тільки оборотів в роки станов-

лення, є досить позитивною та сприймається як ефективна організація роботи. Таке положення справ зумовлене тим, що в критичні часи розвитку приватних структур професійні обов'язки, які засновуються на кровних та приятельських відносинах, забезпечують надійність та опору у важких ситуаціях за умов низьких заробітних плат та організаційною невлаштованістю [13].

Отже, ключова відмінність між кронізмом та непотизмом полягає у наявності у суб'єктів кровних зв'язків або близьких відносин. В той час, коли фаворитизм виступає одним із видів привілейованого становлення на ряду з непотизмом та кронізмом.

Фаворитизм можна розглядати з двох позицій: як загальну схильність до надання привілеїв одній особі або групі над іншою або як конкретне привілейоване відношення до тих, хто має особисте відношення, наприклад родинні, дружні та сусідські зв'язки. Фаворитизм відноситься до категорії надання привілеїв друзям, колегам по роботі та знайомим та з причини особистих рішень. Якщо непотизм демонструє привілейоване відношення до родичів (за кров'ю та шлюбом), то кронізм та фаворитизм показує відношення до друзів. Так, у словнику наведене тлумачення "непотизму" як "патронажу, що наданий з урахуванням сімейних стосунків, а не заслуг" [13]. Непотизм є формою патронажу або заступництва. Здійснення як непотизму і патронажу призводить до виникнення конфлікту інтересів [27, с.344–352].

Цієї ж думки притримується й М. Квон (Kwon, Ilsoong (2006), вважаючи, що "фаворитизм, непотизм та кронізм виступають стимуляторами розвитку конфліктів інтересів". Це проявляється в різних сферах, зокрема політичній та управлінській, де на підставі них приймають неефективні рішення, відбувається втрата мотивації та зниження продуктивності праці [29, с.281]. Кронізм є вужчою формою фаворитизму, що характеризується висловом "річ не в тім, що ви знаєте, а в тім – кого".

Норми вітчизняного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Щодо вітчизняної практики, то прийняття на роботу родичів, близьких осіб та членів сім'ї може в деяких випадках призводити до появи конфлікту інтересів, але на сьогодні питання чітко не врегульоване нормами КУпАП. Натомість, у Законі України "Про запобігання корупції" міститься норма щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.27 закону України "Про запобігання корупції"), де зазначено, що поса-

довим особам заборонено мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У світлі високого рівня поширення "кумівства", що набуло великих масштабів на державній службі, актуальним є введення поняття адміністративної відповідальності за спільну роботу членів сім'ї та близьких осіб, що породжує конфлікт інтересів, оскільки станом на сьогодні Закон України "Про запобігання корупції" лише пропонує суб'єктам відповідальності вживати заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

Побічно також згадано про обмеження праці близьких осіб у Кодексі законів про працю України (п.4 ч.1 ст.41), де пряме підпорядкування близької людини є одним з додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу [30].

Також про заборону призначення членів сім'ї ідеться у ст.32 Закону України "Про державну службу", в якій ідеться про недопустимість призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи [31]. У випадку порушення цих заборон може наставати адміністративна відповідальність (ст.172-7 КУпАП), дисциплінарна (ст.65, 66 Закону України "Про державну службу"), а за певних обставин (наявності істотної шкоди) – особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за службову недбалість (ст.367 ККУ).

Ми пропонуємо розглянути явища непотизму, кронізму, клановості, кумівства в контексті притягнення особи до адміністративної відповідальності, оскільки конфлікт інтересів слід розглядати як збірне поняття, що охоплює просування, призначення на посади, надання привілеїв та протекціонізму одним іншим на основі родинних, сімейних, дружніх, бізнес інтересів, всупереч професій компетентності, а також прийняття управлінських рішень та вчинення дій з використанням владних повноважень уповноваженими особами на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на аналіз законодавчих норм та необхідність попередити про виникнення конфлікту інтересів, ми пропонуємо доповнити ст.172-7 "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" Розділу 13-А "Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією" КУпАП частиною "неприпустимість спільної роботи членів сім'ї та близьких осіб",

відповідно до якої особи уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в безпосередній підлеглості посадам, які вони займають їх близькими особами.

Так, результати опитування, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRI), продемонстрували надзвичайно високе занепокоєння суспільства з приводу поширення родинних зв'язків у провладних сферах. Так, тільки 87 % опитаних вказали, що головною проблемою свого міста вважають корупцію, з них – 83 % назвали кумівство основною проблемою, що породжує корупцію на всіх рівнях державного апарату [32].

Саме поширення невиннованого високого рівня корупційних ризиків завдяки родинним та дружнім зв'язкам призвело до того, що громадянське суспільство стало агресивно налаштованим до будь-якого напрямку реформування всередині країни та призвело до розчарування, зниження рівня довіри до провладних верхівок держави.

Наявність родинних відносин є лише одним із факторів, що може породжувати конфлікт інтересів, а доповнює цю обставину також наявність достатніх підстав вважати, що за цим умов в особи з'явилися можливості використати власні службові повноваження для задоволення особистої зацікавленості. Не у всіх випадках наявність близьких або родинних відносин як головного критерію може визнаватися причиною конфлікту інтересів, а в подальшому і призводити до появи більш агресивних форм корупції.

Для доведення причинно-наслідкового зв'язку між використанням службових повноважень на користь членів сім'ї, близьких осіб, друзів, тощо та появою конфлікту інтересів варто перевіряти наявність сукупності ознак: 1) наявність родинних стосунків між сторонами передбачуваного конфлікту інтересів; 2) неналежне виконання особою посадових обов'язків, що обумовлено наявністю особистої зацікавленості; 3) використання службових повноважень з порушенням етичних норм по відношенню до осіб, які знаходяться під патронажем; 4) наявність можливості отримання майнової вигоди однією або обома сторонами передбачуваного конфлікту інтересів.

Висновки

1. Непотизм, кронізм, фаворитизм, клієнтелізм та інші форми привілейованого становища

одних осіб над іншими за ознаками раси, релігії, соціального положення у суспільстві, родинного становища, дружніх, партнерських відносин тощо призводить до неправомірного використання власного службового становища задля задоволення приватного інтересу або інтересів третіх осіб.

Зазначені форми є корупційними, тягнуть за собою велику кількість негативних наслідків, які руйнують організацію службової ієрархії та знижують показники продуктивності праці нівелюють критерії конкурентоспроможності як головного показника ефективності та якості роботи. В наш час поширення особливого привілейованого становища призвело до зниження професійної компетентності у всіх органах державної влади та стало основним фактором кар'єрного росту.

2. Слід внести зміни до ст.1 Закону України "Про запобігання корупції", доповнивши її поняттям "постфактумний конфлікт інтересів" як ситуації, коли акти або договори осіб, зазначених у статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", були прийняті або укладені за наявності при цьому конфлікту інтересів.

3. Із метою посилення відповідальності за прийняття рішень та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів варто доповнити ст.172-7 "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" Розділу 13-А "Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією" КУпАП частиною "неприпустимість спільної роботи членів сім'ї та близьких осіб", відповідно до якої особи уповноважені на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, та особи, прирівняні до них, не можуть займати посади, що знаходяться в безпосередній підлеглих посадам, які вони займають їх близькими особами.

Конфлікт інтересів

За заявою автора у статті відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена в межах реалізації Плану науково-дослідних робіт наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ на 2019 рік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Янченко Г. Імітація бурхливої діяльності. Як НАЗК "розслідує" конфлікти інтересів. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/21/7207280>.
2. OECD (2004), *Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences*, OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264104938-en>.
3. Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D'Angelob, Francesco Rosat (2014) Relatives in the same university faculty: nepotism or merit? *Scientometrics*, 737-749. DOI: 10.1007/s11192-014-1273-z.
4. Gyimah-Boadi, E. Political Parties, Elections and Patronage: Random Thoughts on Neo-Patrimonialism and African Democratisation. In: G. Erdmann, M. Basedau and A. Mehler, (eds), *Votes, Money and Violence: Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa* (Uppsala: Nordic Africa Institute, 2007), p. 27.
5. Hicken, Allen (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289–310. DOI: 10.1146/annurev.polisci.031908.220508.
6. Ramón Máiz, Roberto Requejo. Clientelism as a political incentive structure for corruption. URL: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/14a6a1a6-d5ef-4208-b583-4010c389bdec.pdf>.
7. Зайков Д. Е. Специфика правового регулирования противодействия nepotizmu в трудовых отношениях. *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2017. № 2. С. 102–115.
8. Мацієвський Ю. В. Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні. *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]*. Політологія. 2010. Т. 149. Вип. 137. С. 14–20.
9. DECRETO No 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm.
10. Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1910. URL: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/index.htm>.
11. Креймер Д., Нурік Р., Сушко О. та ін. Б'ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні. Продовження звіту Freedom House (липень 2012). Київ, 2012. С. 16–17.
12. Копистира А. М. Типологія корупції в Україні. *Інноваційна економіка*. 2013. № 8. С. 43–46.
13. Business dictionary. Favoritism. URL: <http://www.businessdictionary.com/definition/favoritism.html>.
14. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 1168 с.
15. Clapham, C. (1982). *Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in Modern state*. St.

- Martin's Press, p. 222.
16. Definition of Clientelism. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/clientelism>.
 17. Graham Richard. Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. 1997. 542 p. DOI: 10.1590/S0104-93131999000200010.
 18. Keefer Philip and Vlaicu Razvan. (2008). Democracy, Credibility, and Clientelism. *The Journal of Law, Economics and Organization*, 24(2). 371–406. DOI: 10.1093/jleo/ewm054.
 19. Попазогло В. С. Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Одеса, 2018. 223 с.
 20. Padgett, M. Y. & Morris, K. A. (2005). Keeping it "All in the family:" Does nepotism in the hiring process really benefit the beneficiary? *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 11(2), 34–45. DOI: 10.1177/107179190501100205.
 21. Дорош Л., Івасечко О. Непотизм як політико-правова проблема українського державотворення. *Humanitarian Vision*. 2015. Vol. 1, number 1. P. 13–19.
 22. Сахань О. М. Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві. *Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Політологія*. 2017. № 2. С. 189–209.
 23. Сафина Д. М. Влияние фаворитизма и непотизма на организационное и экономическое развитие. *Дискуссия*. 2013. № 10.
 24. Гладкий, В. (2018). Проявления коррупции в Восточной Европе (The Manifestation of Corruption in Eastern Europe). *Path of Science*, 4 (1). 401–412.
 25. Siegert, A. (2008). Transmigration of High-qualified Personnel – Challenge for Staff Management. *Forsyth*, 4(8), 10–21.
 26. Kerse G., Babadağ, M. (2018). I'm Out If Nepotism is in: The Relationship between Nepotism, Job Standardization and Turnover Intention. *Ege Academic Review*, 18 (4), 631–644. Retrieved from: <http://dergipark.org.tr/eab/issue/39917/474025>. DOI: 10.21121/eab.2018442992.
 27. Фукуяма Ф. Що таке корупція і як з нею боротися. Найкращих і найталановитіших корупція спонукає витратити свій час на ігри з системою, а не на інновації чи створення багатства. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/9/595365>.
 28. Amundsen, I. (1999). Political corruption: an introduction to the issues, *Development Studies and Human Rights*. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 3–20.
 29. Kwon, Illoong (2006). Endogenous Favoritism in Organizations. *The B.E. Journal of Theoretical Economics*, 2006, vol. 6, issue 1, 1–24.
 30. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
 31. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19>.
 32. Корупція і кумівство турбують українців найбільше – опитування. URL: <https://m.znaj.ua/news/society/5060/-korupciya-i-kumivstvo-hvilyuyut-ukrayinciv-najbilshe-socopituvannya.html>.

REFERENCES

1. Yanchenko, H. *Imitatsiya burkhlyvoyi diyal'nosti. Yak NAZK "rozsliduye" konflikty interesiv* [Imitation of raging activity. How NESK "investigates" conflicts of interest]. Retrieved from: <https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/21/7207280> (in Ukr).
2. OECD (2004), *Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences*, OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264104938-en>.
3. Giovanni Abramo, Ciriaco Andrea D'Angelob, Francesco Rosat (2014) Relatives in the same university faculty: nepotism or merit? *Scientometrics*, 737–749. DOI: 10.1007/s11192-014-1273-z.
4. Gyimah-Boadi, E. Political Parties, Elections and Patronage: Random Thoughts on Neo-Patrimonialism and African Democratisation. In: G. Erdmann, M. Basedau and A. Mehler, (eds), *Votes, Money and Violence: Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa* (Uppsala: Nordic Africa Institute, 2007), p. 27.
5. Hicken, Allen (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289–310. DOI: 10.1146/annurev.polisci.031908.220508.
6. Ramón Máiz, Roberto Requejo. Clientelism as a political incentive structure for corruption. Retrieved

- from: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/14a6a1a6-d5ef-4208-b583-4010c389bdec.pdf>.
7. Zaykov, D. Ye. (2017). Spetsifika pravovogo regulirovaniya protivodeystviya nepotizmu v trudovykh otnosheniyakh [The specifics of the legal regulation of countering nepotism in labor relations]. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki*, (2). 102–115 (in Russ.).
 8. Matsiyevs'kyy, YU. V. (2010). Zazyrayuchy u maybutnye: stsenariyi involyutsiyi defektnoyi demokratiyi v Ukrayini [Looking into the future: scenarios of the involution of defective democracy in Ukraine]. *Naukovi pratsi [Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylyans'ka akademiya"]*. *Politolohiya*, 149(137). 14–20 (in Ukr).
 9. DECRETO No 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010. Retrieved from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm.
 10. Chudinov, A. N. (1910). *Slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazyka* [Dictionary of foreign words included in the Russian language]. Retrieved from: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/index.htm> (in Russ.).
 11. Kreymer, D., Nurik, R., & Sushko, O. et al. (2012). *B'yuchy na spolokh – raund 2: na zakhyst demokratiyi v Ukrayini* [Striking on the sound - round 2: to defend democracy in Ukraine]. *Prodovzhennya zvituv Freedom House (Iypen' 2012)*. Kyiv (s. 16–17) (in Ukr).
 12. Kopystyra, A. M. (2013). Typolohiya koruptsiyi v Ukrayini [Typology of Corruption in Ukraine]. *Innovatsiyna ekonomika*, (8). 43–46 (in Ukr).
 13. Business dictionary. Favoritism. Retrieved from: <http://www.businessdictionary.com/definition/favoritism.html>.
 14. Komlev, N. G. (2000). *Slovar' inostrannykh slov* [Dictionary of foreign words]. Moskva: EKSMO-Press (in Russ.).
 15. Clapham, C. (1982). *Private Patronage and Public Power: Political Clientelism in Modern state*. St. Martin's Press, p. 222.
 16. Definition of Clientelism. Retrieved from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/clientelism>.
 17. Graham, Richard. (1997). Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. 542 p. DOI: 10.1590/S0104-93131999000200010.
 18. Keefer, Philip, & Vlaicu, Razvan. (2008). Democracy, Credibility, and Clientelism. *The Journal of Law, Economics and Organization*, 24(2). 371–406. DOI: 10.1093/jleo/ewm054.
 19. Popazohlo, V. S. (2018). *Destruktyvni neformal'ni politychni instytuty: formy proyavu ta mekhanizmy protydyi* [Destructive informal political institutions: forms of manifestation and mechanisms of counteraction]. Candidate's thesis (23.00.02). Odesa, (in Ukr).
 20. Padgett, M. Y. & Morris, K. A. (2005). Keeping it "All in the family:" Does nepotism in the hiring process really benefit the beneficiary? *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 11(2), 34–45. DOI: 10.1177/107179190501100205.
 21. Dorosh, L., & Ivasechko, O. (2015). Nepotyzm yak polityko-pravova problema ukrayins'koho derzhavotvorennya [Nepotism as a political and legal problem of Ukrainian state-building]. *Humanitarian Vision*, 1(1). 13–19 (in Ukr).
 22. Sakhan', O. M. (2017). Problema nepotyzmu v suchasnomu ukrayins'komu suspil'stvi [Problem of nepotism in modern Ukrainian society]. *Visnyk Natsional'noho universytetu "Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho"*. *Seriya: Politolohiya*, (2). 189–209 (in Ukr).
 23. Safina, D. M. (2013). Vliyaniye favoritizma i nepotizma na organizatsionnoye i ekonomicheskoye razvitiye [The influence of favoritism and nepotism on organizational and economic development]. *Diskussiya*, (10) (in Russ.).
 24. Gladkiy, V. (2018). Proyavleniya korruptsii v Vostochnoy Yevrope [The Manifestation of Corruption in Eastern Europe]. *Path of Science*, 4(1). 401–412 (in Russ.).
 25. Siegert, A. (2008). Transmigration of High-qualified Personnel – Challenge for Staff Management. *Forsyth*, 4(8), 10–21.
 26. Kerse, G., & Babadağ, M. (2018). I'm Out If Nepotism is in: The Relationship between Nepotism, Job Standardization and Turnover Intention. *Ege Academic Review*, 18(4), 631–644. Retrieved from: <http://dergipark.org.tr/eab/issue/39917/474025>. DOI: 10.21121/eab.2018442992.
 27. Fukuyama, F. *Shcho take koruptsiya i yak z neyu borotysya. Naykrashchyykh i naitalanoverytshykh koruptsiya sponukaye vytrachaty sviy chas na ihry z systemoyu, a ne na innovatsiyi chy stvorennaya bahatstva* [What is corruption and how to deal with it. The best and most talented corruption prompts

- you to spend your time playing the system, not on innovation or wealth creation]. Retrieved from: <https://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/9/595365> (in Ukr).
28. Amundsen, I. (1999). Political corruption: an introduction to the issues, *Development Studies and Human Rights*. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 3–20.
 29. Kwon, Illoong (2006). Endogenous Favoritism in Organizations. *The B.E. Journal of Theoretical Economics*, 2006, vol. 6, issue 1, 1–24.
 30. *Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny* [The Labor Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (10.12.1971 No 322–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
 31. *Pro derzhavnu sluzhbu* [About the civil service]. Zakon Ukrayiny (10.12.2015 No 889–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19> (in Ukr).
 32. *Koruptsiya i kumivstvo turbuyut' ukrayintiv naybil'she – opytuvannya* [Corruption and debauchery concern Ukrainians most - polls]. Retrieved from: <https://m.znaj.ua/news/society/5060/-korupciya-i-kumivstvo-hvilyuyut-ukrayinciv-najbilshe-socopituvannya.html> (in Ukr).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 55 pp. 80–90.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.2635567

http://forumprava.pp.ua/files/080-090-2019-2-FP-Tytko_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_11.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.03.2019

Accepted: 22.03.2019

Published: 26.03.2019

Cite as:

Титко, А. В. (2019). Фаворитизм, непотизм, кронізм, клієнтелізм як форми конфлікту інтересів: quid pro quo. *Форум Права*, 55(2). 80–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635567>.

Tytko, A. V. (2019). Favorityzm, nepotyzm, kronizm, kliyentelizm yak formy konfliktu interesiv: quid pro quo [Favoritism, Nepotism, Cronism, Clientelism as a Form of Conflict of Interests: Quid Pro Quo]. *Forum Prava*, 55(2). 80–90. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2635567>.

УДК 340:16

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240904>**А.В. ТЯГЛО,**

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Харьковского национального университета внутренних дел,
доктор философских наук, профессор,
г. Харьков, Украина; e-mail: olexti@yahoo.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

О ПОНИМАНИИ ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ

A.V. TIAGLO,

Professor, Chair of Social Sciences and Humanities,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Philosophy, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: olexti@yahoo.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0721-1153>

ON UNDERSTANDING OF TRUE AND FALSE IN ANGLO-AMERICAN LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Компаративное исследование ряда изданий юридического словаря Блэка выявляет, что понимание истинного и ложного, истины и лжи в поле англо-американского права структурируется по разным основаниям. Во-первых, спектр понимания истинного и ложного включает бинарные оппозиции "истинное – ложное-неистинное", "истинное-правдивое – ложное-неправдивое, или лживое", "истинное-правильное – ложное-неправильное", "истинное-законное – ложное-незаконное". Во-вторых, ложное дихотомически разделено на ложное-виновное, включая ложное-виновное-вследствие-умышленного-правонарушения и ложное-виновное-вследствие-преступной-небрежности, а также ложное-невиновное, включая непредвидимое случайно-ложное при условии соблюдения разумной осторожности и, возможно, правдивую ложь. Кроме того, в статье обосновано, что понятия истины и юридической истины находятся в отношении логического пересечения.

Ключевые слова: истинное; ложное; истина; юридическая истина; англо-американское право; "Юридический словарь Блэка"

[Тягло О. В. Щодо розуміння істинного і хибного в англо-американському праві]

Компаративне дослідження низки видань юридичного словника Блека виявляє, що розуміння істинного й хибного, істини та хибності у полі англо-американського права структується за різними підставами. По-перше, спектр розуміння істинного і хибного включає бінарні опозиції "істинне – хибне-неістинне", "істинне-правдиве – хибне-неправдиве, або брехливе", "істинне-правильне – хибне-неправильне", "істинне-законне – хибне-незаконне". По-друге, хибне у дихотомічний спосіб розділене на хибне-винне, включаючи хибне-винне-через-свідоме-правопорушення і хибне-винне-через-злочинну-недбалість, а також хибне-невинне, включаючи непередбачуване випадково-хибне за умови дотримання розумної обережності та, можливо, правдиву неістину. Окрім того, у статті обґрунтовано, що поняття істини та юридичної істини знаходяться у відношенні логічного перетину.

Ключові слова: істинне; хибне; истина; юридична истина; англо-американське право; "Юридичний словник Блека"

Comparative analysis of few editions of Black's law dictionary finds that understanding of true and false in Anglo-American law is structured for different bases. Initial basis here is nature of the reality to which characteristic of being either true or false is attributed. First of all, true and false-untrue might be understood as some characteristics of knowledge, that is, in purely cognitive sense – par excellence according to the correspondence theory of truth. The essential specificity of implementation of this theory in field of law, in general case, is that the supposed correspondence of knowledge to knowable reality does not pretend to absolute accuracy or necessity. By this reason, the knowledge found, while remaining in its nature hypothetical, or probable, acquires the status of legal truth only after and due to a court verdict in accordance with commonly accepted convention. Under this condition, not every legal truth is recognized as truth in the strict sense of the correspondence

theory; and not every truth that meets requirements of the correspondence theory will be legalized by a court and recognized as legal truth. So, notions of truth and legal truth are logically intersecting. In a communication process the opposition "true-honest – false-dishonest", which characterizes, in particular, a speech act, is actualized. In situation for which consideration of some rules, norms or standards is necessary, the binary opposition "true-correct – false-incorrect" is actualized, and when the situation has special law nature – "true-lawful – false-unlawful". Essential basis to structure spectrum of understanding of false in field of law is characteristic to be in fault. False dichotomously divided into false-in-fault, including false-in-fault-by-conscious-wrong and false-in-fault-by-culpable-negligence, and false-without-in-fault, including unpredicted accidental-false after the exercise of reasonable care and, possibly, honest falsehood.

Key words: true; false; truth; legal truth; Anglo-American law; "Black's Law Dictionary"

Постановка проблемы

Понятия истинного и ложного, истины и лжи в человеческом бытии являются ключевыми. В наиболее общем смысле они схватывают простейшую структуру активности нормально социализированного человека, отделяя то, к чему должно стремиться, от того, чего надлежит избегать, чему следует противодействовать. Это структурирование не уникально и не всегда приоритетно – достаточно вспомнить еще хотя бы фундаментальную оппозицию добра и зла, однако едва ли не необходимо и универсально. При этом сегодня не существует не только обзорного перечня содержательных истин, что, в общем-то, нетрудно понять с учетом нескончаемого роста информации о разнообразии Универсума, но и одной общепринятой концепции истины, истинного.

Что есть истина? Ответ на этот изначальный вопрос, если верить Евангелию от Иоанна, знал Иисус Христос, затем его узнали христиане. Приверженцы других религий также претендуют на обладание – каждая своей – истиной, однако религиозные истины или концепция религиозного истинного не входят в предмет моего исследования.

Далее я намерен изучить понимание и выражение истинного и ложного, истины и лжи в светских делах, точнее – в развитии и функционировании англо-американского права. Кроме общей мотивации такого исследования, исхожу из того, что "истина" является одним из существенных в кластере терминов, с помощью которых выражается юридическое доказательство и, в частности, доказательство вне разумных сомнений (Тягло А. В. 2018 : 24), (Тягло А. В. 2019 : 74). Поскольку термин "доказательство вне разумных сомнений" только недавно появился в отечественном уголовном законодательстве, будучи, очевидно, заимствованным из англо-американского права, всякое прояснение его смысла, как и прояснение смысловых значений связанных с ним терминов, взятых в "родной" для них среде, представляется оправданным и концептуально, и практически.

Достаточно репрезентативный и, вместе с тем, вполне обозримый материал для моего исследования предоставляет "Юридический словарь Блэка", первое издание которого увидело свет в 1891 году, а наиновейшее десятое – в 2014. Сегодня этот словарь признается одним из наиболее широко используемых и авторитетных для англо-американской правовой семьи вторичных источников права.

К эволюции понимания истинного и ложного

Генри Кэмпбелл Блэк (Henry Campbell Black) подготовил лишь первое и второе издание своего словаря, увидевшее свет в 1910 году. В нем статья "Истина" отсутствует, хотя есть "Истинное" ("True")¹.

ИСТИННОЕ. Соответствующее факту (conformable to fact); правильное (correct); точное (exact); подлинное (genuine); правдивое (honest).

"В одном смысле, только то является *истинным*, что согласуется с действительным состоянием вещей. В этом смысле некое утверждение является неистинным (untrue) тогда, когда оно не выражает вещи, какими они суть, правильно. Но в другом и более широком смысле слово "истинное" часто используется как синоним для "правдивое", "искреннее" ("sincere"), "не мошенническое" ("not fraudulent"). Moulou v. American L. Ins. Co., 111 U. S. 345, 4 Sup. Ct. 466, 28 L. Ed. 447.

Далее указаны два словосочетания, включающие "true", в частности "true bill".

Правильный (обвинительный) акт. В уголовно-правовой практике. Передаточная надпись (indorsement) на обвинительном акте, которой большое жюри фиксирует, что находит его подкрепленным представленными доказательствами, а также что его члены удовлетворены правильностью обвинения. 4 Bl. Comm. 306 (Black 1910 : 1175)².

¹ Ясно, что в зависимости от контекста английское прилагательное "true" может переводиться и как "истинная", "истинный", "истинные".

² Иными словами, это вердикт большого жюри, согласно которому обвинительный акт следует передать в суд (P. H. Collin 2004 : 302).

Легко видеть, что приведенные сведения из словаря Блэка фиксируют многозначность термина "истинное" – как и соответствующего понятия. Концептуально здесь важно следующее.

Прежде всего, обнаруживается родство первого понимания истинного с корреспондентской теорией истины. Согласно ей, истина – это соответствие, согласие мысли и мыслимой реальности, факта. По Карлу Попперу, "утверждение, суждение, высказывание или мнение истинно, если, и только если, оно соответствует фактам". Этот исследователь полагал также, что "три соперницы теории истины как соответствия фактам – теория когеренции, принимающая непротиворечивость за истинность, теория очевидности, принимающая за "истину" понятие "известно в качестве истины", и прагматистская, или инструменталистская, теория, принимающая за истину полезность, – все они являются субъективистскими...". Поэтому они не выдерживают конкуренции с объективной – корреспондентской – теорией (Поппер К. 1983 : 336-340, 380).

Однако кроме того "истинное" широко используется в качестве синонима "правдивое", "искреннее" и т. п., схватывая уже не отношение мысли или ее языкового выражения к соответствующей реальности, а отношение информативного речевого акта, направленного вовне высказывания о реальности к существующему внутри, в сознании говорящего представлению или понятию о ней. Здесь, как отмечал М. В. Попович, истинность можно понимать как соответствие поведения, включая речевые акты, внутреннему состоянию субъекта, как искренность или правдивость (Попович М. В. 2011 : 68-69).

В рассмотренной словарной статье определен термин "неистинное", находящийся с "истинное" в отношении противоречия. Однако в праве наряду с бинарной оппозицией "истинное – неистинное" используется оппозиция "истинное – ложное". У Блэка разъяснению термина "ложное" ("false") посвящена отдельная статья.

ЛОЖНОЕ. Неистинное (untrue); ошибочное (erroneous); вводящее в заблуждение (deceitful); замышленное или рассчитанное на то, чтобы обмануть и навредить. Незаконное (unlawful). В праве это слово означает нечто большее, чем неистинное; это что-то умышленно неистинное и вводящее в заблуждение, подразумевающее намерение совершить какое-то вероломство (treachery) или мошенничество. Hatcher. v. Dunn, 102 Iowa, 411, 71 N W. 343, 36 L. R. A. 689 и др. (Black 1910 : 480).

Данное разъяснение показывает, что в праве, в отличие, например, от классической логики, термины "неистинное" и "ложное", как и выражаемые ими понятия, не тождественны. Именуемое ложным, или, можно сказать, лживым, толкуется как то, в чем неистинное сопрягается с преднамеренным, умышленным введением в заблуждение другой стороны процесса, присяжных, судьи и т. д. Представляется, что так понимаемое ложное составляет оппозицию с правдивым, искренним. Следовательно, сейчас можно констатировать актуальность двух обычно связанных, но отнюдь не тождественных оппозиций: "истинное – ложное-неистинное" и "истинное-правдивое – ложное-неправдивое, лживое". Первая из этих оппозиций имеет *когнитивную природу*, характеризуя продукт процесса познания – мыслимое или артикулированное знание, тогда как вторая – *коммуникативную природу*, характеризуя, в частности, речевой акт, осуществляемое посредством речи, устной или письменной, деяние.

Иногда, согласно М.В. Поповичу, истина также понимается как соответствие деяний определенным социальным нормам либо как совокупность этих норм. Учтя это, а также то, что в спектре значений термина "ложное" указано незаконное, ложное в праве можно понимать и как деяние, включая речевой акт, не отвечающее нормам закона, тогда истинное – значит законное. Поэтому в представленных разъяснениях относительно понимания истинного и ложного следует усмотреть еще одну – *нормативно-правовую* – бинарную оппозицию "истинное-законное – ложное-незаконное".

Вторая часть рассматриваемой статьи состоит из разъяснений двадцати двух словосочетаний, включающий слово "false", например "false fact", то есть "ложный факт".

Ложный факт. В доказательственном праве. Это фальшивый (feigned), симулированный или сфабрикованный факт; факт, в действительности не найденный, а существующий только на словах; вводящее в заблуждение подобие факта (Black 1910 : 480-481).

Данный случай можно воспринять как использование понятия ложного-незаконного, но при этом родовым источником незаконности будет фальшивость, сфабрикованность, неподлинность, коротко говоря – некая существенная неправильность того, что утверждается в качестве факта. Поэтому есть основания говорить еще о ложном-неправильном и о включающей его бинарной оппозиции "истинное-правильное –

ложное-неправильное", имеющей *обще-нормативную* природу и выходящую, например, в область морали.

Далее в словаре Блэка приведены разъяснения одиннадцати терминов, родственных "ложное", в частности "ложь" ("falsehood").

ЛОЖЬ. Заявление или утверждение (statement or assertion), заведомо неистинное, направленное на обман. Своевольное действие (wilful act) либо заявление (declaration), противоречащее истине. Putnam v. Osgood, 51 N. H. 207.

В законодательстве Шотландии. Мошенническая имитация или подавление истины в ущерб кому-то другому. Bell... (Black 1910 : 481).

Очевидно, здесь ложь понимается как сознательно основанное на неистине и направленное на обман деяние, прежде всего – речевой акт.

На основании рассмотрения материалов второго издания словаря Блэка становится ясным, что в праве отношение истинного и ложного мыслится и выражается бинарными оппозициями "истинное – ложное-неистинное", "истинное-правдивое – ложное-неправдивое, или лживое", а также "истинное-правильное – ложное-неправильное", в частности "истинное-законное – ложное-незаконное". Только первая из этих оппозиций имеет чисто *когнитивную природу*, обычно поддаваясь погружению в корреспондентскую теорию истины; вторая оппозиция имеет *коммуникативную природу*, характеризуя, в частности, обманный речевой акт; третья – *нормативную*, а четвертая *нормативно-правовую природу*, характеризуя деяние с соблюдением либо с нарушением закона³. Интересно также отметить, что сведения о термине "ложный" по объему ощутимо превосходят сведения, связанные с термином "истинный". Для юристов, очевидно, установление, классификация и оценка разных видов ложного имеет первостепенное значение.

В третьем издании юридического словаря Блэка, увидевшем свет в 1933, статья "Истинное" по существу совпадает с представленной во втором издании. Правда, здесь приведено уже не два, а четыре выражения, включающих слово "true", в частности "true verdict".

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ. Это правдивое заявление (truthful saying) 12 беспристрастных, честно мыслящих людей, пришедших к выводу согласно своему долгу на основании доказа-

тельств, а не по принуждению, вольному либо невольному, со стороны соответствующего судьи. Meadows v. State, 182 Ala. 51, 62, So. 737, 738, Ann. Cas. 1915D, 663. (Black 1933 : 1759).

Статья "Ложное" в третьем издании словаря Блэка расширена существенно.

ЛОЖНОЕ – неистинное; ошибочное. Eliot Nat. Bank v. Gill (C. C. A.) 218 F. 600, 602 и др. Вводящее в заблуждение; замышленное или рассчитанное на то, чтобы обмануть и навредить; незаконное. В праве это слово означает нечто большее, чем неистинность; это что-то умышленно неистинное и вводящее в заблуждение, подразумевающее намерение совершить какое-то вероломство или мошенничество. Hatcher. v. Dunn, 102 Iowa, 411, 71 N W. 343, 36 L. R. A. 689 и др. Подразумевающее либо сознательное правонарушение (conscious wrong), либо заслуживающую наказания преступную небрежность (culpable negligence), означая ложное умышленно либо по небрежности. United States v. Ninety-Nine Diamonds, 139 Fed. 961, 72 C. C. A. 9, 2 L. R. A. (N. S.) 185.

А далее еще разъясняется, что слово "ложное" имеет два разных, но общепринятых значения: (1) намеренно, умышленно либо по небрежности неистинное; (2) неистинное вследствие заблуждения, случайно или без умысла при условии соблюдения разумной осторожности. В юриспруденции "ложное" и "ложно", или "лживо" ("falsely"), наиболее часто используются в характеристике вредного (wrongful) или преступного деяния, намеренно или осознано включающего ошибку или неистину (untruth). Нечто именуется "ложное", когда оно осуществлено, или произведено, фактически либо в мыслях, так, что оказывается неистинным или незаконным; говорят, что что-то сделано ложно в том смысле, что сделавший это вследствие своей ошибки оказывается виновным. Fouts. v. State, 113 Ohio St. 450, 149 N. E. 551, 554 и др. (Black 1933 : 748-749).

В приведенных разъяснениях, среди прочего, можно усмотреть следующее. Прежде всего, кроме ложного деяния как неистинного осознанно, умышленно, выделено неистинное неосознанно, неумышленно, но вследствие такой юридически-значимой небрежности, которую можно и следует избегать. Эти два вида ложного объединены в один пункт, очевидно, вследствие их однозначной юридической оценки как виновных деяний, в том числе речевых актов. Но, кроме этого, ложное деяние, включая речевой акт, может иметь место неумышленно, оно

³ По мнению М. В. Поповича, "первым и основным" является когнитивное понимание истины согласно корреспондентской теории" (Попович М. В. 2011 : 69-70).

возникает либо случайно, без умысла и без проявления небрежности, либо неслучайно, сознательно, но вследствие ошибочной убежденности субъекта деяния в истинности разделяемых им представлений о реальности. Это последнее, так сказать, правдивое неистинное, ложное, требует тщательного юридического исследования с учетом конкретного контекста⁴.

Итак, в данных разъяснениях ложное дихотомически разделено на ложное-виновное, включая умышленное ложно-виновное и ложное-виновное-вследствие-небрежности, и ложное-невиновное, включая непредвидимое случайно-ложное либо, возможно, правдивую ложь. Ложное-виновное близко упомянутому ранее ложному-незаконному. А истинное-правдивое – не всегда истинное, в частности, правдивый речевой акт может сообщать ложные сведения.

После приведенных выше разъяснений в словаре Блэка указаны двадцать семь словосочетаний и два сложных термина, включающих в качестве составной части слово "false".

Доработанное четвертое издание словаря, опубликованное в 1968 году, по сути воспроизводит статью "Истинное" в том виде, в котором она была представлена в предшествующих изданиях. Правда, за этим следует уже шесть словосочетаний, включающих "true", в частности "true admission", что переводимо как "правдивое, или честное, признание".

ЧЕСТНОЕ ПРИЗНАНИЕ. Соответствующее правилам действие (formal act) в ходе судебного процесса, когда требование продуцирования доказательств снимается вообще либо ослабляется вследствие признания, что утверждаемый оппонентом факт является истинным. *Maltz v. Jackoway-Katz Cap Co.*, 336 Mo. 1000, 82 S.W.2d 909, 917 (Black 1968 : 1680).

Значительное совпадение между третьим и четвертым изданием наблюдается и в статьях, посвященных ложному. Одним из немногочисленных добавлений 1968 года, не вызывающих, впрочем, каких-либо вопросов, является следующее.

Замещение в судебном обвинении термина "ложное" термином "мошенническое" не вводит в заблуждение. *Wood v. Williams*, Tex. Civ. App., 46 S.W.2d 332, 334 (Black 1968 : 721).

⁴ Здесь вспоминаются слова Евангелие от Луки: "Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий" (Лк. 23 : 34). Но, с другой стороны, со времен Древнего Рима полагается, что незнание закона не освобождает от ответственности (ср., напр., ст. 68 Конституции Украины).

Действительно, с целью, например, более точной формулировки обвинения при наличии достаточных данных общий термин "ложное" вполне может быть замещен подчиненным ему термином "мошенническое".

Важной новацией четвертого издания является появление отдельной статьи, прямо посвященной истине (truth).

ИСТИНА. Есть три идеи относительно того, что конституирует истину: согласие мысли и реальности (agreement of thought and reality); окончательная верификация (eventual verification); самосогласованность мысли (consistency of thought with itself). *Memphis Telephone Co. v. Cumberland Telephone & Telegraph Co.*, C.S.A. Tenn., 231 F. 835, 842. (Black 1968 : 1685).

Все зафиксированные здесь понимания истины имеют когнитивную природу. При этом первое из них родственно корреспондентской концепции истины. Второе – отвечает принципу эмпирической верификации, который в свое время был критически исследован Карлом Поппером⁵. Последнее понимание близко теории когеренции, опять-таки раскритикованной Поппером. Однако, по моему мнению, хотя последние два понимания действительно не могут быть приняты как безупречные, в условной или ограниченной практикабельности в поле права им отказать нельзя. Так, концепция когеренции фактически "работает" в требовании непротиворечивости доказательств или выводов суда, изложенных в его решении (см., напр., пункты 3-4 ч. 1 ст. 411 Уголовного процессуального кодекса Украины).

В самом конце рассмотренной статьи дана такая рекомендация: относительно различия терминов "факт" и "истина" следует обратиться к статье о факте. А в ней, среди прочего, указано следующее.

В повседневном общении термины "факт" и "истина" часто используются как синонимы. Однако в контексте судебного процесса они совершенно различны. В этом случае факт – обстоятельство, действие, событие, или инцидент;

⁵ Выведение универсальных высказываний или теорий из сингулярных высказываний, "верифицированных опытом", логически недопустимо. Следовательно, "теории *никогда* эмпирически не верифицируемы", – утверждал Поппер. Но, с другой стороны, если выведенные из теории сингулярные следствия оказываются приемлемыми, или *верифицированными*, то теория может считаться в настоящее время выдержавшей проверку, признавал он. См. подробнее (Поппер К. 1983 : 52-53, 62, 344-346).

истина же – это юридический принцип, используемый в объявлении фактов и их оперативного результата или управлении всем этим (a truth is the legal principle which declares or governs the facts and their operative effect). Может оказаться, что факты из заявления истца признаны, однако истина в том, что он не имеет права на то, на что заявил претензию... *Drake v. Cockcroft*, 4 E. D. Smith, N.Y., 37. (Black 1968 : 707).

Кроме достаточно очевидного разведения терминов "факт" и "истина", отличающего юридическую терминологию от неточного употребления соответствующих слов естественного языка, здесь привлекает внимание трактовка истины как "юридического принципа", существенного для установления или целенаправленного использования фактов. Не означает ли это не только тривиальной констатации актуальности термина "истина" в организации материи права, но и утверждения ее особенной – юридической – концепции? Существует ли особенная юридическая истинность? Учтя эти вопросы, продолжу исследование далее.

Сведения об оппозициях "истина – неистина", "истинное – ложное" и связанных с ними терминах в пятом и в шестом издании словаря Блэка, увидевшем свет в 1990 году, не претерпели существенных изменений ни по структуре, ни по сути. Заслуживает внимания разве что дальнейшая детализация спектра получивших распространение в поле права значений термина "ложное".

ЛОЖНОЕ. Не истинное (not true). *State v. Arnett*, 338 Mo. 907, 92 S.W.2d 897, 900 и др. Этот термин также означает: искусственное (artificial), *Sentinel Life Ins. Co. v. Blackmer*, C.C.A. Colo., 77 F.2d 347, 352; принятое или разработанное для того, чтобы обмануть (assumed or designed to deceive), *Sentinel Life Ins. Co. v. Blackmer*, C.C.A. Colo., 77 F.2d 347, 352 и др.; противоречащее факту (contrary to fact), *In re Davis*, 349 Pa., 651, 37 A.2d 498, 499; поддельное (counterfeit), *Sentinel Life Ins. Co. v. Blackmer*, C.C.A. Colo., 77 F.2d 347, 352 и др.; вводящее в заблуждение; обдуманно и осознанно ложное (deliberately and knowingly false), *People v. Mangan*, 140 Misc. 783, 252 N.Y.S. 44,52; умышленно неистинное (designedly untrue), *W. T. Rawleigh Co. v. Brantley*, 97 Miss. 244, 19 So.2d 808, 811; ошибочное, *Gilbert v. Inter-Ocean Casualty Co. of Cincinnati, Ohio*, 41 N.M. 463, 71 P.2d 56, 59; лицемерное; поддельное; притворное (hypocritical; sham; feigned), *Sentinel Life Ins. Co. v. Blackmer*, C.C.A. Colo., 77 F.2d 347, 352 и др.; неправильное

(incorrect), *State v. Arnett*, 338 Mo. 907, 92 S.W.2d 897, 900; намеренно неистинное (intentionally untrue), *In re Venturella*, D. C. Conn., 25 F. Supp. 343 и др.; не согласующееся с истиной или реальностью (not according to truth or reality), *State v. Arnett*, 338 Mo. 907, 92 S.W.2d 897, 900 и др.; не подлинное или реальное (not genuine or real), *North American Accident Ins. Co. v. Tebbs*, C.C.A. Utah, 107 F.2d 853, 855; произносимая ложь (uttering falsehood); неверное (unveracious); данное для обмана (given to deceit); неправдивое (dishonest), *Wilensky v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, C. C. A. Mass., 67 F.2d 389, 390; своевольно и намеренно неистинное (wilfully and intentionally untrue), *In re Brown*, D.C.N.Y., 37 F. Supp. 526, 527 и др. (Black 1990 : 600).

Перечисленное множество значений термина "ложное" в основном отвечает разделению, восходящему еще к изданию словаря Блэка 1933 года. Действительно, ложным может именоваться не только знание, но и неправдивый речевой акт, всякое деяние, нарушающее норму права или морали. Ложное в праве – это преимущественно не только просто неистинное, а неистинное, допущенное, главным образом, умышленно, по небрежности, а также, реже, вследствие заблуждения, случайно или без умысла при условии соблюдения разумной осторожности. Наконец, это нечто искусственное и, как таковое, неподлинное, неправильное.

Седьмое издание словаря, вышедшее в свет в 1999 году, обнаруживает значительные изменения в форме и содержании как в целом, так и в статьях, посвященных пониманию и выражению истинного и ложного. Однако в последующих изданиях, если не считать чисто информационно-технических новаций, разъяснение соответствующей связки понятий и выражающих их терминов достигло некой стабильности. Это можно понять учтя, что главным редактором последних четырех изданий словаря Блэка оставался известный американский специалист в области юридической лексикографии Брайан А. Гарнер (Bryan A. Garner). Принимая во внимание данное обстоятельство, ограничусь далее рассмотрением материалов девятого издания⁶. В нем статьи "Истинное" уже нет, хотя

⁶ Здесь, в частности, добавлена информация о времени, когда то или иное выражение появилось в английском языке. Кроме того, для отсылки к первичным юридическим документам использована система ключевых номеров Веста (West key number system), характерным признаком которой является пиктограмма ключа ☞.

приведены разъяснения более десятка выражений, включающих "true".

А в словарной статье, посвященной истине, нахожу следующее.

истина (до 12 в.) 1. Совершенно точный отчет о событиях (fully accurate account of events); фактуальность (factuality). 2. *Диффамация*. Аффирмативная защита, посредством которой ответчик заявляет, что якобы дискредитирующее утверждение по сути безошибочно (is substantially accurate). [Кейсы: Публикация порочащих сведений либо сплетня (libel and slander) ⇨ 42] (Black 2009 : 1657).

Первый пункт этого разъяснения, как кажется, вполне может быть истолкован как строгое выражение сути корреспондентской теории истины: действительно, отчет – мысленный или вербальный – должен отражать действительные факты совершенно. Однако соответствует ли этот идеал реальности права?

В статье девятого издания словаря Блэка, посвященной разъяснению бремени доказательства, отмечено, в частности, следующее.

Строго говоря, бремя доказательства означает обязанность установления через действительный перевес в доказательствах истинности оперативных фактов, на основании чего с учетом материального права принимается решение по предмету рассматриваемого дела.... William D. Hawkland, *Uniform Commercial Code Series* § 2A – 516:08 (1984) (Black H.C. 2009 : 223).

Как видно, то, что принимается за истинное в праве, устанавливается с учетом некоего особенного стандарта доказательства, в данном случае – "через перевес в доказательствах". Однако установленные так суждения, высказывания о фактах или основанные на них заключения рассуждений в общем случае остаются лишь более или менее вероятными, а потому не избавленными от возможности ошибки, от сомнения или оспаривания. Явное признание не точного и необходимого, а отсылающего к понятию вероятности соответствия мысли или ее языкового выражения познаваемой реальности определяет одну из существенных особенностей реализации корреспондентской теории истины в праве⁷.

⁷ Значимость вероятностной природы установления фактических данных и основанных на них заключений, понятия вероятности в юриспруденции признана давно. Так, в знаменитом сочинении Чезаре Беккариа "О преступлениях и наказаниях" утверждалось, в частности, следующее: "...моральная достоверность является, строго говоря, не чем иным, как вероятностью. Эта ве-

Статус по сути более или менее вероятных результатов рассуждений изменяется после и вследствие оглашения судебного вердикта. При этом "включается" конкретизация понимания истины как того, что представлено и известно всем в качестве истины: нечто *юридически истинно* постольку, поскольку признано и провозглашено таковым судом. Естественным следствием этого выступает распространённая норма права, согласно которой вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными для выполнения всеми (см., напр., п.2 ст.13 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

После разъяснений относительно понимания истины в словаре Блэка приведены выражения, имеющие "truth" в своем составе.

искатель истины (truth-seeker). Тот, кто старается открыть истину <адвокату на суде следовало бы быть искателем истины>.

правда, вся правда, ничего кроме правды (truth, the whole truth, and nothing but the truth). Слова, обращенные к свидетелю перед тем, как он даст клятву <присягаете ли вы или обещаете говорить правду, всю правду, ничего кроме правды?>. Цель второй части этого выражения в том, чтобы исключить возможность *сокрытия истины (supressio veri)*; цель третьей части – исключить возможность *сообщения лжи (suggestion falsi)*... [Кейсы: Клятва свидетелей ⇨ 227] (Black 2009 : 1657).

В первом из указанных фрагментов термин "истина", видимо, подразумевает стремление как к истинному знанию, так и к правдивой коммуникации, к правильности, законности. А во втором этот же термин вряд ли связан с истинным знанием необходимо. Ведь даже безупречное выполнение свидетелем данной присяги не гарантируют сообщения истины: свидетельство может оказаться ложным – вследствие заблуждения, без умысла или случайно. Как уже было отмечено ранее, в общем случае не исключена правдивая неистина, или ложь⁸.

роятность называется достоверностью, потому что каждый благоразумный человек неизбежно признает ее таковой в силу навыков, сложившихся под влиянием необходимости действовать, навыков, предшествующих всякому отвлеченному рассуждению. Для признания человека виновным требуется, следовательно, такая достоверность, которой руководствуется каждый в важнейших делах своей жизни" (Беккариа Ч. 2004 : 105-106).

⁸ В общем случае не исключена и, так сказать, неправдивая истина, когда, пытаясь лгать, говорить неистину, некто – по ошибке, по неведению и проч. – высказывает нечто истинное.

Обращаясь далее к разъяснениям относительно ложного, нахожу следующее.

ложное, *прил.* (12 в.) 1. Неистинное <неистинное утверждение>. 2. Вводящее в заблуждение; лживое (*lying*) <лживый свидетель>. 3. Неподлинное; неаутентичное <фальшивые монеты>. · Нечто может быть ложным вследствие умысла, случайности либо заблуждения (*mistake*).

лгать (*false*), *гл.* 1. *Шотландское право.* Вырабатывать или доказывать ложь. 2. *Архаичное.* ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ (*FALSIFY(1)*) (*Black 2009 : 677*).

Данное разъяснение ложного выглядит сравнительно обедненным, хотя и не противоречит уже описанному ранее. А именно, в праве ложным может быть признано не только знание, но и деяние, включая речевой акт, а также некая "вещь". Ложное здесь представляется как неистинное, обычно сопряженное с умышленным либо неумышленным – случайным, вследствие искреннего заблуждения – введением в заблуждение.

Выводы

Как следует из компаративного исследования ряда изданий юридического словаря Блэка, понимание истинного и ложного, истины и лжи в поле англо-американского права структурируется по разным основаниям. Исходным основанием здесь является природа того, чему приписывается истинность либо ложность.

Прежде всего, истинное и ложное-неистинное могут пониматься как характеристики знания, то есть в чисто когнитивном смысле – с отсылкой преимущественно к корреспондентской теории истины. Существенная особенность имплементации этой теории в праве в том, что в общем случае допускаемое соответствие знания и познаваемой реальности не претендует на совершенную точность или необходимость. Поэтому найденное знание, оставаясь по природе гипотетическим, или вероятным, приобретает статус юридической истины лишь после и вследствие провозглашения судом вердикта согласно общепринятому соглашению. То есть опоры на специфическую имплементацию корреспондентской теории истины в праве не достаточно: найденное знание нуждается в завершающей легализации, предоставляемой одной из ее конкуренток, названной Поппером теорией очевидности.

Можно понять, согласно сказанному, что в случае рассмотрения какого-то знания понятия истины и юридической истины, как и выражающие их термины, находятся не в отношении

"род – вид", а в отношении логического пересечения. Не всякая юридическая истина оказывается истиной в строгом смысле корреспондентской теории; не всякая истина, отвечающая требованиям корреспондентской теории, легализуется судом и, следовательно, признается юридической истиной.

В процессе коммуникации актуализируется оппозиция "истинное-правдивое – ложное-неправдивое, или лживое", которая характеризует, в частности, речевой акт, осуществляемое посредством устной или письменной речи деяние.

В ситуации, для которой существенным является учет неких правил, норм или стандартов, актуализируется оппозиция "истинное-правильное – ложное-неправильное", а когда ситуация имеет особенную правовую природу – "истинное-законное – ложное-незаконное".

Существенным основанием структурирования спектра понимания ложного в праве выступает признак виновности. Обычно признается, что он приписывается не мыслимому знанию, мысли самой по себе, а так или иначе выражающему мысль деянию, включая устный либо письменный речевой акт. Ложное дихотомически разделено на ложное-виновное, включая ложное-виновное-вследствие-умышленного-правонарушения и ложное-виновное-по-преступной-небрежности, а также ложное-невиновное, включая здесь-и-теперь непредвидимое случайно-ложное либо, возможно, правдивую ложь.

Юридический словарь Блэка обнаруживает сложный, но достаточно устоявшийся спектр понимания истинного и ложного, истины и лжи. Выбор того или иного конкретного смысла и значения бинарных оппозиций "истинное – ложное", "истина – ложь" вообще зависит не только от рассматриваемого случая и действующего законодательства, под которое таковой подпадает, но и от более или менее широкого социального контекста.

Представленная статья не претендует на исчерпывающую экспликацию понимания истинного и ложного, истины и лжи ни в англо-американском праве, ни даже в изданиях словаря Блэка, уже увидевших свет к сегодняшнему дню. Работа в данном направлении предполагает продолжение. А существенной дополнительной опцией в связи с этим может быть соответствующий компаративный анализ содержания англо-американского и континентального права.

Конфликт интересов

Полагаю, что конфликты интересов, связанные с этой статьей, отсутствуют.

Признательность

Статья подготовлена в рамках НИОКР кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Харьковского национального университета внутренних дел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Москва: Инфра-М, 2004. 184 с.
 Попович М. В. Бути людиною. Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. 223 с.
 Поппер К. Логика и рост научного знания. Москва: Прогресс, 1983. С. 33–606.
 Тягло О. В. Про розуміння доведення в англо-американському праві. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2018. № 2 (81). С. 13–27. DOI: <https://doi.org/10.32631/v.2018.2.01>.
 Тягло А. В. К пониманию бремени доказательства в англо-американском праве. *Форум Права*. 2019. № 54(1). С. 69–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155>
 Black H. C. A Law Dictionary. 2-nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1910. VII, 1314 p.
 Black H. C. Black's Law Dictionary. 3-rd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1933. VII, 1944 p.
 Black H. C. Black's Law Dictionary. Revised 4-th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1968. LXXX, 1882 p.
 Black H. C. Black's Law Dictionary. 5-th ed. Joseph R. Nolan, ed., Michael J. Connolly, ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979. XIV, 1511 p.
 Black H. C. Black's Law Dictionary. 9-th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters, 2009. XXXI, 1920 p.
 Collin P. H. Dictionary of Law. 4-th ed. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2004. 337 p.

REFERENCES

- Beccaria, C. (2004). O prestupleniyah i nakazaniyah [On Crimes and Punishments]. Moskva: INFRA-M (in Russ.).
 Black, H. C. (1910). A Law Dictionary. 2-nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (in Eng.).
 Black, H. C. (1933). Black's Law Dictionary. 3-rd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (in Eng.).
 Black, H. C. (1968). Black's Law Dictionary. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (in Eng.).
 Black, H. C. (1979). Black's Law Dictionary. 5-th ed. Joseph R. Nolan, ed., Michael J. Connolly, ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (in Eng.).
 Black, H. C. (2009). Black's Law Dictionary. 9-th ed. Bryan A. Garner, ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters (in Eng.).
 Collin, P. H. (2004). Dictionary of Law. 4-th ed. London: Bloomsbury Publishing Plc. (in Eng.).
 Popovich, M. V. (2011). Buty lyudynoyu [To Be a Human]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publ. (in Ukr.).
 Popper, K. (1983). Logica i rost nauchnogo znaniya [The Logic and Growth of Scientific Knowledge]. Moskva: Progress (in Russ.).
 Tiaglo, A. V. (2019). K ponimaniyu bremeni dokazatel'stva v anglo-amerikanskom prave [To Understanding of the Burden of Proof in English and American Law]. *Forum Prava*, 54(1). 69-76 (in Russ.). DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2563155>.
 Tiaglo, O. V. (2018). Pro rozuminnya dovedennya v anglo-amerykans'komu pravi [On Understanding of Proof in English and American Law], *Visnyk Kharkiv'skogo Natsional'nogo Universitetu Vnutrishnih Sprav*. 2(81). 13-27 (in Ukr.). DOI: <https://doi.org/10.32631/v.2018.2.01>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 55 pp. 91–99.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3240904
http://forumprava.pp.ua/files/091-099-2019-2-FP-Tiaglo_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_2_12.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 22.03.2019
Accepted: 25.03.2019
Published: 26.03.2019

Cite as:
Тягло, А. В. (2019). К пониманию истинного и ложного в англо-американском праве. Форум Права, 55(2). 91–99. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240904>.

Tiaglo, A. V. (2019). K ponimaniyu istinnogo i lozhnogo v anglo-amerikanskom prave [On Understanding of True and False in Anglo-American Law]. *Forum Prava*, 55(2). 91–99. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240904>.